

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale:

Cyberbullismo e body shaming

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#1	Sono un bambino come te!
Minacce	Cyberbullismo e body shaming
	Il cyberbullismo comprende l'uso malevolo di piattaforme digitali - come i social media, le chat room, le e-mail e i siti web - per molestare, minacciare, umiliare o ferire individui o gruppi con un intento ripetuto e deliberato. Questa forma digitale di bullismo può incidere profondamente sulla salute mentale, sull'autostima e sul benessere generale delle vittime, e si estende ai vari ambienti online in cui avvengono le interazioni. Una particolare manifestazione del cyberbullismo, nota come body shaming, prende di mira in modo specifico l'aspetto fisico di un individuo, tra cui la forma, le dimensioni o altre caratteristiche del corpo. Questo attacco mirato non solo mina l'autostima della vittima ma contribuisce anche a rafforzare una cultura di controllo e giudizio online, amplificando gli effetti dannosi del cyberbullismo.
Tipologia	Discussioni e dibattiti di gruppo
Durata	180 minuti/3 ore (il programma può essere adattato in base all'età degli studenti)
Modalità	In presenza
Obiettivo	L'obiettivo principale di questa attività è sviluppare l'empatia e l'ascolto attivo come metodo principale per ridurre il fenomeno del bullismo in generale e del bodyshaming in particolare. Inoltre, questa attività mira a sviluppare il pensiero critico, la capacità di comprendere le differenze tra le persone ma anche le conseguenze a breve e lungo termine che certe espressioni utilizzate possono avere.
Obiettivi di apprendimento	Sviluppare la capacità di analizzare il proprio linguaggio. Migliorare la capacità di empatizzare con gli altri. Comprendere le differenze individuali nella definizione dei confini personali. Sviluppare la capacità di ascolto attivo.
Profilo del tirocinante	Partecipanti di età compresa tra i 13 e i 18 anni
n° partecipanti	15-20
I materiali	Dispositivi connessi a Internet (telefoni) Lavagne a fogli mobili, pennarelli e foglietti adesivi. Fogli di lavoro (esempi di body shaming) Opuscolo con informazioni teoriche
Preparazione	Preparate i fogli di lavoro (vedi allegati) e gli opuscoli con la parte teorica.

<p>Implementazione</p>	<p>Sessione 1</p> <p>Introduzione - Storia terapeutica (10 min.):</p> <p>Il leone e il guardaboschi</p> <p>Un giorno il leone e il guardaboschi si incontrano nella foresta. Cominciano a parlare di ciò che sta accadendo nella foresta. Di parola in parola, finiscono per contraddirsi e il guardaboschi dice al leone: "Oh, ma sei comunque brutto con la tua criniera aggrovigliata. Non ho mai visto una creatura più brutta". Il leone lo guarda attentamente e dice: "Per favore, usa l'ascia che hai in mano e colpiscimi". Il guardaboschi risponde: "Non voglio ferirti. Solo perché sei così brutto non significa che devo colpirti". Il leone insiste finché non riuscì a convincere il guardaboschi a colpirlo. Successivamente, ognuno continuò per la sua strada fino a rincontrarsi dopo qualche anno. Il guardaboschi chiede al leone se la sua ferita è guarita. Il leone chiede al guardaboschi di controllare di persona se la ferita è guarita. La ferita era guarita bene, e il guardaboschi disse al leone: "È difficile dire dove ti ho colpito". Il leone guarda il guardaboschi e gli risponde: "È vero, la ferita è guarita, ma hai detto che sono brutto, sto ancora soffrendo. Non dimenticare che una ferita da coltello non è come una ferita da offesa". Solo allora il boscaiolo si rese conto di quanto si fosse sbagliato e capì che a volte le parole lasciano cicatrici più profonde delle ferite fisiche.</p> <p>Quale pensate sia la morale della storia?</p> <p>Perché pensate che la ferita prodotta dall'offesa non sia guarita?</p> <p>Come pensate che si sia sentito il leone? E il guardaboschi?</p> <p>Discussioni e dibattiti di gruppo (30 min):</p> <p>Agli studenti vengono presentati esempi di body shaming tratti dalle pagine di personaggi pubblici postate dalle persone sui social network (ad esempio, "Guarda, è così che la plastica inquina gli oceani" (commenti a una persona che si è sottoposta a chirurgia plastica), "Le dita dei piedi sono un po' lunghe", "Mettila mano e mangia perché la pancia è attaccata alla colonna" (espressione usata con il significato di "sei troppo magra perché non mangi/ non hai niente da mangiare"). Questi sono alcuni esempi di commenti ricevuti da una star locale sull'ultima foto postata su Facebook). Gli esempi possono essere presi dalle pagine Facebook e Instagram di persone rilevanti per i giovani di ogni Paese. I giovani vanno sulla pagina Facebook o Instagram della loro celebrità preferita e poi vanno alla sezione commenti delle ultime foto postate da lei. Da lì selezionano i commenti relativi all'aspetto della celebrità.</p> <p>Gli studenti avranno il compito di completare l'elenco con almeno 5 esempi tratti dalla loro pagina (se applicabile) o da altre pagine di personaggi pubblici. Dopo aver completato il compito, gli esempi trovati saranno discussi. Dopo la discussione, gli studenti riceveranno degli opuscoli contenenti informazioni teoriche sul body shaming (Appendice 1).</p> <p>In quale categoria potreste inserire gli esempi trovati (body shaming legato al peso, all'attrattività, al genere)?</p>
-------------------------------	---

Quali sono le espressioni più utilizzate?

Vi siete imbattuti in espressioni che avete trovato divertenti? E di espressioni che avete trovato inquietanti?

Le domande si adattano al tipo di esempi che gli studenti trovano.

Nella seconda parte dell'attività, gli studenti saranno divisi in gruppi di 4 e avranno il compito di individuare nel vocabolario comune delle persone quelle domande/osservazioni personali sull'aspetto del corpo (e non solo) che dovrebbero essere evitate. Domande come "Sei già dimagrita?", "Hai intenzione di mangiare tutto?", "Sei già ingrassata?", o certe espressioni che a volte vengono considerate scherzose: "Mettiti un sasso in tasca così il vento non ti porta via" e così via. Dopo aver individuato queste domande, anche all'interno dei gruppi, avranno il compito di presentare l'emozione che proverà la persona interpellata.

Riflessione (10 min.):

Quante volte avete sentito queste osservazioni? Li avete usati? Avete mai pensato all'emozione che potrebbe provare l'altra persona? Quali sono le conseguenze a breve e a lungo termine che certe espressioni usate possono avere sulla persona? Come vi siete sentiti quando le avete sentite rivolte ad altre persone?

Sessione 2

1. Introduzione (5 min.): viene fatto un breve riassunto della sessione precedente: Quali sono le informazioni principali che ricordate? C'è stata una parte dell'attività che vi ha fatto riflettere?

Le Maschere (20 minuti):

A ogni studente verrà chiesto di scrivere in stampatello un elenco di alcune caratteristiche fisiche (3-5 caratteristiche) che pensa gli altri vedano in lui. Gli elenchi vengono raccolti, mescolati e distribuiti a caso. Il compito di ogni studente è quello di identificare la persona descritta nell'elenco dato e confermare/negare quei tratti.

L'obiettivo di questo esercizio è aiutare i giovani a formarsi un'immagine più complessa di sé. Non di rado i giovani scoprono che l'immagine che gli altri hanno di noi non coincide con l'immagine che noi pensiamo che gli altri abbiano di noi. Per esempio, un giovane che ha un complesso perché ha gli occhi grandi penserà che gli altri lo vedano e lo caratterizzino per questo, ma è possibile che gli altri non notino o non diano importanza a questo aspetto e lo caratterizzino per come si veste o per il colore dei capelli. Quindi lo scopo dell'esercizio è anche quello di sottolineare gli aspetti positivi che gli altri notano in loro. **MOLTO IMPORTANTE:** è necessario specificare fin dall'inizio dell'attività che l'argomento deve essere affrontato in modo rispettoso, senza insulti o battute inappropriate. Dopo aver completato il compito, gli studenti che lo desiderano possono rispondere a una serie di domande: Cosa ti ha sorpreso in questo esercizio? Qual è la cosa più importante che avete imparato oggi? Perché lo pensate?

L'esercizio - Terminali personali (20 min.)

L'insegnante tratterà alla lavagna o su un foglio a fogli mobili una linea che rappresenterà un continuum dalla fine di "Scherzo" alla fine di "Attacco alla persona". Ogni studente penserà a un'espressione, o a una parola legata all'aspetto fisico o al genere, che gli è stata detta o che ha sentito dire a un'altra persona e specificherà all'incirca dove si collocherebbe su questo continuum, se può essere considerata uno scherzo o è più un insulto. Per esempio, in Romania c'è un'espressione usata abbastanza frequentemente quando una persona arriva "che vento ti porta qui?". Se la si usa nei confronti di una persona magra potrebbe non essere percepita come un insulto, ma se si dice "sei così magro che i somali hanno aperto una ONG con il tuo nome", le probabilità che la persona si senta insultata aumentano.

Dopo che tutti gli studenti hanno scritto gli esempi su questo continuum, l'insegnante discuterà insieme a loro il modo in cui le persone percepiscono certe osservazioni in modo diverso. Perché le persone usano queste parole? È una forma di bullismo o no? Come vi siete sentiti quando avete capito che le persone hanno limiti diversi?

Riflessione (5 min.):

Cosa vi ha incuriosito oggi? Come potete applicare queste conoscenze in futuro?

Sessione 3

Introduzione: Gioco energizzante (5 min.):

Colori preferiti: consigliamo di utilizzare questo gioco per un gruppo che ha problemi di comunicazione interpersonale (a scuola (?) o nella vita quotidiana). Riunite i partecipanti e spiegate che volete conoscerli meglio. A tal fine, ognuno deve pensare al proprio colore preferito e, al segnale dell'istruttore (per esempio: 1, 2, pronti!), tutti devono gridarlo il più forte possibile. Poi chiedete ad alcuni partecipanti se possono indicare il colore preferito di qualche collega/vicino. È molto probabile che la maggioranza non sia in grado di farlo. Chiedete loro perché non riescono a dirlo. Questo piccolo gioco fa capire ai partecipanti che per una buona comunicazione è necessario ascoltare oltre che parlare.

Ascolto attivo (35 min.):

I partecipanti vengono divisi in gruppi di 3-5 persone. Ogni partecipante avrà un compito all'interno del gruppo. Per ogni gruppo verrà designata una persona che avrà il compito di trasmettere un messaggio agli altri membri del gruppo. Anche gli altri membri avranno un ruolo: uno interromperà sempre la persona che sta parlando, uno cercherà solo di proporre controargomentazioni, uno non risponderà a nulla, uno correggerà sempre, ecc. I compiti di gruppo vengono scelti o adattati dall'insegnante in base alle particolarità del gruppo di studenti. A rotazione, a seconda del tempo disponibile, i ruoli vengono cambiati all'interno del gruppo in modo tale che ogni studente si ritrovi nella posizione di colui che deve trasmettere un messaggio. Alla fine si chiederà agli studenti come è stata l'esperienza. Qual è stato il momento più difficile per loro? E il più facile? Cosa li ha infastiditi di più? Al termine delle risposte riceveranno alcuni consigli per migliorare le loro capacità di ascolto attivo.

	<p>Momento di riflessione: Tornando all'attività precedente, quante volte avete visto una situazione simile? Somiglia ad alcune discussioni che avete sui vostri gruppi personali di social media? Una discussione così semplice, che serve solo a trasmettere un messaggio o un'opinione, potrebbe degenerare in body shaming?</p> <p>L'esercizio - Barattolo di incoraggiamento (10 minuti)</p> <p>Gli studenti riceveranno un biglietto sul quale scriveranno un messaggio di incoraggiamento per una persona vittima di body-shaming. Ogni studente metterà il biglietto in un barattolo. Dopo che tutti gli studenti avranno portato i biglietti, l'insegnante li leggerà, quindi il barattolo verrà chiuso e consegnato agli studenti perché lo conservino fino a quando penseranno che qualcuno ha bisogno di sentire delle belle parole che ci diano coraggio per superare un momento difficile.</p>
Suggerimenti e consigli	<p>Incoraggiare i partecipanti a pensare in modo critico dopo ogni esercizio proposto, concentrandosi sull'autovalutazione e sul monitoraggio del linguaggio che usano sia nella vita reale che online.</p> <p>Personalizzate le attività in base all'età degli studenti della vostra scuola.</p>
Misure di sicurezza	<p>Creare uno spazio di discussione rispettoso e non giudicante.</p>
Riferimenti e risorse esterne	<p>Ronson, J. (2015). <i>Così sei stato pubblicamente svergognato</i>. Riverhead Books.</p> <p>Twenge, J. M. (2017). <i>iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood</i>. Atria Books.</p> <p>Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. E. (2014). <i>Cyberbullismo e molestie online: Cosa ci dice la ricerca</i>. Palgrave Macmillan.</p>
Partner/Autore	<p>CJRAE Botoșani, Romania</p>

Appendice 1:

Il body shaming consiste nell'umiliare una persona tramite commenti inappropriati sulla forma o sull'aspetto del suo corpo. Questo tipo di critica può essere rivolta agli altri o a sé stessi. Può capitare di sentirsi insoddisfatti del proprio peso o dell'aspetto del proprio corpo e di giudicarsi con severità.

I social media spesso enfatizzano l'aspetto fisico e rendono facile postare commenti offensivi su altre persone. Il messaggio generale è spesso quello di sforzarsi di avere un corpo perfetto e di trovare il modo di nascondere i propri difetti, e questo può avere un'enorme influenza negativa sull'immagine di sé.

Tipi di body shaming

Fat shaming: "Non dovresti indossare quel vestito finché non dimagrisci".

Skinny shaming: "Ha davvero bisogno di mangiare un cheeseburger".

Attractiveness shaming: "Cosa ci fa una ragazza come lei con un ragazzo dall'aspetto così?".

Body hair shaming: "I peli sotto le ascelle delle donne fanno schifo".

Food shaming: "Sei sicuro di volere il dessert? Potresti farne a meno".

Gender shaming: "È un uomo, deve ingrassare di più".

Appendice 2:

L'ascolto attivo è un'abilità essenziale nella comunicazione. Consiste nel prestare piena attenzione all'interlocutore, nel capire e nel rispondere in modo empatico a ciò che dice. Ecco alcuni consigli per praticare l'ascolto attivo:

1. Concentrarsi: eliminare le distrazioni e concentrarsi sull'interlocutore. Siate presenti nel momento presente.
2. Contatto visivo: mantenere il contatto visivo con l'oratore. Questo dimostra che siete interessati e prestate attenzione.
3. Non interrompere: aspettate che l'interlocutore finisca prima di rispondere. Non interrompete e non cercate di formulare la vostra risposta mentre sta parlando.
4. Riassumere e convalidare: dopo che la persona ha finito di parlare, potete riassumere ciò che avete capito e convalidare i suoi sentimenti o le sue esperienze. Per esempio: "Capisco che ti senti frustrato per la situazione".
5. Domande aperte: Utilizzate domande aperte per incoraggiare la persona a esprimere di più. Ad esempio: "Come ti senti in questa situazione?".
6. Empatia: mostrare empatia e comprensione. Siate aperti alle esperienze e ai sentimenti dell'altro.
7. Il silenzio: A volte il silenzio può essere potente. Permette alla persona di riflettere ed esprimere i propri pensieri senza pressioni.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale:

Dipendenza da videogiochi

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#2	Il gioco: è lui a controllare me o sono io a controllare lui?
Minaccia/e	Dipendenza da videogiochi
	La minaccia informatica giovanile della dipendenza da videogiochi, spesso riconosciuta come Internet Gaming Disorder (IGD), è definita come l'uso eccessivo di giochi online che porta a una significativa compromissione o disagio. La condizione si manifesta attraverso sintomi simili a quelli di altre dipendenze, tra cui la preoccupazione per il videogioco, i sintomi di astinenza quando il gioco viene tolto, la tolleranza (la necessità di passare più tempo a giocare per soddisfare l'impulso), la perdita di interesse per gli hobby e i divertimenti precedenti, l'uso continuo ed eccessivo nonostante la conoscenza dei problemi psicosociali, l'inganno riguardo alla quantità di tempo trascorso a giocare, l'uso del gioco per alleviare gli stati d'animo negativi e la messa a rischio o la perdita di relazioni, lavori, opportunità di istruzione o di carriera a causa del gioco.
Tipologia	Discussioni e dibattiti di gruppo
Durata	180 minuti/3 ore (può essere regolato in base alla profondità delle attività)
Modalità	In presenza [in classe]
Obiettivo	Questa pratica mira a fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per applicare specifiche tecniche di intervento comportamentale per prevenire e combattere la dipendenza dai videogiochi. Si concentra sull'identificazione delle migliori strategie per incoraggiare la resilienza e gestire le sfide psicologiche nel contesto dell'eccesso di utilizzo di giochi online, sul monitoraggio dei progressi e sull'implementazione di cambiamenti comportamentali che incoraggino uno stile di vita sano. Valutando criticamente il contenuto dei videogiochi, gli studenti saranno in grado di fare le scelte migliori per quanto riguarda i giochi online, migliorando la loro autostima e la loro capacità di difendersi dalle sfide, a livello personale e sociale, poste dalla dipendenza e dal gioco eccessivo.
Obiettivi di apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sviluppare la capacità di analizzare il comportamento di un giocatore. ▪ Sviluppare un piano di autoregolazione comportamentale per evitare/interrompere la dipendenza da giochi online. ▪ Migliorare la comprensione della necessità di analisi dei contenuti accessibili su Internet. ▪ Identificare le migliori strategie per sviluppare la resilienza alle sfide psicologiche associate alla dipendenza da videogiochi.
Profilo del tirocinante	Partecipanti di età compresa tra i 13 e i 18 anni, con competenze di base nella navigazione digitale. Non ci sono prerequisiti specifici, ma la curiosità per i media digitali e le interazioni online è utile.
n° partecipanti	15-20 (ideale per facilitare le discussioni e le attività di gruppo)
I materiali	Dispositivi connessi a Internet (laptop/tablet)

	<p>Schede con (appendice 1-6): (1) studio del caso; (2) informazioni teoriche sulla dipendenza da gioco online; (3) passi per proteggersi dalla dipendenza online; (4) struttura dell'analisi del gioco online, (5) analisi critica della teoria del gioco, (6) analisi critica della game-app.</p> <p>Mappe mentali del modello (appendice 7).</p> <p>Schede con strategie per il benessere emotivo e psicologico. (appendice 8).</p> <p>Lavagne a fogli mobili, pennarelli e foglietti adesivi.</p>
<p>Preparazione</p>	<p>Preparare fogli di lavoro sul caso di studio (vedi appendice: Caso di studio) e fogli di lavoro con la parte teorica e pratica su cui gli studenti devono lavorare (vedi appendice: "Cos'è la dipendenza dai giochi online", "Come superare la dipendenza online", "Impegno critico nei confronti dei contenuti dei giochi", "Analisi critica dei giochi"), modello di mappa mentale (vedi appendice "Mappa mentale"), schede con strategie per il benessere emotivo e psicologico per ogni studente.</p>
<p>Attuazione</p>	<p>Sessione 1</p> <p>1. Introduzione/esercizio di energizzazione (15 min): il gioco dell'HOPA</p> <p>Dividere gli studenti in gruppi di 4-6 giocatori. Ogni gruppo riceve un palloncino da gonfiare. Poi, tenendosi per mano, i membri del gruppo formano un cerchio e cercano di mantenere il palloncino in aria calciandolo e tenendolo in aria con qualsiasi parte del corpo senza togliere le mani. Se il pallone tocca terra, il gruppo "perde" inizialmente le mani, cioè non può più toccare il pallone con le mani. Poi, senza togliere le mani, ogni volta che il pallone tocca terra, i giocatori "perdono" il diritto di usare gomiti, spalle, testa e piedi.</p> <p>2. Dibattito: l'esercizio "Angoli" (15 min)</p> <p>Mostrate due fogli di lavagna a fogli mobili agli angoli opposti dell'aula. Uno dice "Giochi offline" e l'altro "Giochi online". Gli studenti sono invitati a scegliere il tipo di gioco che preferiscono e a spostarsi in quell'angolo. Se ci sono studenti rimasti nei banchi, gli altri studenti cercheranno di argomentare per convincerli a unirsi alla loro preferenza. Se tutti gli studenti hanno già scelto un gioco, porteranno argomenti per convincere i colleghi della squadra avversaria a unirsi a loro. L'insegnante proporrà argomenti di discussione: tempo di gioco, regole, socializzazione, emozioni provate, conoscenze/abilità apprese, denaro investito, pericoli.</p> <p>3. Analisi dei casi di studio (20 min)</p> <p>Dividete gli studenti in piccoli gruppi. Ogni gruppo riceve dei fogli con lo stesso caso di studio. Lavorate insieme per identificare i segni della dipendenza dal videogioco e l'impatto sulla persona. Alla fine, gli studenti presentano e discutono i loro risultati. Controllate e aggiungete le conclusioni degli studenti. Introdurre il concetto di dipendenza da gioco.</p> <p>Sessione 2</p>

1. Introduzione (5 min.): Fate un rapido riepilogo di quanto discusso nella sessione precedente. Annunciate agli studenti che svolgeranno un'attività interattiva, in gruppo, in cui completeranno una mappa mentale sulla dipendenza da videogiochi.

2. Attività di gruppo: "Mosaico" (45 min.): Per prima cosa dividete gli studenti in gruppi cooperativi o gruppi "casa" contando gli studenti fino a 3. A ciascuno di loro verrà consegnata una scheda sulla dipendenza da videogiochi e alla fine della lezione gli studenti dovranno comprendere il contenuto e realizzare una mappa mentale.

Così, tutti gli studenti con il numero 1 riceveranno un foglio di lavoro contenente informazioni e compiti di lavoro relativi alla dipendenza da videogiochi (Allegato: Cos'è la dipendenza da videogiochi?), quelli con il numero 2 riceveranno un foglio di lavoro contenente informazioni e compiti di lavoro relativi a come proteggersi dalla dipendenza da videogiochi (Allegato: "Come proteggersi dalla dipendenza da videogiochi"), quelli con il numero 3 riceveranno un foglio di lavoro contenente informazioni e compiti di lavoro relativi all'analisi critica di un gioco (Allegato: "Impegno critico con i contenuti dei giochi online"). Ogni gruppo dovrà completare una parte della mappa mentale.

Attività di gruppo di esperti (circa 20 minuti): Tutti quelli dello stesso numero formeranno un gruppo che risolverà i compiti di lavoro indicati, chiarirà le questioni, estrarrà le idee essenziali, penserà a modi efficaci di insegnare i contenuti essenziali e a modi per verificare la comprensione delle conoscenze da parte dei colleghi del gruppo "casa". Ogni studente diventa esperto dell'argomento discusso nel gruppo di esperti e diventa responsabile dell'insegnamento delle conoscenze acquisite agli altri membri del gruppo cooperativo. Se gli studenti del gruppo di esperti hanno qualche difficoltà, intervenite per assicurarvi che l'argomento sia compreso correttamente.

Apprendimento interscolastico (15 min.): Ogni alunno-esperto torna poi al gruppo di origine e presenta ciò che ha imparato ai suoi compagni. I compagni possono porre domande all'esperto per ottenere chiarimenti. L'esperto, a sua volta, pone domande per assicurarsi che tutti abbiano compreso i nuovi contenuti. L'obiettivo del gruppo è che tutti i membri apprendano il materiale presentato e ogni esperto ne è responsabile.

Presentazione del materiale studiato (10 min.): Per assicurarsi che le informazioni siano trasmesse correttamente e comprese da tutti, lavorare insieme sulla mappa mentale della dipendenza da gioco. Sottolineate l'importanza di conoscere i segnali della dipendenza da gioco e le sue conseguenze, l'intervento comportamentale e l'analisi dei contenuti del gioco.

	<p>Sessione 3</p> <p>Schede sul benessere emotivo (40 min)</p> <p>Questo esercizio è importante perché i giovani, con l'aiuto dell'introspezione e dell'analisi di ogni strategia proposta, in coppia e in gruppo, saranno in grado di scegliere le strategie migliori per mantenere il benessere emotivo e psicologico (resilienza) sia nel contesto della dipendenza da videogioco che in altre situazioni stressanti e problematiche, in relazione alle minacce informatiche e non solo.</p> <p>Fase 1: consegnare a ogni partecipante un set di carte con le strategie per mantenere il benessere emotivo e psicologico nel contesto del gioco eccessivo, con il compito di sceglierle/privilegiarle in base all'importanza che attribuiscono a ciascuna strategia.</p> <p>Fase 2: organizzare i partecipanti in coppie. Ogni giovane deve presentare al compagno di attività le strategie scelte, in ordine di priorità, motivando le proprie scelte. Dopo la discussione, ogni coppia stila un nuovo elenco di strategie, probabilmente in un ordine diverso da quello stilato individualmente.</p> <p>La terza fase prevede la presentazione e la discussione degli elenchi di strategie della seconda fase in gruppi di quattro o sei persone.</p> <p>Il compito finale consiste nel redigere un elenco di strategie che rifletta la visione e le priorità del gruppo che lo ha prodotto. Gli elenchi saranno presentati in plenaria.</p> <p>Riflessione/pensiero critico (10 minuti):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornire argomenti a sostegno della necessità di resilienza. ▪ In quali altri modi possiamo sviluppare la resilienza? ▪ Quale raccomandazione farebbe a coloro che sono dipendenti dai giochi per sviluppare la resilienza? E per quanto riguarda voi stessi? ▪ Dato che nella resilienza l'aspetto interpersonale (incontri e legami creati) è molto importante, quali metodi suggerisce per migliorare le relazioni sociali?
<p>Suggerimenti e consigli</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incoraggiare i partecipanti a riflettere criticamente dopo ogni esercizio proposto, concentrandosi sull'autovalutazione e sul monitoraggio del proprio comportamento in relazione ai giochi online, verificandone il contenuto. ▪ Consentire la risoluzione di compiti di gruppo sia offline che online utilizzando applicazioni che consentono il lavoro collaborativo (ad es. Google Education, Edmodo, ecc.). ▪ Assicuratevi che ogni alunno abbia accesso alle informazioni e ai fogli di lavoro modello forniti per monitorare il proprio comportamento e l'analisi critica del gioco. ▪ Fornire gli indirizzi dei siti web che parlano della dipendenza da videogiochi e di quelli che sostengono i tossicodipendenti. ▪ Facilitare ampie discussioni su ciascuna strategia di costruzione della resilienza in relazione ai giochi. Incoraggiateli a cercare informazioni, esempi di applicazione di ciascuna strategia.

Misure di sicurezza	<p>Garantire la sicurezza di Internet durante le attività online.</p> <p>Creare uno spazio di discussione rispettoso e non giudicante.</p>
Riferimenti e risorse esterne	<p>Druga, Simona (2018), "La storia di un adolescente dipendente da internet", Centro di terapia e consulenza per bambini, adolescenti e famiglie. Disponibile all'indirizzo: https://mindtherapycenter.ro/2018/08/13/povestea-unui-adolescent-dependent-de-internet/</p> <p>Cuzino, Oana "Dipendenza da videogiochi: segni, conseguenze e trattamento". Disponibile su : https://www.doc.ro/consum-responsabil-prevenirea-dependen-tei/dependenta-de-jocuri-video-semne-consecinte-tratament</p> <p>Costin, Oana (2019), "Dipendenza da videogiochi - cause, sintomi, trattamento", Medical advice.ro. Disponibile all'indirizzo: https://sfaturimedicala.ro/dependenta-de-jocuri-video/</p> <p>Barca, Iulia (2019), "Cosa nasconde la dipendenza da videogiochi", rivista PSYCHOLOGIES Romania. Disponibile all'indirizzo: https://www.psychologies.ro/dezvoltare-personala-cunoaste-te-2/cunoaste-te/ce-ascunde-dependenta-de-jocuri-pe-calculator-216999</p>
Partner/Autore	<p>C.J.R.A.E. Botosani, Romania</p>

Appendice 1: Studio di caso per l'identificazione dei segni della dipendenza da videogioco e del suo impatto sugli individui.

Storia di un adolescente

Mi chiamo Teo e ho 18 anni. Tutto è iniziato 2 anni fa, come attività divertente per me e, in un certo senso, per liberarmi dalla noia e smettere di ascoltare mia madre che mi assillava continuamente. La scuola era noiosa, per non parlare dei miei compagni di classe..., così ho trovato un gioco che mi "prende". Inoltre, ero anche più bravo degli altri che erano ancora in giro e potevo dare loro dei consigli... mi ero guadagnato il loro rispetto!

Da semplice gioco... a passione... pensavo! Non vedevo l'ora di uscire da scuola, tornare a casa, sedermi sulla mia sedia al computer, mia madre che finalmente mi portava il pranzo e... azione! Il meglio era quando la mamma faceva il turno di notte e io non dovevo dormire. A volte non riuscivo a credere che fosse già mattina e avevo un po' di fame. Non avevo mai abbastanza tempo. Non mi importava di nessuno e di niente.

Comunque... questo ciclo è stato più o meno lo stesso finché un giorno, non so cosa ho fatto, ma qualcosa mi ha svegliato! Non quel giorno stesso, ma dopo essermi vista nella lista dei rifiutati. Poi è arrivata l'estate, i più fortunati sono andati a divertirsi, io sono rimasta. Cercai di non preoccuparmi, di continuare a giocare, ma non sembrava avere lo stesso sapore. Avevo voglia di uscire, di scappare, di parlare con qualcuno, con chiunque, solo per dimenticare questa inutilità che mi stava addosso...

Ora sto imparando... ad avere una vita, a riconnettermi alla vita! Ora posso dimenticare il telefono a casa senza preoccuparmi, posso leggere un libro e trovarlo interessante, posso ascoltare gli altri e pensare che abbiano qualcosa da dire.

Analisi del caso:

1. Specificare le fasi che dipendente da videogiochi attraversa.
2. Scrivete i segnali che avrebbero dovuto far capire al giovane che era diventato dipendente dai giochi online.
3. Quali segnali avrebbero mostrato agli altri (madre, coetanei, insegnanti, ecc.) che Teo è dipendente dai giochi?
4. Qual è l'impatto della dipendenza su Teo? Specificare altri tipi di conseguenze.
5. In che modo Teo lotta per superare la dipendenza?

Appendice 2: Cos'è la dipendenza da gioco?

La parte teorica:

Definizione: La dipendenza dal gioco per i giovani, spesso riconosciuta come disturbo da gioco su Internet (IGD), è definita come un uso eccessivo di giochi online che provoca un danno o un disagio significativo.

La dipendenza da videogiochi si verifica quando l'individuo gioca abusivamente a questi giochi e questa attività influisce sulla qualità della sua vita. L'isolamento sociale, gli improvvisi sbalzi d'umore e l'esaurimento sono spesso associati a questa dipendenza.

Cause della dipendenza da videogiochi:

- I videogiochi sono progettati appositamente per farvi giocare il più possibile. La dipendenza si verifica perché durante il gioco il cervello viene stimolato a rilasciare grandi dosi di dopamina. Questa stimolazione a lungo termine provoca cambiamenti strutturali nel cervello.
 - L'ambiente creato dai videogiochi crea un contesto confortevole in cui il giocatore si sente al sicuro e ha il controllo di ciò che accade. Il gioco, a differenza della realtà, è spesso prevedibile.
 - Esistono due tipi di giochi, che creano due diversi tipi di dipendenza.
- I videogiochi classici sono progettati in modo che ci sia un solo giocatore, che ha una missione. La dipendenza nasce, in questa situazione, dal desiderio di completare la missione e battere il record precedentemente stabilito.
- Videogiochi multigiocatore che possono essere giocati online, attraverso una rete, e che creano dipendenza perché non hanno fine. I giocatori dipendenti da questi giochi tendono a confondersi temporaneamente con il personaggio del gioco. Spesso stringono relazioni con altri giocatori online, sentendosi più a loro agio nella comunità virtuale che in quella reale.

Caratteristiche dei giochi ad alto rischio di dipendenza:

- Giochi che non hanno fine.
- Videogiochi che incoraggiano le interazioni sociali con altri giocatori (giocatori multipli).
- Che offrono premi a determinati intervalli.
- Che offrono frequenti ricompense al giocatore all'inizio, per poi diventare sempre più scarse e difficili da ottenere in seguito.

Fattori di rischio:

- Psicologici: impulsività, scarso autocontrollo, ansia.
- Comportamentale: spendere una grande quantità di denaro per i giochi, aumentare il tempo trascorso a giocare durante la settimana, partecipare a riunioni di comunità di gioco offline. I bambini e gli adolescenti che sviluppano questa dipendenza hanno qualcosa in comune: sono intelligenti, hanno una ricca immaginazione, ma allo stesso tempo hanno problemi di autostima e non sono molto socievoli.

Sintomi della dipendenza da videogiochi:

La quantità di tempo trascorsa a giocare con i videogiochi non è rilevante quanto l'impatto che i giochi hanno sulla qualità della vita di un individuo.

In particolare, se il giocatore trascura l'igiene personale, il riposo o le attività che prima gli piacevano, potrebbe essere dipendente dai videogiochi, anche se non gioca molte ore al giorno. I segni e i sintomi che tradiscono la dipendenza da videogiochi sono sia fisici che emotivi.

Secondo il DSM-5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), i segnali di allarme da considerare sono almeno 5 tra quelli elencati di seguito, nell'arco di un anno:

- la persona pensa ai videogiochi per tutto o quasi tutto il tempo.

- si sente male quando non gioca.
- ha bisogno di giocare sempre di più per sentirsi bene.
- non riesce a smettere di giocare o a giocare di meno.
- non vuole fare altre cose che faceva prima dei videogiochi.

Impatto negativo sulla salute: Il gioco eccessivo può avere effetti dannosi sulla salute fisica, contribuendo a comportamenti sedentari, posture scorrette, problemi muscolo-scheletrici (ad esempio, lesioni da sforzo ripetuto), obesità e disturbi del sonno. Sessioni di gioco prolungate possono portare ad abitudini alimentari irregolari, a un'alimentazione inadeguata e a trascurare l'igiene personale, aggravando il rischio di problemi di salute fisica e compromettendo il benessere generale. Altri effetti: isolamento sociale, conflitti con i propri cari, scarso rendimento scolastico, disturbi della concentrazione e dell'attenzione, interruzione delle relazioni con gli altri, depressione, ansia, fobie specifiche (in particolare l'agorafobia, poiché l'individuo ha paura di uscire di casa, sentendosi nella zona di comfort solo nell'ambiente virtuale), sviluppo di comportamenti aggressivi, abuso di sostanze.

Compito: Completare la mappa mentale proposta con le informazioni apprese.

Appendice 3: Come proteggersi dalla dipendenza dal videogioco?

La parte teorica:

L'autoregolazione comportamentale è essenziale per mantenere un sano equilibrio nelle abitudini di gioco. Ecco alcune pratiche che gli individui possono adottare per prevenire il gioco eccessivo e promuovere uno stile di vita sano:

- 1. Stabilire confini chiari:** Definire determinati orari di gioco: assegnare un tempo dedicato al gioco e attenersi a tali orari. Evitare di giocare a tarda notte: le sessioni notturne possono disturbare il sonno e influire sul benessere generale.
- 2. Monitorare il tempo trascorso sullo schermo:** Utilizzare applicazioni per il monitoraggio del tempo trascorso sullo schermo: tenere traccia del tempo trascorso a giocare ogni giorno. Stabilite dei limiti giornalieri: limitate il vostro tempo di gioco per evitare di giocare in modo eccessivo.
- 3. Dare priorità alle altre attività:** Bilanciare le attività del tempo libero: dedicarsi a diversi hobby, fare esercizio fisico, socializzare e leggere. Programmare le attività non di gioco: dedicare tempo alla famiglia, al lavoro e allo sviluppo personale.
- 4. Praticare la mindfulness:** Fare il punto con sé stessi: riflettere su come i giochi ci fanno sentire fisicamente ed emotivamente. Fate delle pause: durante le sessioni di gioco fate delle pause per sgranchirvi, idratarvi e riposare gli occhi.
- 5. Socializzare offline:** Incontrare gli amici di persona: bilanciare le interazioni online con i contatti faccia a faccia. Iscriversi a club o gruppi: partecipare ad attività diverse (non giochi) con persone che la pensano allo stesso modo.
- 6. Educare sé stessi:** Imparare di più sulla dipendenza da gioco: Comprendere i segnali e i rischi associati al gioco eccessivo. Cercare un aiuto professionale, se necessario: Se avete difficoltà ad autoregolarvi, pren-

dete in considerazione una consulenza o una terapia. Ricordate che la moderazione è fondamentale. Godetevi i giochi, ma date anche priorità al vostro benessere generale e mantenete uno stile di vita equilibrato.

Compito:

Compilate la vostra mappa mentale con le informazioni ricevute.

Esercitarsi completando le prime due voci della scheda di autoregolazione comportamentale.

Appendice 4: Scheda di autovalutazione del comportamento

Comportamento	Limiti	Monitoraggio						
		Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica

Appendice 5: Impegno critico nei confronti dei contenuti del gioco

La parte teorica:

L'impegno critico nei confronti dei contenuti di gioco è essenziale per mantenere una sana esperienza di gioco. Ecco alcuni passi per aiutarvi a valutare le vostre abitudini e a fare scelte consapevoli:

1. Auto-riflessione:

Valutare le proprie abitudini di gioco: Riflettete su quanto tempo dedicate ai giochi ogni giorno. Considerate se è in linea con il vostro benessere generale e con le altre responsabilità.

Valutare il contenuto del gioco: Controllare la classificazione ESRB (Entertainment Software Rating Board) del gioco. Questa fornisce informazioni sull'età minima consigliata per giocare al gioco e sui suoi contenuti (violenza, linguaggio, temi, ecc.). È importante assicurarsi che il gioco sia adatto alla propria età.

Analizzate i giochi che fate: Sono piacevoli, educativi o semplicemente di intrattenimento? Considerate il loro impatto sul vostro umore e sulla vostra mentalità.

2. Stabilire le intenzioni:

Giochi con uno scopo: definire il motivo per cui si gioca. È per rilassarsi, per interagire socialmente o per sviluppare le proprie abilità?

Evitate i giochi senza pensieri: Siate intenzionali nelle vostre sessioni di gioco. Evitate di giocare per abitudine o per noia.

3. Analisi del contenuto:

Temi e valori dei giochi: Considerate i temi e i valori presentati nei giochi con cui interagite. Sono in linea con le vostre convinzioni personali?

Violenza: Controlla se il gioco contiene scene violente o combattimenti.

Lingua: Alcuni giochi possono contenere un linguaggio inappropriato.

Contenuti sessuali: Verificare se il gioco contiene scene o riferimenti sessuali.

Droghe e alcol: alcuni giochi possono contenere droghe o uso di alcol.

Temi sensibili: Alcuni giochi trattano temi delicati come la morte, la depressione o i traumi.

Valutate come tutti questi temi nei giochi influenzano le vostre emozioni e il vostro comportamento.

4. Microtransazioni:

Verificare se il gioco prevede microtransazioni (acquisti in-game con denaro reale). Queste possono influire sull'esperienza di gioco e possono essere importanti per alcuni giocatori.

Evitate i giochi con molte microtransazioni: possono portare a spese elevate e incoraggiare la dipendenza.

5. Comunità e interazione sociale:

Comunità online: Se il gioco ha una componente online, considerate la possibilità di interagire con altri giocatori. Le comunità online possono variare a seconda del gioco e possono includere chat, forum o altre forme di comunicazione. Assicuratevi di sentirvi a vostro agio. Interagite con le comunità di gioco che promuovono interazioni positive.

Giochi multiplayer: Utilizzate i giochi multigiocatore per entrare in contatto con gli amici e creare relazioni.

6. Rimanere informati:

Ricerca i contenuti del gioco: Leggete le recensioni, guardate i video sul gioco e comprendete le meccaniche di gioco prima di giocare.

Aggiornamenti e correzioni: rimanete informati su aggiornamenti e modifiche al gioco.

Ricordate che il gioco può essere un'esperienza gratificante e arricchente se affrontato con attenzione. Fate scelte che migliorino il vostro benessere e siano in linea con i vostri valori!

Compito:

Completate la mappa mentale con le informazioni ricevute.

Pensate ai giochi online a cui giocate più spesso e completate il gioco critico.

Appendice 6: Analisi critica del gioco online

Compito: Fornire risposte brevi e puntuali a quanto segue:

Criteri	Analisi effettuata
Quanto tempo dedicate ai giochi ogni giorno?	
Qual è lo stato d'animo (l'emozione) che prova dopo aver suonato a lungo?	
È riuscito ad adempiere alle sue altre responsabilità?	Sì Parzialmente No
Se lo avete fatto, come vi siete comportati?	Molto buono Non così bene Con molti errori
Avete controllato l'età e la classificazione ESRB del gioco? Il gioco è adatto alla vostra età?	
Avete letto recensioni, guardato video sul gioco e capito come funziona prima di giocare?	
Avete seguito gli aggiornamenti e le modifiche al gioco?	
I giochi che fate sono divertenti, educativi o semplicemente di intrattenimento?	
Specificate il motivo per cui giocate. È per rilassarsi, per interagire socialmente o per sviluppare abilità?	
In che misura i temi e i valori presentati nei giochi con cui interagite sono in linea con le vostre convinzioni personali?	
In che modo la violenza e l'aggressività (linguaggio inappropriato/contenuti sessuali/droghe e alcol/temi sensibili) nei giochi influenzano le vostre emozioni e il vostro comportamento?	
Il gioco include microtransazioni? Se sì, che effetto hanno su di voi?	
Con quali comunità di gioco interagisce?	
Queste interazioni sono più positive o negative?	
Conclusione:	

Appendice 7: Mappa mentale

Una mappa mentale è uno strumento grafico utilizzato per organizzare e visualizzare le informazioni. Consiste in un diagramma che parte da un'idea o da un concetto centrale e si estende ad argomenti e sottoargomenti correlati.

Un aspetto essenziale della creazione di mappe mentali è il loro carattere non lineare, il che significa che non seguono una rigida struttura gerarchica. Questo approccio consente un'organizzazione più flessibile e creativa delle informazioni, facilitando così la creazione di collegamenti e associazioni tra i vari concetti.

Struttura di una mappa mentale:

- Nodo centrale
- Linee di collegamento etichette
- Rami con sotto-nodi

Può essere eseguita manualmente o tramite applicazioni software.

Usi delle mappe mentali:

- Organizzare le conoscenze e classificare le informazioni per una migliore comprensione e memorizzazione delle idee principali;
- Apprendimento e ritenzione;
- Attività di pianificazione;
- Risolvere i problemi migliorando il pensiero cognitivo;
- Brainstorming - stimolare la creatività;
- Notazione e sintesi di un testo o di una presentazione;
- Il processo decisionale.

Esistono mappe mentali tradizionali, che vengono create manualmente su carta o lavagna e hanno un carattere più statico, e quelle digitali che offrono flessibilità e funzionalità avanzate, come la facilità di modifica, la condivisione online e la possibilità di modificare con altri collaboratori.

Ecco i passaggi per creare una mappa mentale in modo rapido ed efficiente:

Fase 1: collocare un'idea o un argomento principale al centro della pagina.

Fase 2: identificare le idee principali e disporle in cerchio intorno all'argomento.

Fase 3: utilizzate linee, frecce, bolle e colori diversi per evidenziare le connessioni tra il tema centrale, le idee principali e i sottoargomenti. *Suggerimento:* Applicate colori diversi per rappresentare le varie categorie, in modo da rendere la mappa più attraente e più facile da interpretare.

Fase 4: Tenete presente che le mappe mentali sono flessibili e non lineari; non cercate una struttura perfetta. *Suggerimento:* Lasciate che le idee fluiscano liberamente e create collegamenti tra i concetti durante il processo.

Fase 5: Considerare l'utilizzo di immagini al posto del testo.

Fase 6: Rivedere la mappa mentale, aggiungendo o rimuovendo rami, riorganizzando le idee o perfezionando la formulazione dell'argomento principale e dei sottoargomenti.

Esempio di mappa mentale:

Riferimenti:

- [Cos'è una mappa mentale \(explainwell.org\);](http://explainwell.org)
- [Mappe cognitive, mappe mentali e mappe concettuali: definizioni \(nngroup.com\)](http://nngroup.com)

Appendice 7: Carte del benessere emotivo

<p>AWARENESS</p> <p>Recognise emotions</p> <p>CYBER</p>		
<p>HEALTHY COPING MECHANISM</p> <p>Physical Activity</p> <p>CYBER</p>		
<p>HEALTHY COPING MECHANISM</p> <p>Limit time of the game</p> <p>CYBER</p>		

SEEK PROFESSIONAL HELP

Therapy

CYBER

SEEK PROFESSIONAL HELP

Support groups

CYBER

POSITIVE MENTALITY

Make positive statements

CYBER

La faccia delle carte da gioco Il rovescio delle carte da gioco

<p>Practice deep breathing exercises to reduce stress and stay present.</p>		
<p>Connect with friends and family to share experiences and emotions.</p>		
<p>Reflect on what you are grateful for to increase your resilience.</p>		

Actively say positive things about yourself. These statements can help boost self-confidence and develop a positive mindset.

Join the support groups to connect with others who are facing similar challenges.

Consider counseling or therapy to address underlying problems.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale: Sindrome di Hikikomori

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

# 3	Siamo tutti Hikikomori
Minaccia/e	Hikikomori
	Hikikomori è un fenomeno osservato principalmente in Giappone, caratterizzato da un estremo ritiro e isolamento sociale. Gli individui che sperimentano la sindrome hikikomori spesso evitano di uscire di casa, di impegnarsi in interazioni sociali o di partecipare ad attività lavorative o scolastiche per lunghi periodi, a volte per mesi o addirittura anni. Questo comportamento è spesso determinato da un'intensa ansia sociale, dalla paura di fallire, dalle pressioni della società o da altri problemi di salute mentale. Il fenomeno Hikikomori ha suscitato un'attenzione crescente per il suo impatto sulla salute mentale degli individui e per le implicazioni sociali più ampie di un numero crescente di giovani che si ritirano dalla vita pubblica.
Tipologia	Sessioni di narrazione
Durata	180 minuti/3 ore (può essere adattato in base all'approfondimento delle attività)
Modalità	In presenza
Obiettivo	Questa attività non formale mira a facilitare il riconoscimento del potenziale di alienazione che la dipendenza dalla tecnologia ha tra gli adolescenti. Partecipando a questa attività, gli studenti comprenderanno i rischi che comporta l'uso della tecnologia fine a se stesso, la sostituzione della vita reale con un ritiro perpetuo nell'ambiente virtuale.
Obiettivi di apprendimento	Valutare criticamente l'uso della tecnologia e il suo impatto sulle interazioni sociali. Adottare abitudini online sane. Raggiungere un equilibrio tra relazioni virtuali e reali.
Profilo del tirocinante	Partecipanti di età compresa tra i 13 e i 18 anni, con competenze di base nella navigazione digitale. Non ci sono prerequisiti specifici, ma la curiosità per i media digitali e le interazioni online è utile.
n° partecipanti	15-20 (ideale per facilitare le discussioni e le attività di gruppo)
I materiali	Dispositivi connessi a Internet (laptop/tablet) Proiettore e schermo per le presentazioni Schede con le definizioni delle varie forme di evitamento e ansia Foto relative a varie forme di isolamento sociale. Lavagne a fogli mobili, pennarelli e note adesive

<p>Preparazione</p>	<p>Ricerca di foto che illustrano l'isolamento sociale.</p> <p>Stampa di schede con definizioni concise di hikikomori e condizioni associate.</p> <p>Riviste per collage fotografici.</p> <p>Cartella di Google Drive con immagini.</p>
<p>Attuazione</p>	<p>Sessione 1</p> <p>L'obiettivo della sessione è aiutare gli studenti a valutare criticamente l'uso della tecnologia e il suo impatto sulle interazioni sociali.</p> <p>1. Introduzione (10 minuti): Visione di estratti dal documentario Japan's taboo: Hikikomori modern-day hermits. 5 minuti saranno dedicati alla visione degli spezzoni selezionati, il resto del tempo sarà dedicato alla discussione del materiale. Gli studenti sono incoraggiati a condividere le loro idee sui casi di hikikomori e a riflettere sulla loro esperienza di vita reale con persone simili.</p> <p>2. Osservazione (10 min.): Gli studenti osservano in silenzio per un paio di minuti le foto di persone che sembrano sole, in difficoltà. Viene chiesto loro di evitare giudizi morali e di limitarsi a osservare, di prestare attenzione a ogni dettaglio della foto, di cercare di entrare nella mente del personaggio. A ciascun partecipante viene poi richiesto di descrivere le immagini utilizzando una sola parola, scrivendola su un post-it e attaccandola all'immagine.</p> <p>3. Racconto di una storia (25 minuti): I partecipanti saranno divisi in gruppi per scrivere una storia basata su una foto, utilizzando le parole dei post-it. La fine della storia deve essere il momento della foto, gli studenti devono immaginare la vita della persona dell'immagine, come si è trovata in quella situazione.</p> <p>4. Riflessione/pensiero critico (5 min)</p> <p>Hikikomori è solo un termine accattivante per indicare l'isolamento sociale o riflette un problema sociale/psicologico completamente nuovo?</p> <p>La proliferazione dei casi di hikikomori riflette un'evoluzione delle società altamente tecnologiche? Cioè, una volta che le persone hanno sufficienti alternative gratificanti alla socializzazione - giochi, programmi televisivi da guardare in continuazione, realtà virtuale, social network - si ritirano inevitabilmente dalla società e si rifiutano di esserne membri attivi e produttivi?</p> <p>Sessione 2</p> <p>L'obiettivo della sessione è quello di aiutare i partecipanti a essere consapevoli delle abitudini online non salutari e a conoscere le abitudini online sane.</p> <p>1. Presentazioni di gruppo (20 minuti): I gruppi presentano le loro storie; le abitudini malsane che hanno portato all'isolamento sociale saranno sottolineate durante le discussioni.</p>

	<p>2. Collage di foto (20 min): Sulla base delle storie presentate in precedenza, gli studenti lavoreranno in gruppo per realizzare un collage fotografico in cui cercheranno di descrivere il mondo di una persona che sceglie una vita appartata. Come fonte di ispirazione si preferiscono le riviste usa e getta, ma gli studenti possono anche utilizzare applicazioni online per creare un collage di foto. Per questo motivo è opportuno preparare un Google Drive con le foto per l'attività, per consentire agli studenti di utilizzare le foto necessarie senza perdere tempo a cercarle su Internet.</p> <p>3. Riflessione/pensiero critico (10 min)</p> <p>Quali sono i vantaggi che una persona trae dall'essere un hikikomori?</p> <p>Che tipo di competenze socio-emotive mancano agli hikikomori?</p> <p>La società contemporanea può essere considerata un colpevole del fenomeno hikikomori, ne è in un certo senso la causa perché non riesce a rispondere ai bisogni di una categoria di persone in crescita?</p> <p>Sessione 3</p> <p>L'obiettivo della sessione è suggerire modi per raggiungere un equilibrio tra relazioni virtuali e reali.</p> <p>1. Racconto (20 min): I partecipanti continueranno la storia che hanno scritto durante l'attività non formale: questa volta, dovranno immaginare un futuro per la persona hikikomori, un percorso dall'isolamento e dalla dipendenza dalla tecnologia a una vita piena di passioni al di fuori delle parole virtuali e di relazioni sane.</p> <p>2. Storyboard (20 minuti): I partecipanti collegheranno la prima storia - quella che mostra come una persona è diventata hikikomori - con la seconda storia - quella in cui la persona torna a essere un membro attivo della società, vivendo una vita significativa. Per raggiungere questo obiettivo, disegneranno una successione di immagini in cui illustreranno come una persona si è isolata, utilizzando motivi ricorrenti dei collage fotografici. In seguito, continueranno i disegni sostituendo le immagini dei collage fotografici che illustrano le abitudini malsane con immagini relative a una vita equilibrata, in cui il mondo virtuale e quello reale non si escludono, ma si relazionano e aiutano l'individuo a essere ben integrato nella società.</p> <p>Tutti i gruppi lavoreranno insieme, non svilupperanno uno storyboard per ogni storia, ma cercheranno di unire tutte le storie in un unico storyboard.</p> <p>3. Riflessione/pensiero critico (10 min)</p> <p>Quali sono le abitudini più malsane che trasformano una persona in un hikikomori, come dimostrano le storie presentate durante la sessione 1?</p> <p>Come fanno le persone a ritrovare un equilibrio nella loro vita, come mostra lo storyboard dell'ultima sessione?</p>
<p>Suggerimenti e consigli</p>	<p>Sottolineate gli effetti debilitanti della solitudine, le persone sono animali sociali per definizione.</p>

	<p>Occorre fare una differenza tra ansia, depressione e hikikomori: tutti portano all'isolamento, ma per motivi diversi.</p> <p>Si discuterà della natura dell'hikikomori: si tratta di una condizione mentale specifica o piuttosto di una sindrome culturale, propria della società giapponese?</p> <p>Gli hikikomori sono stati tradizionalmente definiti come persone che scelgono uno stile di vita incentrato sul vivere esclusivamente in casa, senza legami sociali, senza il desiderio di andare a scuola o al lavoro. Ma ci sono sempre più persone che hanno tutti i tratti di un hikikomori: pur uscendo di casa, rimangono costantemente isolati dal mondo, con le cuffie alle orecchie e gli occhi incollati al telefono.</p> <p>L'Hikikomori può essere inquadrato come un'adolescenza perpetua, un rifiuto di crescere.</p> <p>L'Hikikomori è difficile da superare perché è sintonico all'ego, a differenza della depressione e dell'ansia. Le persone si sentono bene quando sono in questo stato.</p> <p>Lo storyboard è un termine usato nella cinematografia, dove una scena di un film viene prima abbozzata in una sequenza di disegni, prima di girarla sul set cinematografico vero e proprio. Quando si istruiscono i partecipanti a realizzare lo storyboard, è utile suggerire loro di immaginare la vita del personaggio della foto come un film, in cui l'arco del personaggio inizia con uno stato iniziale imperfetto, poi la storia prosegue con una chiamata al cambiamento, un viaggio verso la redenzione, la trasformazione e la crescita.</p>
Misure di sicurezza	<p>Garantire la sicurezza di Internet durante le attività online.</p> <p>Creare uno spazio rispettoso e non giudicante per le discussioni.</p>
Valore aggiunto	<p>I partecipanti capiranno meglio cosa spinge le persone a isolarsi socialmente e diventeranno consapevoli dell'importanza di usare la tecnologia come mezzo per costruire amicizie e relazioni significative.</p>
Riferimenti e risorse esterne	<p>Documentario sugli Hikikomori: Il tabù del Giappone: Hikikomori moderni eremiti Reporter - FRANCE 24 English: https://www.youtube.com/watch?v=oFgWy2ifX5s</p> <p>Articoli</p> <p>Kato, T. A., Kanba, S., & Teo, A. R. (2018). "Definizione di hikikomori: concetto attuale e direzioni future". <i>Psichiatria e neuroscienze cliniche</i>, 72(6), 427-430.</p> <p>Li, T. M., Wong, P. W. (2015). "Il comportamento di ritiro sociale dei giovani (hikikomori): Una revisione sistematica di studi qualitativi e quantitativi". <i>Australian & New Zealand Journal of Psychiatry</i>, 49(7), 595-609.</p> <p>Teo, A. R., Chen, J. I., Kubo, H., Katsumi, A., & Mathews, C. A. (2018). "Hikikomori: un bisogno nascosto di salute mentale dopo la pandemia COVID-19". <i>Journal of Mental Health</i>, 27(3), 225-230.</p>

	<p>Yong, R., Nomura, K. (2019). "L'Hikikomori è maggiormente associato alle relazioni interpersonali, seguito dal rischio di suicidio: Un'analisi secondaria di uno studio nazionale trasversale". PLoS ONE, 14(6), e0219637.</p> <p>Rokach, A. (2019). "Hikikomori: eziologia, sintomatologia e trattamento". American Journal of Psychotherapy, 73(1), 23-31.</p> <p>Libri</p> <p>Zielenziger, M. (2006). "Spegnere il sole: Come il Giappone ha creato la sua generazione perduta". Anchor Books.</p> <p>Tamaki, S. (1998). "Hikikomori: adolescenza senza fine". University of Minnesota Press.</p> <p>Kawakami, T. (2012). "Hikikomori: la gioventù nella società ritirata". Kodansha International.</p> <p>Saitō, T. (2013). "L'isolamento sociale e il fenomeno degli Hikikomori nel Giappone contemporaneo". Palgrave Macmillan.</p> <p>Suzuki, T. (2016). "Hikikomori: comprensione delle cause e del trattamento".</p> <p>Foto</p> <p>https://pixabay.com/illustrations/image-manipulation-girl-puppet-3349068/</p> <p>https://pixabay.com/photos/woman-alone-crowd-sad-depressed-2666433/</p> <p>https://pixabay.com/photos/fantasy-spirit-nightmare-dream-2847724/</p> <p>https://pixabay.com/vectors/fear-anxiety-depression-woman-6562668/</p> <p>https://pixabay.com/photos/sadness-depressed-woman-girl-alone-3434515/</p> <p>https://pixabay.com/photos/boy-lonely-asian-sad-alone-child-4658244/</p> <p>https://unsplash.com/photos/man-in-black-t-shirt-lying-on-couch-rmKkZqnVtk4</p>
Feedback e valutazione	Metodi di raccolta e valutazione del feedback dei partecipanti per valutare il successo della pratica.
Conclusione	Sintesi che sottolinea l'importanza, l'efficacia e la rilevanza della pratica rispetto agli obiettivi.
Partner/Autore	C.J.R.A.E. Botosani, Romania

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale: Bufale e truffe

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#4	Ricerca della verità: Navigare nel mare delle informazioni online
Minaccia/e	Bufale e truffe online
	<p>Le minacce informatiche giovanili, in particolare le bufale e le truffe online, rappresentano un problema significativo nel panorama digitale. Le bufale online sono false informazioni diffuse via Internet, progettate per ingannare o fuorviare gli utenti, spesso causando confusione, disinformazione e talvolta panico. Le truffe comportano atti fraudolenti o ingannevoli, in genere a scopo di lucro, sfruttando la fiducia di vittime ignare. Queste minacce informatiche possono avere un impatto profondo sui giovani, tra cui perdite finanziarie, disagio psicologico e diminuzione della fiducia nelle comunicazioni digitali. Gli studi europei evidenziano queste preoccupazioni, sottolineando l'importanza della consapevolezza, dell'educazione e delle misure preventive per proteggere i giovani utenti di Internet da queste minacce.</p>
Tipologia	Scenari di gioco di ruolo
Durata	155 minuti (modificabile in base all'approfondimento delle attività)
Modalità	In presenza [in aula]
Obiettivo	<p>Questa pratica mira a fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per valutare criticamente le informazioni online, riconoscere e contrastare la disinformazione e comprendere l'importanza dell'alfabetizzazione mediatica nel discernere le informazioni credibili. Si concentra sul rafforzamento del pensiero critico e dell'auto-stima per navigare in ambienti online in modo sicuro e responsabile, affrontando in modo specifico le minacce delle bufale e delle truffe online. Queste minacce comprendono informazioni false o fuorvianti presentate come notizie concrete, voci di corridoio o storie sensazionalistiche, progettate per ingannare o manipolare.</p>
Obiettivi di apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare capacità di pensiero critico per riconoscere e contrastare la disinformazione e le storie inventate. • Discutere l'equilibrio tra la regolamentazione dei contenuti e la libertà di espressione. • Migliorare la comprensione dell'alfabetizzazione mediatica nel discernere le informazioni credibili.
Profilo del tirocinante	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipanti di età compresa tra i 13 e i 18 anni, con competenze di base nella navigazione digitale. Non ci sono prerequisiti specifici, ma la curiosità per i media digitali e le interazioni online è utile.
n° partecipanti	<ul style="list-style-type: none"> • 15-20 (ideale per facilitare le discussioni e le attività di gruppo)

I materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivi connessi a Internet (laptop/tablet) • Proiettore e schermo per le presentazioni • Guide e risorse per la verifica dei fatti • Schede di scenario raffiguranti varie bufale online • Lavagne a fogli mobili, pennarelli e note adesive
Preparazione	<ul style="list-style-type: none"> • Preparare schede di scenario con esempi di bufale online. [Vedi allegato. Scenari] • Organizzate una presentazione sull'alfabetizzazione ai media e sul pensiero critico. • Raccogliere risorse per il fact-checking e creare dispense.
Attuazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzione (15 min): Discutere brevemente l'impatto delle bufale online e l'importanza del pensiero critico online. 2. Presentazione dell'alfabetizzazione mediatica (30 min): Presentare i concetti chiave dell'alfabetizzazione mediatica, sottolineando la valutazione delle fonti e delle informazioni. 3. Analisi dello scenario (20 min): Suddividetevi in piccoli gruppi. Ogni gruppo riceve le carte degli scenari e lavora insieme per identificare i segni delle bufale e discutere le strategie di verifica. 4. Presentazioni di gruppo (30 min): I gruppi presentano i loro risultati e le strategie per contrastare la disinformazione. 5. Workshop sul fact-checking (30 min): Sessione interattiva sull'uso delle risorse di fact-checking. Esercitazione con esempi reali. <ul style="list-style-type: none"> • Gioco di ruolo e discussione (30 min): Esercizi di role-play che simulano incontri con bufale online, seguiti da una discussione sull'equilibrio tra libertà di espressione e condivisione responsabile dei contenuti.
Suggerimenti e consigli	<ul style="list-style-type: none"> • Incoraggiare i partecipanti a riflettere criticamente su ogni scenario, concentrandosi sulla valutazione delle fonti, sul controllo incrociato delle informazioni e sull'importanza dello scetticismo nei confronti di affermazioni straordinarie. • Facilitare le discussioni sulle implicazioni più ampie della condivisione di informazioni non verificate e sul ruolo dell'alfabetizzazione mediatica nella promozione di un pubblico ben informato. • Utilizzate questi scenari per evidenziare gli strumenti pratici di verifica dei fatti e le risorse disponibili online.

Misure di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire la sicurezza di Internet durante le attività online. • Creare uno spazio rispettoso e non giudicante per le discussioni.
Esterno riferimenti e risorse	<p>Riferimento esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mettere i giovani in condizione di distinguere i falsi dai fatti ▪ Giocare per imparare
Partner/ Autore	PRISM Impresa Sociale s.r.l.

Allegato. Schede di scenario con esempi di bufale online.

Schede di scenario stampate per "Truth Quest: Navigare nel mare delle informazioni online".

<p>Scheda Scenario 1: Cura miracolosa per la salute</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione: Un post sui social media sostiene che un nuovo integratore naturale cura il cancro in pochi giorni ed è stato soppresso dalle aziende farmaceutiche. Include testimonianze e un link per l'acquisto dell'integratore. • Compito: Individuare i segnali che indicano che potrebbe trattarsi di una bufala. Discutere su come verificare le informazioni.
<p>Scheda di scenario 2: Scandalo delle celebrità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione: Circola online un articolo in cui si afferma che una celebrità popolare è stata arrestita per un reato grave. La fonte è un sito web che imita una testata giornalistica affidabile, ma con un URL leggermente diverso. • Compito: Individuare le bandiere rosse che indicano che questa storia potrebbe essere falsa. Illustrare i passi da compiere per verificare la notizia della celebrità.
<p>Scheda di scenario 3: Voci politiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione: Un post di un account che assomiglia a un noto analista politico afferma un cambiamento politico controverso. Il post manca di fonti e contraddice le dichiarazioni ufficiali. • Compito: Discutete sul perché questo post potrebbe essere fuorviante. Come confermereste l'accuratezza della notizia politica?
<p>Carta scenario 4: Biglietti aerei gratuiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrizione: Un'e-mail afferma che una grande compagnia aerea sta regalando biglietti gratuiti ai primi 100 rispondenti per celebrare il proprio anniversario. Vengono richieste informazioni personali per richiedere i biglietti.

- **Compito:** Identificare le caratteristiche di un potenziale tentativo di frode. Quali sono le pratiche sicure per rispondere a tali offerte?

Scheda di scenario 5: Bufala della scoperta storica

- **Descrizione:** Un post sul blog presenta una storia sulla scoperta di un'antica civiltà su Marte, completa di foto dettagliate e citazioni di scienziati. Il post rimanda a un sito che chiede donazioni per finanziare ulteriori ricerche.
- **Compito:** Analizzate la credibilità di questa scoperta. Quali misure adattereste per verificare la veridicità di questa storia?

Scheda di scenario 6: Video virale di un disastro naturale

- **Descrizione:** Un video drammatico mostra una grande città colpita da un terremoto devastante, che provoca un panico diffuso. Un'ispezione più attenta rivela incongruenze nei punti di riferimento e nell'architettura.
- **Compito:** Individuare gli indizi che suggeriscono che il video potrebbe non essere autentico. Come potete verificare il verificarsi dell'evento?

Scheda di scenario 7: Schema di investimento

- **Descrizione:** Un post su un forum online promuove un programma di investimento in criptovalute che garantisce rendimenti elevati senza alcun rischio. Presenta grafici e diagrammi provenienti da fonti sconosciute.
- **Compito:** Identificare i segnali di allarme di una potenziale truffa. Discutere su come ricercare opportunità di investimento in modo sicuro.

Motivazione: i sette scenari sono stati scelti per coprire un'ampia gamma di bufale online e di tipi di disinformazione che gli utenti di Internet, soprattutto i più giovani, possono incontrare. Ogni scenario riflette un rischio specifico o un insieme di rischi associati all'alfabetizzazione digitale, al pensiero critico e alla navigazione sicura negli spazi online. Ecco perché è stato scelto ciascuno di essi e i rischi che vi sono dietro:

1. La cura miracolosa per la salute

Rischio: sfruttamento di problemi di salute e promozione di trattamenti potenzialmente pericolosi o inefficaci. Questo scenario evidenzia il pericolo di fidarsi di consigli medici non verificati e l'importanza di consultare gli operatori sanitari, combattendo la diffusione della disinformazione medica.

2. Scandalo delle celebrità

Rischio: diffusione di informazioni false a scopo di clickbait o diffamazione. Questo dimostra la facilità con cui le fake news possono imitare fonti credibili per manipolare l'opinione pubblica o danneggiare la reputazione dei singoli, sottolineando la necessità di verificare le notizie attraverso fonti affidabili.

3. Voci politiche

Rischio: Manipolazione delle opinioni politiche o provocazione di panico non necessario attraverso voci infondate. Questo insegna la valutazione critica delle informazioni politiche, l'importanza della credibilità delle fonti e l'impatto della disinformazione sui processi democratici.

4. Biglietti aerei gratuiti

Rischio: tentativi di phishing mascherati da offerte allettanti. Questo scenario è fondamentale per comprendere come le informazioni personali possano essere compromesse e l'importanza dello scetticismo nei confronti di offerte troppo belle per essere vere, evidenziando le strategie per proteggere i dati personali.

5. Bufala della scoperta storica

Rischio: diffusione di "scoperte" scientifiche fantasiose ma false per sfruttare la curiosità o per guadagno economico. Sottolinea la necessità di un'alfabetizzazione scientifica, di mettere in discussione le affermazioni sensazionali e di verificare le informazioni attraverso canali scientifici consolidati.

6. Video virale di una catastrofe naturale

Rischio: condivisione di contenuti manipolati o contestualmente fuori luogo per incutere paura, confusione o disinformazione. Illustra l'importanza dell'alfabetizzazione visiva, riconoscendo il potenziale di manipolazione dei video e la necessità di una verifica incrociata con fonti di notizie affidabili.

7. Schema di investimento

Rischio: truffe finanziarie che sfruttano il fascino di una ricchezza rapida. Questo scenario è stato scelto per educare ai pericoli delle truffe sugli investimenti, insegnando l'importanza di un'indagine scettica sulle opportunità di investimento e di comprendere le caratteristiche di una consulenza finanziaria legittima.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale:

Gioco d'azzardo

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#5	Sala di fuga per il gioco d'azzardo
Minaccia/e	Gioco d'azzardo
	Il gioco d'azzardo, se considerato nel contesto dei rischi online, si riferisce alla partecipazione a giochi d'azzardo virtuali o all'atto di piazzare scommesse su esiti imprevedibili tramite piattaforme basate su Internet. Questa attività emerge come una minaccia informatica sostanziale per diverse ragioni, tra cui la sua natura altamente accessibile, il potenziale di dipendenza e le gravi conseguenze finanziarie e psicologiche che può provocare. Impegnarsi nel gioco d'azzardo online espone gli utenti a rischi che vanno oltre le semplici perdite finanziarie, portando potenzialmente a una spirale di dipendenza, incidendo sulla salute mentale e contribuendo a una serie di problemi sociali e personali associati.
Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Esercizi di simulazione</i>
Durata	100 minuti
Modalità	<i>In presenza [in aula]</i>
Obiettivo	Lo scopo di questa pratica è quello di coinvolgere i giovani in un ambiente dinamico e interattivo che simuli situazioni di gioco d'azzardo reali. Questo approccio li aiuta a sviluppare capacità di pensiero critico, a valutare i rischi e a comprendere l'importanza di cercare aiuto e di sostenere i coetanei con problemi di gioco.
Obiettivi di apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sviluppare il pensiero critico e il processo decisionale per valutare gli scenari di gioco e prendere decisioni informate. ▪ Riconoscere i primi segni di gioco d'azzardo problematico e comprendere le probabilità di esito del gioco d'azzardo. ▪ Comprendere il budgeting e l'impatto finanziario del gioco d'azzardo.
Profilo del tirocinante	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Partecipanti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, studenti delle scuole superiori. Non sono richiesti prerequisiti o qualifiche specifiche.
n° partecipanti	Gruppi di 5-6 partecipanti
I materiali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oggetti di scena ed enigmi da escape room (ad esempio, serrature, chiavi, messaggi in codice, indizi) ▪ Denaro o gettoni falsi ▪ Lavagna e pennarelli per le riflessioni finali
Preparazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progettare e allestire l'escape room con vari enigmi e sfide legate a scenari di gioco. ▪ Preparare le carte dello scenario e gli altri materiali necessari per l'escape room.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assicurarsi che la sala sia allestita in modo sicuro e che tutti i materiali siano pronti. ▪ Istruire i facilitatori sugli obiettivi, sulla struttura dell'escape room e sul loro ruolo nel guidare i partecipanti.
Implementazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzione (10 minuti): Introdurre gli obiettivi della sessione e spiegare le regole dell'escape room. 2. Sfida in escape room (da 20 a 50 minuti): I partecipanti vengono divisi in squadre ed entrano nella escape room. Devono lavorare insieme per risolvere gli indizi e superare le sfide che simulano scenari di gioco. 3. Discussioni di gruppo (20 minuti): Dopo l'escape room, i gruppi discutono le loro esperienze, concentrandosi sui rischi incontrati e sulle decisioni prese. 4. Presentazione educativa (10 minuti): Fornire informazioni chiave sui rischi del gioco d'azzardo e sui comportamenti online sicuri. 5. Discussione sui sistemi di supporto (5 minuti): Discutere dell'importanza di cercare aiuto per la dipendenza da gioco d'azzardo e di come sostenere i coetanei. 6. Riflessione e conclusione (5 minuti): Riflettere sulle attività e rafforzare l'importanza del pensiero critico e dell'autostima nella prevenzione della dipendenza dal gioco d'azzardo.
Suggerimenti e consigli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendete l'escape room impegnativa ma risolvibile per tenere i partecipanti impegnati. ▪ Incoraggiare i partecipanti a comunicare e collaborare efficacemente all'interno dei loro team. ▪ Utilizzate scenari realistici e relazionabili per rendere l'esperienza più impattante. ▪ Preparatevi a un debriefing approfondito, aiutando i partecipanti a collegare le loro esperienze nella escape room a situazioni di vita reale.
Misure di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Includere una sessione strutturata di debriefing dopo l'escape room per aiutare i partecipanti a elaborare le loro esperienze e i loro sentimenti. ▪ Ottenere il consenso informato dei partecipanti (e dei loro tutori se sono minorenni), delineando la natura dell'attività e i potenziali fattori emotivi legati al contenuto del gioco d'azzardo. ▪ Assicurarsi che l'escape room e i relativi materiali siano accessibili a tutti i partecipanti, compresi quelli con disabilità fisiche o differenze di apprendimento.
Esterno	<p>Riferimento esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stanze di fuga educative: i risultati del progetto Erasmus +

riferimenti e risorse	Risorse: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gambling Therapy - fornisce gratuitamente consigli pratici e supporto emotivo a chiunque abbia problemi con il gioco d'azzardo. Offre gruppi di sostegno online e una linea telefonica di assistenza. Sito web:
Partner/ Autore	PRISM Impresa Sociale s.r.l. (Italia)

Allegato. Esempio di scenario: "Il casinò online"

Configurazione della stanza

1. Area d'ingresso: Un cartello dà il benvenuto ai partecipanti al "Casinò online". Un tavolo con soldi finti, un computer portatile con una schermata di accesso (finta) e alcuni oggetti di scena come fiches e carte da casinò finte.
2. Stazioni puzzle:
 - Stazione 1: Il blocco della password: I partecipanti devono trovare e decodificare una password per "accedere" al portatile.
 - Stazione 2: Il finto jackpot: Un display mostra un finto montepremi. I partecipanti devono calcolare le reali probabilità di vincita in base alle statistiche fornite.
 - Stazione 3: La chat room: Un copione o una registrazione di una conversazione in una chat room online in cui un utente incoraggia scommesse rischiose. I partecipanti devono identificare i comportamenti a rischio e i segnali di potenziale manipolazione.
 - Stazione 4: La ripartizione del budget: Un rompicapo che prevede un bilancio mensile in cui i partecipanti devono allocare le spese. Devono identificare l'impatto del gioco d'azzardo sulle finanze personali.

Indizi ed enigmi

Stazione 1: *Il blocco della password*

- Indizio: i partecipanti trovano un biglietto con un messaggio in codice.
- Messaggio in codice: "Le facce dei dadi del caso sono molte, e tutte insieme vi danno la speranza di uscirne *vincitori*".
- Chiave di decodifica:
 - a. "Le facce dei dadi" = Conta il numero totale di punti sulle facce dei dadi.
 - b. "Tutti insieme" = Somma di tutti i punti sulle facce dei dadi.
 - c. "Dare la speranza di uscirne vincitori" = Aggiungere la parola "vincitore".

Stazione 2: *Il finto jackpot*

- Indizio: i partecipanti ricevono un biglietto con l'importo del "jackpot" e una piccola nota con le probabilità di vincere diversi premi in una lotteria.
- Compito: Utilizzando le probabilità fornite, calcolate le reali possibilità di vincere il jackpot e confrontatele con i premi minori.
- Esempio di quote:
Jackpot: 1 su 10.000
Premio piccolo: 1 su 50

Stazione 3: La ripartizione del budget

- Indizio: i partecipanti trovano un foglio di bilancio all'interno di varie fatture, ricevute e note relative a spese e entrate.
- Compito: adeguare il budget per includere le perdite di gioco e determinare il codice corretto per la serratura in base al budget rimanente.
- Scenario:
Reddito: € 2.500
Affitto: € 1.000
Generi alimentari: € 300
Utilità: € 150
Trasporto: € 100
Assistenza sanitaria: € 50
Intrattenimento: € 100
Perdite di gioco: 400 euro

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale:

Trolling

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#6	Disegno del fumetto: comportamenti di trolling
Minaccia/e	Trolling
	Il trolling informatico tra i giovani si riferisce alle azioni di individui, in genere di età compresa tra i 12 e i 29 anni, che mettono in atto comportamenti deliberati e ripetitivi volti a molestare o a fare bullismo su altri attraverso l'uso di tecnologie digitali. Questa forma di molestia online può avere un impatto significativo sul benessere psicologico degli adolescenti, portando a gravi conseguenze sulla loro salute mentale e sul loro benessere, compresi i legami con l'ideazione suicida e i tradizionali comportamenti di bullismo. La definizione comprende una serie di attività dannose, come la diffusione di commenti diffamatori, le prese in giro, l'uso di un linguaggio volgare, le minacce e gli insulti, tutti intesi a sminuire, intimidire o esercitare potere sui coetanei attraverso Internet e le piattaforme mobili.
Tipologia	<i>Attività artistiche/teatrali</i>
Durata	140 minuti
Modalità	<i>In presenza [in aula]</i>
Obiettivo	Progettare fumetti che illustrino l'impatto del trolling online e che favoriscano un comportamento online positivo.
Obiettivi di apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumentare la resilienza di fronte al trolling, impiegando meccanismi di coping per mitigare il disagio emotivo e mantenere il benessere mentale. ▪ Migliorare le capacità di alfabetizzazione mediatica, valutando criticamente i contenuti online per identificare la disinformazione diffusa dai troll. ▪ Esprimere idee ed emozioni attraverso la narrazione visiva sotto forma di fumetti.
Profilo del tirocinante	Nativi digitali. Non sono richiesti prerequisiti specifici.
n° partecipanti	5-20 partecipanti
I materiali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modelli di carta o di fumetto ▪ Materiale da disegno (matite, penne, pennarelli, matite colorate)
Preparazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preparare l'introduzione, la stampa dello scenario di trolling e i modelli di fumetto. ▪ Allestire tavoli e sedie in un'aula ▪ Fornire a ciascun partecipante o gruppo un modello di fumetto, materiale da disegno e stampe di scenari di trolling.
Implementazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzione (15 minuti): discutere del trolling online e del suo impatto. Spiegare lo scopo e gli obiettivi dell'attività.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Selezione dello scenario (10 minuti): fornire stampe o descrizioni di diversi scenari di trolling online. I partecipanti scelgono uno scenario su cui concentrarsi o ne creano uno nuovo. 3. Sviluppo dei personaggi e della storia (20 minuti): sviluppare i personaggi del fumetto e la trama in base allo scenario scelto. 4. Storyboard (20 minuti): creare uno storyboard che delinei la sequenza dei pannelli e dei dialoghi. 5. Creazione del fumetto (45 minuti): disegnare e colorare il fumetto basato sullo storyboard, incorporando messaggi di comportamento positivo online. 6. Passeggiata nella galleria e riflessione (10 minuti): mostrate e condividete i fumetti con il gruppo. Discutere i messaggi trasmessi e i comportamenti positivi promossi. 7. Pianificazione dell'azione (10 minuti): fare un brainstorming e discutere le azioni per promuovere un comportamento online positivo nelle loro comunità. 8. Conclusione (10 minuti): rivedere i punti chiave e le intuizioni dell'attività.
Suggerimenti e consigli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornire esempi di fumetti e tecniche di narrazione efficaci. ▪ Sottolineare l'importanza della messaggistica positiva e dell'empatia nei fumetti. ▪ Promuovere la creatività per sviluppare le storie e i personaggi.
Misure di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stabilire regole di base per il feedback e le discussioni costruttive. ▪ Monitorare il benessere emotivo dei partecipanti e intervenire se qualcuno mostra segni di disagio.
Esterno riferimenti e risorse	<p>Riferimento esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fumetti in classe - Scuola Superiore di Educazione di Harvard ▪ https://makebeliefscomix.com/ - creare e scaricare fumetti online <p>Risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Carta stampabile per fumetti
Partner/ Autore	PRISM Impresa Sociale s.r.l.

Allegato. Scenari di trolling

- a. *The New Kid*: un fumetto su un nuovo studente che deve affrontare molestie online quando si unisce a una chat di gruppo della scuola.
- b. *Il mulino delle voci*: Una storia in cui false voci su uno studente si diffondono rapidamente sui social media, portando al cyberbullismo. Il fumetto mostra le conseguenze della diffusione di informazioni errate e l'importanza di verificare i fatti prima di condividerli.
- c. *L'account falso*: Una storia in cui uno studente scopre che qualcuno ha creato un falso account sui social media a suo nome per pubblicare commenti offensivi. Il fumetto evidenzia i pericoli dell'impersonificazione e l'importanza di segnalare gli account falsi.
- d. *La disintossicazione digitale*: Un personaggio si prende una pausa dai social media e dalle piattaforme online dopo aver sperimentato il trolling online. Il fumetto esplora il loro percorso di autocura e disintossicazione digitale, sottolineando l'importanza della salute mentale e del benessere.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale: Grooming e false identità

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#7	La storia d'amore di Kayleigh
Minaccia/e	Grooming e identità false sui social media
	Il grooming comporta l'instaurazione strategica di relazioni online ingannevoli da parte di adulti con minori, principalmente a scopo di sfruttamento, spesso sessuale. Questo processo sfrutta sistematicamente l'anonimato digitale e l'ampia connettività offerta da varie piattaforme, compresi i social media, per manipolare e sfruttare i giovani. Contemporaneamente, il fenomeno dell'utilizzo di identità false sui social media aggrava la questione. Permette la creazione o l'adozione di personaggi inventati, facilitando un'ampia gamma di attività dannose. Queste vanno dalla promozione di attività di adescamento all'elusione delle responsabilità e all'impegno in interazioni anonime che possono compromettere la sicurezza e la privacy dei partecipanti.
Tipologia	<i>Discussioni e dibattiti di gruppo</i>
Durata	45 minuti - 1 ora
Modalità	<i>In presenza [ambiente d'aula]</i>
Obiettivo	Aiutare gli studenti a comprendere il significato di grooming e il modo in cui potrebbe essere utilizzato. Contribuire ad aumentare la consapevolezza dei rischi potenziali, in particolare del grooming, quando si utilizzano le tecnologie di comunicazione, compresi i dispositivi mobili. Aiutare i discenti a riflettere sui propri comportamenti. Responsabilizzare gli studenti in modo che siano in grado di evitare di trovarsi in situazioni di rischio online.
Obiettivi di apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Essere in grado di comprendere i vari tipi di relazioni online che possono nascere dalla comunicazione online. • Essere in grado di definire i termini predatore, processo di adescamento e partecipante volontario. • Comprendere le implicazioni del processo di adescamento e della partecipazione volontaria a comportamenti online a rischio.
Profilo del tirocinante	Età 15-17 anni
n° partecipanti	Idealmente fino a 20 partecipanti, o studenti di una classe al massimo.
I materiali	Quaderno, proiettore dati, fogli, cancelleria, film Kayleigh's Love Story - Durata del film 05:30 minuti, fonte: https://www.youtube.com/watch?v=WsbYHI-rZOE
Preparazione	Il grooming si riferisce ad azioni deliberatamente intraprese con l'obiettivo di fare amicizia e stabilire un legame emotivo con un bambino, al fine di abbassare le sue inibizioni in preparazione di abusi sessuali su minori. L'adescamento viene utilizzato anche per attirare i bambini verso lo sfruttamento sessuale, come la prostituzione minorile o la produzione di immagini di abusi sessuali su minori. Una vittima di abusi ha affermato che "un pedofilo sarà la persona più gentile che un adolescente possa mai incontrare online". Questa agghiacciante dichiarazione è vera ed è per questo che è così importante che i giovani si fermino a riflettere e parlino con qualcuno se hanno dei dubbi. È anche importante che gli amici si prendano cura l'uno dell'altro e che riferiscano qualsiasi preoccupazione o cambiamento di comportamento a un adulto fidato. È importante guardare il video per intero prima di mostrarlo agli alunni.

	<p>Preparazione dell'insegnante prima dell'attività</p> <p>Il grooming è un'attività criminale il cui scopo è utilizzare la manipolazione psicologica per carpire dati personali alla vittima, indurla a una falsa fiducia e attirarla a un incontro personale, dove di solito si verificano violenze fisiche, abusi sessuali, abuso della vittima per la prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico, ecc. Poiché la creazione di contatti avviene il più delle volte nell'ambiente di Internet, dei telefoni cellulari e di altre tecnologie correlate, si tratta di un tipo di cyberbullismo. Il termine cyber-grooming (a volte anche cyber grooming, child grooming) compare molto spesso.</p> <p>Il cyber-grooming è più spesso utilizzato nell'ambiente delle chat, dei siti di incontri su Internet, dei messenger istantanei (ad esempio ICQ, Skype) o dei social network. È più comune nel campo degli instant messenger (56%) e dei social network (11,6%). [2] Ma può verificarsi anche su molti altri siti, soprattutto quelli rivolti a utenti minorenni.</p> <p>La manipolazione psicologica avviene di solito per un lungo periodo di tempo, da alcuni mesi a diversi anni. Le vittime sono per lo più utenti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, che trascorrono più tempo su Internet rispetto agli altri, con scarsa autostima, ecc. L'aggressore può essere più o meno chiunque. Le singole fasi dell'attacco sono riportate nell'allegato 1.</p>
<p>Attuazione</p>	<p>1. Introduzione (10 minuti): A questa età dei bambini, il modo più appropriato per coinvolgerli nel grooming è rafforzare il messaggio che non sempre possono conoscere la persona con cui parlano quando sono online. Tuttavia, è importante riconoscere che i predatori stanno diventando sempre più aperti con i giovani; potrebbero non mentire su chi sono, quanti anni hanno o persino su cosa stanno cercando. Sono abili nel manipolare le situazioni per convincere i giovani ad avere una relazione con loro. Questo può avvenire in diversi periodi di tempo, ma l'importante è che i bambini e i giovani sentano di potersi fidare di questa persona. Il comportamento sessualizzato viene di solito incoraggiato prima che il predatore passi a ricattare il giovane. Si tratta di un'area complessa e il messaggio chiave deve essere che i bambini e i giovani dovrebbero agire secondo il loro istinto e dire a qualcuno se qualcosa non sembra del tutto corretto. Dovrebbero anche prestare attenzione ai loro coetanei: se un amico è impegnato in una relazione online con qualcuno che non ha mai incontrato, questo potrebbe essere un potenziale problema.</p> <p>Attività di gruppo (20 minuti). Chiedete al gruppo di discutere i rischi e i benefici della comunicazione online.</p> <p>Domande:</p> <p>Cosa sanno già del grooming?</p> <p>Sono in grado di definire il grooming?</p> <p>Cosa possono fare per ridurre al minimo i rischi?</p> <p>Riproduzione di filmati (5,30 minuti)</p> <p>C'è un video della storia d'amore di Keyleigh.</p> <p>Il contenuto del filmato è riportato nell'allegato 2.</p> <p>Avvertite che alcuni potrebbero trovare il film scomodo o sconvolgente e informateli che discuterete di alcune questioni dopo la proiezione del film. È importante che i ragazzi sappiano con quale membro del personale possono parlare se vogliono discutere di qualcosa di più; consigliamo di indicare il nome del responsabile della protezione dei minori. La storia d'amore di Keyleigh è un avvertimento ai giovani, sia ragazze che ragazzi, sull'adesamento online e sui pericoli di parlare con sconosciuti o "amici" conosciuti solo online.</p>

	<p>Sottolineare il fatto che in molti casi di grooming la vittima può essere ricattata, spesso utilizzando le immagini che le sono state inviate. Può sembrare una buona idea inviare immagini inappropriate a qualcuno che si pensa di "conoscere", ma non è mai così.</p> <p>Discussione (14.30 minuti) Utilizzate alcune delle domande qui sotto per avviare la discussione. Domande: Quali sono le cose che Kayleigh ha fatto e che l'hanno resa vulnerabile? Cosa avrebbe dovuto dire o fare? Perché Keighleigh sentiva di non poter raccontare a nessuno quello che stava accadendo? Cosa fareste per evitare di trovarvi in una situazione simile? Punti di discussione: È importante riconoscere e chiarire agli studenti che i predatori e i pedofili sono sempre stati presenti nella società. La tecnologia non è colpevole, ma semplicemente facilita l'utente. Attività di estensione: Gli studenti possono elaborare un breve messaggio o una presentazione per sensibilizzare gli altri su questi temi? Si spera che alla fine della lezione si rendano conto dei pericoli, quindi possono lavorare insieme in piccoli gruppi per decidere il modo migliore per trasmettere questo messaggio ai loro coetanei? Cosa sarebbe più efficace?</p>
Suggerimenti e consigli	<p>Questa lezione mira a sensibilizzare i giovani su alcune problematiche legate all'adescamento. È chiaro che i giovani useranno Internet e le tecnologie mobili come mezzo di comunicazione. Molti adulti (genitori e insegnanti) hanno difficoltà a comprendere l'attrattiva di alcune di queste nuove tecnologie di comunicazione, ma a prescindere dal fatto che possiamo sentirci a nostro agio con esse o meno, dobbiamo riconoscere che sono il metodo di comunicazione preferito dai nostri giovani. Quando parliamo di questi temi, è importante non esagerare. I rischi non meritano un panico morale, né giustificano una seria limitazione dell'uso di Internet da parte dei bambini, perché ciò negherebbe loro i molti vantaggi di Internet. In effetti, la mancanza di accesso a Internet o di competenze sufficienti per utilizzarlo comporta costi reali.</p>
Misure di sicurezza	<p>Alcuni bambini e ragazzi saranno molto più consapevoli dell'adescamento come rischio potenziale quando utilizzano la comunicazione online e mobile. L'organizzazione di gruppi di abilità miste e possibilmente di gruppi dello stesso genere consentirà una discussione più approfondita e informata.</p>
Esterno riferimenti e risorse	<p>https://scoutscymru.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/grooming_lesson_plan1.pdf</p> <p>http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/grooming</p> <p>https://www.leics.police.uk/police-forces/leicestershire-police/areas/leicestershire-force-content/c/campaigns/2019/kayleighs-love-story/</p>
Partner/ Autore	<p>CPM- Centrum Prevencie Mladeze Slovacchia</p>

Allegato 1

Singole fasi dell'attacco

- Creare una falsa identità

L'aggressore crea un'identità completamente nuova, con tanto di foto e informazioni personali come l'età, che di solito è molto più bassa di quella reale. Questa identità viene utilizzata da sola o modificata in relazione alla vittima prescelta. A volte l'aggressore agisce anche per conto di un'azienda che può offrire ai bambini qualche tipo di esperienza (concorsi, corsi, eventi esperienziali, ecc.).

- Stabilire un contatto con la vittima

Un modo comune per ottenere fiducia è il mirroring (l'aggressore cerca di dare l'impressione di avere gli stessi problemi o gli stessi hobby della vittima. Allo stesso tempo, l'aggressore cerca di scoprire dati sensibili sulla vittima. Allo stesso tempo, l'aggressore cerca di corrompere la vittima per aumentare la sua credibilità o per isolarla emotivamente. La sua ricerca è quella di conoscere qualche segreto, grazie al quale la vittima può essere controllata più facilmente. Nella fase finale, l'aggressore cerca di introdurre nella conversazione un dialogo a contenuto sessuale o di ottenere foto intime dalla vittima, in modo che il ricatto continui. Il ricatto porta poi a un incontro individuale, a meno che la vittima non accetti volontariamente.

- Incontro personale

L'incontro è l'obiettivo principale del cyber-groomer. Durante l'incontro, può non verificarsi un attacco diretto, ma la manipolazione può continuare, portando a ulteriori incontri. Alla fine, c'è un attacco - fisico, sessuale e utilizzando il ricatto, gli incontri possono continuare.

Allegato 2

Il video della storia d'amore di Kayleigh: il contenuto del film e il suo scopo

Con il sostegno della famiglia di Kayleigh, la polizia del Leicestershire ha realizzato un filmato che mostra parti degli ultimi 14 giorni della sua vita. La storia d'amore di Kayleigh è un monito per i giovani, sia ragazzi che ragazze, sull'adescamento online e sui pericoli di parlare con sconosciuti o "amici" conosciuti solo online. Il film evidenzia quanto possa essere facile e veloce per i bambini essere adescati online senza che se ne accorgano. Il suo scopo è proteggere i bambini e impedire che un'altra famiglia perda un figlio in questo modo. Nel corso di due settimane si sono scambiati 2643 messaggi. Harlow ha detto alla 15enne tutte le cose che molte ragazze adolescenti vogliono sentirsi dire. Le diceva che era bellissima, che le voleva bene e che era speciale. Harlow stava adescando Kayleigh, insieme ad altre due ragazze con cui aveva parlato. Alla fine è stata Kayleigh ad accettare la richiesta di passare la notte con lui venerdì 13 novembre 2015. Il giorno seguente le fu presentato il vicino di casa di Harlow, Stephen Beadman. Nelle prime ore di domenica 15 novembre, dopo essere stata trattenuta contro la sua volontà dalla coppia, Kayleigh è stata violentata e uccisa da Beadman. Beadman è stato condannato a un minimo di 35 anni di carcere per l'omicidio di Kayleigh nel luglio 2016. Harlow è stato condannato a 12 anni per adescamento e falsa detenzione.

Avvertite che alcuni potrebbero trovare il film scomodo o sconvolgente e informateli che discuterete di alcune questioni dopo la proiezione del film. È importante che i ragazzi sappiano con quale membro del personale possono parlare se vogliono discutere di qualcosa di più; consigliamo di indicare il nome del responsabile della protezione dei minori. La storia d'amore di Kayleigh è un avvertimento ai giovani, sia ragazze che ragazzi, sull'adescamento online e sui pericoli di parlare con sconosciuti o "amici" conosciuti solo online.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale:

Sexting

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#8	DIRE NO
Minaccia/e	Sexting
	Il sexting, l'atto di inviare o ricevere messaggi, foto o video sessualmente espliciti principalmente attraverso i telefoni cellulari, ma anche su altri dispositivi e piattaforme digitali, ha ottenuto un'attenzione significativa da parte di ricercatori, educatori e legislatori. Questo comportamento spazia dai messaggi allusivi ai media espliciti e solleva preoccupazioni, soprattutto quando coinvolge i minori, a causa delle potenziali implicazioni legali, delle violazioni della privacy e dell'impatto psicologico. Le ramificazioni legali variano da una giurisdizione all'altra, in particolare per quanto riguarda i partecipanti minorenni, illustrando l'intricata relazione tra tecnologia, sessualità e quadri giuridici.
Tipologia	<i>Analisi critica dei contenuti online</i>
Durata	2 x 45 minuti
Modalità	<i>In presenza [in aula]</i>
Obiettivo	Questa lezione offre agli studenti l'opportunità di riconoscere che la coercizione sessuale e l'estorsione online di minori è un reato, di sensibilizzare alla comunicazione online sicura e di promuovere la ricerca di aiuto e la denuncia. Questa lezione offre agli studenti l'opportunità di esplorare ulteriormente il modo in cui la tecnologia viene utilizzata per manipolare i giovani in episodi di coercizione sessuale ed estorsione online e incoraggerà gli studenti a sviluppare risposte per proteggersi online.
Obiettivi di apprendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Gli studenti saranno in grado di comprendere e definire la coercizione sessuale e l'estorsione online e inizieranno a riflettere su come proteggersi online e sulle misure da adottare quando i giovani sono vittime di questo crimine. • Gli studenti saranno in grado di identificare le modalità di coercizione ed estorsione sessuale online e il loro impatto emotivo sui giovani e di rispondere in modo empatico ed efficace. • Gli studenti saranno in grado di identificare come la coercizione sessuale e l'estorsione online si verificano da una prospettiva tecnologica e come i giovani possano rispondere in modo sicuro ed efficace.
Profilo del tirocinante	Età 13-17 anni
n° partecipanti	Idealmente fino a 20 partecipanti, o studenti di una classe al massimo.
I materiali	<p>Film SAY NO, Link qui: https://www.europol.europa.eu/operations-services-and-innovation/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime</p> <p>L'aula con accesso a dispositivi digitali (ad esempio tablet, laptop, telefoni) può catturare le risposte degli studenti sui relativi fogli di lavoro utilizzando una serie di strumenti basati sul web (ad esempio Padlet, Mentimeter, ecc.).</p>
Preparazione	<p>Questo video di 10 minuti ritrae due adolescenti, un ragazzo George e una ragazza Anna, sfruttati online rispettivamente da un'organizzazione criminale a scopo di lucro e da un singolo molestatore sessuale online alla ricerca di ulteriore materiale sessuale. Il video include consigli su come denunciare questi crimini alle forze dell'ordine e su come evitare di essere vittima.</p> <p>La campagna #SayNo! è stata lanciata nel 2017 dalle forze dell'ordine europee per fornire consigli a chi è stato o rischia di essere vittima di coercizione sessuale ed estorsione online e per rafforzare i meccanismi di denuncia e supporto.</p>

	<p>Il sexting, il processo di invio di fotografie sessualmente esplicite attraverso i telefoni cellulari, è un fenomeno che molti adolescenti hanno abbracciato. È un peccato, perché il sexting può avere gravi ripercussioni, tra cui la perdita del controllo delle foto, il coinvolgimento in atti di bullismo e persino azioni legali. Imparare a dire efficacemente no al sexting vi aiuterà a mantenervi sicuri e felici.</p> <p><i>Dire no al sexting</i></p> <p>Può sembrare che dire di no al sexting sia facile, ma con la pressione dei coetanei può essere difficile rinunciare a qualcosa se si crede che tutti gli altri lo facciano. Se sentite di non essere in grado di dire di no e di lasciar perdere, prendete in considerazione l'idea di incolpare gli altri per avervi costretto a rifiutare queste opportunità. Dite che i vostri genitori controllano il vostro telefono o i vostri account sui social media, che avete visto la situazione peggiorare per altri o che semplicemente avete più rispetto per voi stessi che lasciare che gli altri abbiano un tale controllo su di voi. Qualunque cosa decidiate di dire, ditela con convinzione e non sentitevi in dovere di dare spiegazioni agli altri. Dire no è la scelta giusta.</p>
<p>Implementazione</p>	<p>Introduzione: (10 minuti)</p> <p>Spiegate agli studenti che la lezione di oggi analizzerà come i giovani possono essere manipolati da qualcuno che hanno conosciuto online, concentrandosi sulla storia di Anna. La lezione prenderà in considerazione anche le emozioni coinvolte in episodi di coercizione sessuale ed estorsione online e il loro impatto sui giovani.</p> <p>Riproduzione del video: (11 minuti)</p> <p>Lavoro di gruppo: (10 minuti) - Segnali di pericolo (vedi allegato).</p> <p>Dividete gli studenti in quattro piccoli gruppi. Due gruppi si occuperanno della comunicazione di Anna e due gruppi della comunicazione di George.</p> <p>Questa attività consentirà agli studenti di individuare le parole e le azioni di Mark che sono state un segnale d'allarme delle sue vere intenzioni. In questo modo gli studenti saranno più consapevoli delle comunicazioni online sicure e non sicure. Prendete il feedback di ogni gruppo e fate riferimento alle informazioni contenute nel libro completo Say No!</p> <p>Discussione: (9 minuti)</p> <p>Spiegate agli studenti che la lezione di oggi esplorerà come possono essere i giovani manipolati da qualcuno che hanno conosciuto online, concentrandosi sulla storia di Anna e George. La lezione tratterà di come la tecnologia viene utilizzata in casi di coercizione sessuale e ricatto online e di come rispondere e comunicare in modo sicuro online. (vedi allegato)</p> <p>Questa attività darà agli studenti l'opportunità di esercitarsi in una comunicazione online sicura e di sviluppare risposte per proteggersi online.</p> <p>Leggete ciascuno di essi mentre ricevete i messaggi di feedback e chiedete agli studenti di condividere volontariamente le loro risposte con l'intera classe.</p> <p>La prossima lezione</p> <p>Questa attività può essere adatta a una classe di un'ora.</p> <p>Distribuite a caso 3 carte di 3 colori alla classe e chiedete agli studenti di posizionarsi con una di queste carte per ogni affermazione.</p> <p>Dare agli studenti un set di tre carte - verde, ambra e rossa. In alternativa, molti giornali scolastici hanno queste carte stampate su pagine che possono essere utilizzate per l'attività.</p>

	<p>Lavoro in piccoli gruppi - (30 minuti) dividete gli studenti in piccoli gruppi di 2 studenti. Lasciate che discutano ogni domanda per almeno 5 minuti e poi prendete una carta per sfidare l'insegnante.</p> <p>Chiarimento di informazioni poco chiare - (15 minuti) - Questa attività incoraggia gli studenti a riflettere sul loro apprendimento e rappresenta una valutazione immediata di quanto la classe abbia compreso le lezioni. Evidenzia inoltre le aree che potrebbero richiedere chiarimenti o ulteriori attenzioni e informazioni.</p> <p>Per consentire agli studenti di valutare ed esprimere quanto sono sicuri di aver compreso il concetto fondamentale e di aver raggiunto i risultati di apprendimento di ogni lezione, utilizzate queste affermazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verde se sono molto fiduciosi di aver raggiunto i risultati di apprendimento. - Ambra se ritengono di aver ottenuto un parziale successo nel raggiungimento dei risultati di apprendimento, ma potrebbe essere necessario un ulteriore lavoro. - Rosso se ritengono di aver fatto pochi o nessun progresso verso il raggiungimento dei risultati di apprendimento. <p>Chiedete agli studenti di scegliere quale scheda/pagina mostrare per ciascuna delle seguenti domande:</p> <p>No.1 Capite cosa si intende per coercizione sessuale ed estorsione online e come i giovani possono essere manipolati online?</p> <p>No.2 Riconosce che la coercizione sessuale e l'estorsione online e il ricatto di giovani per ottenere materiale sessuale e/o denaro sono un reato?</p> <p>No.3 Siete in grado di riconoscere come le persone online possano cercare di stabilire una relazione con i giovani e di ottenere la loro fiducia?</p> <p>No.4 Siete in grado di riconoscere come le persone online possano usare la tecnologia per ingannare i giovani?</p> <p>No.5 Avete una migliore comprensione di come proteggere il vostro profilo online?</p> <p>No.6 Avete una migliore comprensione di come comunicare in modo sicuro online?</p> <p>No.7 Sapete dove potete trovare aiuto e supporto se voi o qualcuno che conoscete è vittima di estorsione e coercizione sessuale online? (vedi vittima di una minaccia informatica nell'allegato)</p> <p>Questa attività incoraggia gli studenti a riflettere sul loro apprendimento e rappresenta una valutazione immediata di quanto la classe abbia compreso le lezioni. Evidenzia inoltre le aree che potrebbero richiedere chiarimenti o ulteriori attenzioni e informazioni.</p>
<p>Suggerimenti e consigli</p>	<p>Questa lezione mira a sensibilizzare i giovani su alcune problematiche legate all'adescamento. È chiaro che i giovani useranno Internet e le tecnologie mobili come mezzo di comunicazione. Molti adulti (genitori e insegnanti) hanno difficoltà a comprendere l'attrattiva di alcune di queste nuove tecnologie di comunicazione, ma a prescindere dal fatto che possiamo sentirci a nostro agio con esse o meno, dobbiamo riconoscere che sono il metodo di comunicazione preferito dai nostri giovani. Quando parliamo di questi temi, è importante non esagerare. I rischi non meritano un panico morale, né giustificano una seria limitazione dell'uso di Internet da parte dei bambini, perché ciò negherebbe loro i molti vantaggi di Internet. In effetti, la mancanza di accesso a Internet o di competenze sufficienti per utilizzarlo comporta costi reali.</p>
<p>Misure di sicurezza</p>	<p>Alcuni bambini e ragazzi saranno molto più consapevoli dell'adescamento come rischio potenziale quando utilizzano la comunicazione online e mobile. L'organizzazione di gruppi di abilità miste e possibilmente di gruppi dello stesso genere consentirà una discussione più approfondita e informata.</p>
<p>Esterno</p>	<p>https://www.teenissues.co.uk/sexting-what-how-say-no.html</p>

riferimenti e risorse	https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol%E2%80%99s-%E2%80%98say-no%E2%80%99-campaign-travels-to-western-balkans-0
Partner/Autore	CPM- Centrum Prevencie Mladeze Slovacchia

Allegato. 1

Comunicare online in modo sicuro

Una volta inviata una fotografia di sé attraverso il cellulare (nota come "sext" piuttosto che come messaggio di testo) si perde il controllo dell'immagine. Potete anche credere che il destinatario della vostra foto la terrà privata, ma le foto possono essere visualizzate da altri se:

- Amici o parenti prendono in prestito il telefono e li vedono.
- Il telefono viene lasciato incustodito e accessibile ad altri.
- Le foto vengono inviate ad altri utenti di telefonia mobile.
- Chiunque carichi foto dal telefono a un computer o a Internet.
- Le foto vengono pubblicate su siti di social media, siti web, blog, siti di condivisione di foto, ecc.
- Altri prendono foto da siti Internet e le pubblicano altrove.
- Le foto vengono stampate e distribuite in formato cartaceo.
- Sexting e bullismo

Le foto sessualmente esplicite attirano molti adolescenti nella spirale del bullismo. Gli adolescenti che ricevono le foto spesso credono di avere "munizioni" contro qualcuno in caso di rottura di una relazione o di un'amicizia. Gli adolescenti che inviano messaggi sessuali devono sempre vivere nel timore che altri abbiano il controllo di qualcosa di inappropriato su di loro. Tutti gli adolescenti devono guardarsi dalle prepotenze che li spingono a scattare foto di questo tipo. Inoltre, le foto digitali possono diffondersi con incredibile rapidità da un telefono all'altro e, una volta online, possono essere viste da amici, parenti, futuri datori di lavoro o persino da rappresentanti di college e università. Anche se credete che gli altri stiano facendo la stessa cosa, basta che le vostre foto vengano diffuse e potete diventare il bersaglio di grandi atti di bullismo, oppure le vostre foto possono essere diffuse oltre a essere oggetto di bullismo per qualche altro motivo.

Segnali di pericolo

Riconoscere un predatore sessuale è importante per proteggere se stessi e gli altri. Ecco alcuni segnali di allarme che possono indicare che si ha a che fare con un predatore sessuale:

1. Domande personali troppo veloci: Se qualcuno vi chiede informazioni personali come l'indirizzo, la scuola, il luogo di lavoro, subito dopo avervi conosciuto, può essere un segnale di allarme.
2. Argomenti inappropriati: Se qualcuno inizia conversazioni su argomenti sessuali senza il vostro consenso o interesse, questo è un chiaro segnale di allarme.
3. Pressioni per la segretezza: I predatori spesso chiedono di mantenere segrete le comunicazioni. Possono dirvi che quello che state facendo è una cosa tra di voi e che non dovete dirlo a nessuno.
4. Affetto rapido: I predatori possono mostrare troppo affetto o ammirazione senza conoscervi bene per ottenere la vostra fiducia.
5. Invio di materiale inappropriato: Se qualcuno vi invia foto o video sessualmente espliciti, è un chiaro segno che si sta comportando in modo inappropriato.

6. Suggestioni per gli incontri: Se qualcuno vi fa pressioni per incontrarvi di persona, soprattutto se vi suggerisce luoghi in cui sareste soli o isolati.

7. Comportamento manipolativo: I predatori utilizzano spesso tecniche di manipolazione per ottenere la vostra fiducia o per farvi fare qualcosa che non volete fare.

8. Divario di età: Un grande divario di età può essere un segnale di allarme, soprattutto se un individuo più anziano cerca persone più giovani per conversazioni personali o intime.

9. Cambiamenti nel comportamento: Se iniziate a sentirvi a disagio o a modificare il vostro comportamento in seguito alle interazioni con la persona, potrebbe essere un segno che qualcosa non va.

10. Raccomandazioni di ignorare le regole: Se qualcuno vi incoraggia a ignorare le regole o gli avvertimenti (ad esempio, ignorare i limiti di età sui social network), questo può essere un segnale di allarme.

Se si sospetta di comunicare con un predatore sessuale, è importante interrompere la comunicazione, bloccare la persona e segnalarla alle autorità competenti o agli adulti responsabili. La vostra sicurezza e il vostro benessere sono fondamentali.

Vittima di una minaccia informatica

Se siete vittime di molestie sessuali online, è importante agire rapidamente e in modo strategico per proteggere voi stessi e la vostra sicurezza. Ecco le misure da adottare:

1. Smettete di comunicare con il ricattatore:

- Smettete immediatamente di rispondere ai messaggi o alle richieste del ricattatore.
- Bloccate la persona su tutte le piattaforme in cui comunicate con lei.

2. Non distribuire i contenuti:

- Non cedete alle pressioni e non assecondate le richieste del ricattatore.
- Astenersi dall'inviare ulteriore materiale o informazioni personali.

3. Raccogliere le prove:

- Conservate tutti i messaggi, le e-mail, le foto e qualsiasi altra comunicazione con il ricattatore.
- Prendete le schermate delle conversazioni e delle eventuali minacce.

4. Segnalare l'incidente:

- Polizia: Contattare le forze dell'ordine locali e denunciare l'incidente. Fornite loro tutte le prove raccolte.
- Piattaforma online: Segnalare il profilo o l'account del ricattatore sul social network o sulla piattaforma online in cui è avvenuta la comunicazione.
- Centro di assistenza per le vittime: In molti Paesi esistono organizzazioni e linee telefoniche dirette che forniscono supporto e consulenza alle vittime di abusi sessuali online.

5. Protezione dei dati personali:

- Rivedere e regolare le impostazioni della privacy su tutti i social network e gli account online.
- Cambiate le password di tutti gli account importanti e utilizzate l'autenticazione a due fattori, ove possibile.

6. Cercare supporto:

- Parlare della situazione a qualcuno di cui ci si fida, come parenti o amici.
- Cercate un aiuto psicologico professionale se vi sentite svuotati emotivamente o psicologicamente.

7. Attenzione:

- Evitate di cliccare su link sospetti o di scaricare file sconosciuti.
- Fate attenzione a non condividere informazioni e materiali privati con sconosciuti online.

8. Assistenza legale:

- Se lo ritenete necessario, chiedete una consulenza legale sui vostri diritti e le vostre possibilità.

Ricordate che non avete alcuna colpa per quanto accaduto. I ricattatori sono responsabili del loro cattivo comportamento ed è importante che vi proteggiate e cerchiate il sostegno di cui avete bisogno.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale:

Phishing

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#9	Qualcosa è fetido
Minaccia/e	Phishing
	Gli attacchi di phishing spesso coinvolgono e-mail, messaggi o siti web fraudolenti progettati per impersonare organizzazioni legittime, come banche, piattaforme di social media o agenzie governative. Queste comunicazioni ingannevoli in genere spingono i destinatari a rivelare informazioni riservate, come credenziali di accesso o numeri di conti finanziari, con un falso pretesto. I criminali informatici utilizzano queste informazioni rubate per commettere furti d'identità, frodi finanziarie o altre attività dannose, con rischi significativi per la privacy (furto d'identità e frode), le finanze e la sicurezza online delle persone.
Tipologia	<i>Esercizi di simulazione</i>
Durata	In minuti 2x40
Modalità	<i>In presenza [in aula]</i>
Obiettivo	Questa lezione illustra come i truffatori possono tentare di ottenere informazioni personali attraverso il phishing. Molte volte le comunicazioni elettroniche, come e-mail e messaggi di testo, possono sembrare provenire da una fonte affidabile, ma in realtà sono fraudolente.
Obiettivi di apprendimento	Dopo aver partecipato a questa lezione, i discenti adulti saranno in grado di: <ul style="list-style-type: none"> - Identificare le caratteristiche di una comunicazione elettronica affidabile. - Spiegare l'importanza di sapere come evitare i tentativi di phishing. - Distinguere i messaggi legittimi da quelli fraudolenti e i tentativi di phishing.
Profilo del tirocinante	13-17 anni
n° partecipanti	Idealmente fino a 20 partecipanti, o studenti di una classe al massimo.
I materiali	Per questa lezione sono necessari i seguenti materiali e forniture: <ul style="list-style-type: none"> - Esempi di phishing (vedi allegato, oppure puoi stampare i prossimi esempi qui - fonte: https://blog.usecure.io/the-most-common-examples-of-a-phishing-email#Email-account-upgrade-scam)
Preparazione	Per preparare questa lezione, i facilitatori devono: <ul style="list-style-type: none"> - Rivedere il piano di lezione - Stampa di esempi di phishing
Attuazione	Terminologia: Durante la lezione verranno discussi i seguenti termini: <ul style="list-style-type: none"> - Password: una combinazione di lettere, numeri e caratteristiche della tastiera che deve essere inserita per accedere a molti servizi online (e-mail, account di social media, account per acquisti online, ecc.) - Phishing: tentativo fraudolento di ottenere informazioni sensibili come nomi utente, password e dati di carte di credito, camuffandosi da entità affidabile in una comunicazione elettronica.

Informazioni di base:

Attuazione: (10 minuti)

Il phishing è un tentativo fraudolento di ottenere informazioni sensibili come nomi utente, password e dati di carte di credito, camuffandosi da entità affidabile in una comunicazione elettronica. Spesso queste e-mail o messaggi di testo sembrano provenire da una fonte legittima e di solito hanno un senso di urgenza. I link presenti nelle e-mail di phishing portano l'utente a un sito web non attendibile dove inserire informazioni sensibili. I rischi associati ai tentativi di phishing includono l'ottenimento delle password, l'impersonificazione dell'utente per accedere al suo conto bancario e ad altri servizi finanziari, l'acquisto di articoli online, l'impersonificazione dell'utente nei siti di social network e l'accesso a informazioni private sul suo computer.

Attività 1: Cos'è il phishing?

Distribuire esempi di phishing.

Lavoro di gruppo (20 minuti) - dividete gli studenti in piccoli gruppi di 4 studenti e date loro degli esempi di phishing (vedi allegato). Gli studenti hanno il compito di descrivere i singoli esempi, se si tratta di una frode o meno. Se sì, perché?

Presentazione dei risultati degli studenti - (20 minuti)

Chiarimenti e spiegazioni - (10 minuti)

Attività 2: Gestire i tentativi di phishing

Perché è importante evitare i tentativi di phishing? Ad esempio, un dipendente comunale ha inviato le informazioni bancarie della città e il criminale informatico è riuscito a trasferire quasi 800.000 euro dal conto prima che qualcuno si accorgesse dell'errore. Sebbene il Comune abbia un'assicurazione e la truffa sia stata denunciata alle autorità, è improbabile che tutto il denaro possa essere recuperato. Sebbene questo esempio si riferisca a una città, chiunque può essere vittima di un tentativo di phishing.

Utilizzate la lavagna a fogli mobili e i pennarelli per fare un brainstorming collettivo sulle azioni da intraprendere in caso di tentativo di phishing. (10 minuti)

Gli esempi includono:

- Non fare clic su alcun link o scaricare alcun allegato. Potrebbero contenere virus o spyware.
- Non rispondete all'e-mail o al messaggio di testo.
- Contrassegnare/categorizzare l'e-mail come "spazzatura" o "spam".

	<p>- Se l'e-mail fa riferimento a un conto e siete preoccupati per quel conto, chiamate la società. Tuttavia, non utilizzate le informazioni di contatto contenute nell'e-mail o nel testo. Spesso questi criminali creano numeri di telefono falsi. Verificate prima le informazioni di contatto dell'azienda altrove.</p> <p>- Segnalate l'e-mail di phishing ai funzionari.</p> <p>Attività 3: Individuare i tentativi di phishing</p> <p>Quiz per verificare le conoscenze - (10 minuti) si può fare per tutti, ogni studente può farlo individualmente e poi si condividono i risultati insieme. Sebbene l'intento dell'attività sia quello di sviluppare le competenze in materia di privacy e sicurezza legate alla tecnologia, è importante che il facilitatore conduca una discussione di debrief alla fine della lezione. Tra le possibili domande di debriefing si possono citare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quali sono le caratteristiche di una comunicazione elettronica affidabile? - Quali sono le caratteristiche delle comunicazioni elettroniche fraudolente? - Perché è importante sapere come evitare i tentativi di phishing? - Cosa fare se si riceve un'e-mail o un testo che si ritiene fraudolento?
<p>Suggerimenti e consigli</p>	<p>Si consiglia di fare dei test di phishing con gli studenti alla fine della lezione. Il link è qui: https://phishingquiz.withgoogle.com/. https://phishingquiz.withgoogle.com/?hl=en https://www.proprofs.com/quiz-school/topic/phishing È un'ottima riflessione sulle conoscenze acquisite.</p>
<p>Misure di sicurezza</p>	<p>-</p>
<p>Esterno riferimenti e risorse</p>	<ul style="list-style-type: none"> - https://www.consumer.ftc.gov/articles/how-recognize-and-avoid-phishing-scams - https://www.common sense.org/education/digital-citizenship/lesson/dont-feed-the-phish - https://georgia4h.org/wp-content/uploads/Something-is-Phishy.pdf
<p>Partner/ Autore</p>	<p>CPM- Centrum Prevencie Mladeze Slovacchia</p>

Allegato.

Distribuite esempi di e-mail e testi di phishing.

Spiegate quanto segue per il messaggio di posta elettronica:

La dipendente (che lavora per l'Università della Georgia) ha ricevuto questo messaggio di posta elettronica. Il suo supervisore è Arch Smith, quindi riceve regolarmente e-mail da lui. Tuttavia, dopo ulteriori indagini, il messaggio presenta alcuni aspetti sospetti:

- Sebbene l'e-mail provenga da "Arch Smith", l'indirizzo e-mail inviato non indica che sia stato Arch a inviare il messaggio. Poiché la corrispondenza è legata al lavoro, è anche sospetto che non provenga da un account e-mail associato all'Università della Georgia.
- L'ortografia, la grammatica e la meccanica dell'e-mail destano preoccupazione. Vengono messe in maiuscolo parole che non dovrebbero esserlo. La punteggiatura e la grammatica non sono corrette in alcuni casi.
- L'e-mail non è firmata da Arch Smith. La maggior parte delle e-mail termina con una sorta di chiusura e firma.
- L'e-mail sembra molto urgente e non cita specificamente il motivo dell'urgenza. Inoltre, il mittente non è in grado di rispondere alle telefonate (cosa che sarebbe considerata una pratica "normale" in una situazione di emergenza).

Spiegare quanto segue per il messaggio di testo:

La persona ha una banca con Wells Fargo e a volte riceve aggiornamenti via e-mail dalla banca. Tuttavia, dopo ulteriori indagini, questo messaggio presenta alcuni aspetti sospetti:

- Il mittente di questo messaggio utilizza l'indirizzo e-mail customersatmbankingwells432@masbadar.com. Non sembra essere un indirizzo e-mail legittimo associato a Wells Fargo.
- Il link incorporato nel messaggio è un url di Bigly. Bigly è un servizio che accorcia gli URL, senza mostrare l'URL completo del sito web. Sebbene molti gruppi utilizzino questi servizi, dovrete cliccare sull'url accorciato solo se conoscete il mittente.
- L'ortografia, la grammatica e la meccanica del testo destano preoccupazione. Il messaggio non è completo.

Un tipico caso di ottenimento dei vostri dati bancari online - Il phishing è un tentativo fraudolento di ottenere informazioni sensibili come nomi utente, password e dati di carte di credito, camuffandosi da entità affidabile in una comunicazione elettronica. Molte volte, a chi risponde a questo tipo di e-mail viene chiesto di fare qualcosa che non garantisce la sicurezza online. Può anche capitare che venga chiesto loro di cliccare su un link e di condividere informazioni. Ad esempio, può essere chiesto di condividere la propria password, informazioni finanziarie, codici pin o di inviare denaro o acquistare articoli (come carte

regalo). Spesso il momento è urgente perché "è stata rilevata un'attività sospetta" o "il vostro conto è bloccato" fino a nuove azioni.

Alcune caratteristiche di un'e-mail di phishing sono:

- Necessità di verificare le informazioni del conto (ad esempio, conto e-mail, conto bancario, conto di trasferimento di denaro, ecc.) Spesso l'e-mail dice che le informazioni personali sono scadute o devono essere verificate.
- Link nell'e-mail/testo o nell'allegato. Di solito il link non fornisce l'URL, quindi è difficile stabilire a quale sito web vi reindirizzerà. In ogni caso, fate clic solo su link provenienti da mittenti affidabili.
- Senso di urgenza. Molte volte le e-mail di phishing vi danno un tempo limitato (ad esempio 24 ore) per risolvere un "problema" che non esiste.
- Troppo bello per essere vero. Le e-mail di phishing possono promettere una sorta di "ritorno", come contanti o carte regalo, se prima si compie un'azione (di solito fornendo informazioni personali/sensibili).
- Errori ortografici, grammaticali e/o meccanici. Un errore di battitura occasionale può capitare in un'e-mail legittima, ma una quantità eccessiva di errori indica un'e-mail di phishing.
- Lunghezza. Alcune e-mail di phishing possono essere brevi. Altre possono essere molto lunghe e spiegare una circostanza (ad esempio, perché questa persona non può fare qualcosa e ha bisogno del vostro aiuto).
- Saluto generico. Molte e-mail di phishing non hanno un saluto o iniziano semplicemente con "ciao".

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale: Social Media Challenges

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#10	Tendenze pericolose: Smascherare i pericoli delle sfide nei social media
Minaccia/e	Social media challenges
	Le challenge sui social media si riferiscono a tendenze, attività o sfide virali che circolano su Internet e incoraggiano gli individui a partecipare a vari compiti, spesso con l'obiettivo di ottenere attenzione, riconoscimento o divertimento. Se da un lato le sfide online possono favorire la creatività, la connettività e l'impegno della comunità, dall'altro presentano rischi e sfide che richiedono misure proattive per salvaguardare la sicurezza, la privacy e il benessere degli individui nell'ambiente online. Pertanto, mentre alcune sfide online possono essere innocue o leggere, altre comportano seri rischi per il benessere fisico, mentale o emotivo dei partecipanti.
Tipologia	Discussione di gruppo
Durata	45 minuti
Modalità	In presenza [in classe]
Obiettivo	Questa pratica mira a fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze necessarie per valutare criticamente la sicurezza e le conseguenze delle tendenze dei social media e prendere decisioni sicure e informate. Si concentra sulla sensibilizzazione degli studenti sui rischi potenziali della partecipazione alle sfide dei social media e sulla promozione di un ambiente di sostegno in cui gli studenti si sentano a proprio agio nel discutere la pressione dei pari e la sicurezza online.
Obiettivi di apprendimento	Identificare le varie sfide pericolose dei social media e comprenderne i rischi. Sviluppare strategie per resistere alla pressione dei pari e prendere decisioni informate sulla partecipazione ad attività online. Riconoscere l'importanza di segnalare i contenuti pericolosi e di aiutare i coetanei a fare scelte sicure.
Profilo del tirocinante	Partecipanti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, con competenze di base nella navigazione digitale. Non ci sono prerequisiti specifici, ma la curiosità per i media digitali e le interazioni online è utile.
n° partecipanti	20-30
I materiali	Proiettore per video e presentazioni. Presentazione di diapositive sulle sfide dei social media. Brevi video sulle recenti sfide pericolose dei social media e sul loro impatto. Carte raffiguranti varie sfide dei social media. [Vedi allegato. Carte delle sfide pericolose dei social media]. Schede di discussione per analizzare le sfide dei social media. [Vedi allegato. Schede di discussione].

	Lavagna e pennarelli.
Preparazione	<p>Raccogliere esempi di recenti sfide pericolose sui social media.</p> <p>Selezionare brevi video sulle recenti sfide pericolose dei social media e sul loro impatto (vedere Risorse).</p> <p>Organizzate una presentazione sulle sfide dei social media.</p> <p>Preparate delle schede con esempi di sfide pericolose sui social media.</p> <p>Preparare schede di discussione con scenari e domande.</p> <p>Disporre i posti a sedere in piccoli gruppi per facilitare la discussione.</p>
Implementazione	<p>1. Introduzione (10 minuti): introdurre brevemente il tema delle challenge sui social media; mostrare i video e la presentazione che evidenziano le recenti sfide pericolose e le loro conseguenze; spiegare lo scopo e gli obiettivi della lezione.</p> <p>2. Attività di gruppo: Schede di discussione (20 minuti): dividete gli studenti in piccoli gruppi e distribuite a ciascun gruppo due diversi tipi di schede: schede che raffigurano sfide pericolose sui social media e schede con scenari e domande. Lasciate che ogni gruppo discuta la propria carta e poi condivide i propri pensieri con la classe.</p> <p>3. Discussione in classe (10 minuti): riunitevi di nuovo come classe intera e discutete i punti chiave di ogni gruppo; scrivete i punti importanti alla lavagna; incoraggiate gli studenti a pensare in modo critico alle motivazioni che spingono a partecipare alle sfide e alle possibili conseguenze.</p> <p>4. Domande e risposte e conclusioni (5 minuti): lasciare agli studenti il tempo di fare domande; riassumere i punti principali della lezione; sottolineare l'importanza di fare scelte sicure e di guardarsi le spalle a vicenda.</p>
Suggerimenti e consigli	<p>Utilizzate esempi di vita reale per rendere la discussione più vicina e d'impatto.</p> <p>Incoraggiare il dialogo aperto e l'ascolto attivo tra gli studenti.</p> <p>Rafforzare il comportamento positivo e le capacità di pensiero critico nel corso della lezione.</p> <p>Siate sensibili agli studenti che possono aver avuto esperienze personali con i social media.</p> <p>Adattare i contenuti all'età e al livello di maturità degli studenti.</p>
Misure di sicurezza	<p>Garantire un ambiente favorevole in cui gli studenti si sentano sicuri di esprimere i loro pensieri e le loro preoccupazioni. Questo potrebbe includere il monitoraggio delle discussioni di gruppo per evitare commenti negativi o sprezzanti. Essere pronti a fornire ulteriore supporto o risorse agli studenti che potrebbero aver subito pressioni o partecipato a sfide pericolose.</p>
Valore aggiunto	<p>I partecipanti acquisiranno conoscenze e competenze per navigare nei social media in modo sicuro e per migliorare il loro pensiero critico e le loro capacità decisionali. La pratica favorisce una cittadinanza digitale consapevole e promuove una cultura di sostegno tra pari e un comportamento online responsabile.</p>

Feedback e valutazione	<p>Svolgete un breve sondaggio o chiedete un feedback verbale per valutare la comprensione e i pensieri degli studenti sulla lezione.</p> <p>Utilizzate un rapido quiz per valutare la capacità degli studenti di identificare le sfide pericolose e le risposte appropriate.</p> <p>Riflettere sull'efficacia delle attività e apportare modifiche per le lezioni future in base al feedback degli studenti.</p>
Conclusione	<p>Riassumete i punti chiave: comprendere i rischi delle sfide pericolose sui social media, riconoscere e resistere alla pressione dei pari e sapere come prendere decisioni sicure. Ricordare agli studenti che la loro sicurezza e il loro benessere sono fondamentali e che hanno a disposizione un supporto se ne hanno bisogno. Incoraggiate gli studenti a continuare la conversazione con amici e familiari sulla sicurezza online e sulla pressione dei pari. Motivateli a essere cittadini digitali attenti e ad aiutare gli altri a fare scelte sicure online.</p> <p>Seguendo questo piano di lezioni, gli educatori possono affrontare efficacemente il tema delle sfide pericolose sui social media, dotando gli studenti degli strumenti e delle conoscenze per rimanere al sicuro online.</p>
Riferimenti e risorse	<p><i>Come gli adolescenti trovano sfide pericolose sui social media.</i> Recuperato da https://www.youtube.com/watch?v=hd4r7FjBQ8g&pp=ygU0SG93IFRIZW5hZ2VycyBGaW5kIE-Rhbmdlcw91cyBTb2NpYWwgTWVkaWEgQ2hnbGxlbmdlcw%3D%3D</p> <p><i>Psicologia dietro le sfide pericolose dei social media.</i> Recuperato da https://www.youtube.com/watch?v=nUUhMdM0cME</p> <p><i>Cosa c'è da sapere sulle sfide dannose di TikTok.</i> Recuperato da https://www.youtube.com/watch?v=OGTBhAW_AEY</p>
Partner/ Autore	<p>Casa do Professor, Portogallo</p>

Allegato. Schede sulle sfide pericolose dei social media

Stampa di schede informative per "Tendenze pericolose: Smascherare i pericoli delle sfide dei social media".

Scheda informativa 1: La sfida del test di gravidanza Plan B

La sfida consiste nel rompere un semplice test di gravidanza da banco e ingoiare la compressa al suo interno credendo che si tratti di un farmaco Plan B®. La speranza è che abbiano acquistato un prodotto combinato - un test e un contraccettivo d'emergenza venduti insieme. Uno dei motivi per cui un prodotto combinato non viene venduto è che non funzionerebbe. Plan B® deve essere assunto subito dopo il rapporto sessuale per prevenire la gravidanza, e un test di gravidanza non può rilevare una gravidanza fino a settimane dopo, quando è troppo tardi per assumere Plan B®.

La compressa che si trova in un test di gravidanza è posta lì per assorbire l'umidità e mantenere il contenuto asciutto. Questi articoli che assorbono l'umidità sono disponibili in una varietà di dimensioni e

forme, come compresse, pacchetti e barattoli, e vengono utilizzati per confezionare vitamine, medicinali, prodotti elettronici, scarpe e molti altri prodotti. Il gel di silice è la sostanza chimica più comunemente utilizzata a questo scopo e nella maggior parte dei casi non è dannosa. Tuttavia, se ingerito può costituire un rischio di soffocamento.

Scheda informativa 2: La sfida della noce moscata

Questa sfida si verifica quando una persona ingerisce la spezia noce moscata nel tentativo di sballarsi. Spesso sono persone incarcerate o giovani adulti che usano la noce moscata quando non possono procurarsi altre droghe preferite. La noce moscata, così come una serie di altre spezie ed erbe, contiene una sostanza chimica naturale chiamata miristicina. Se assunta in quantità elevate, può causare mal di stomaco, nausea, vomito, visione offuscata, tachicardia, agitazione e allucinazioni. Possono verificarsi altri effetti gravi, come convulsioni e morte. La quantità di miristicina contenuta nella noce moscata varia da un prodotto all'altro, rendendo facile l'assunzione di una quantità eccessiva. Alcune persone sono state addirittura ricoverate in ospedale a causa di questa tendenza.

Scheda informativa 3: La sfida delle Tide Pod

La sfida Tide Pod consiste nel mangiare una confezione di detersivo per il bucato come parte di una sfida. Le bustine di detersivo contengono detersivi e sostanze chimiche altamente concentrate. Questo rende il detersivo molto irritante in piccole quantità. Se mangiate, possono causare nausea e vomito. Inoltre, quando un pacchetto "scoppia" nella bocca di una persona, questa può accidentalmente inalare parte del detersivo nei polmoni, compromettendo la capacità di respirare normalmente. L'ingestione di pacchetti di biancheria ha causato ricoveri e decessi.

Scheda informativa 4: Le sfide del sale

Sono molte le sfide sui social media legate al sale. Tra queste, nascondere un cucchiaino di sale nel cibo per fare uno scherzo a qualcuno, ingerire sale prima di allenarsi o versare grandi quantità di sale in bocca come punizione dopo aver perso una scommessa.

Il sale da cucina è composto da due elementi messi insieme, il sodio e il cloruro. Entrambi sono necessari per il corretto funzionamento dell'organismo, ma una quantità eccessiva può essere pericolosa. L'ingestione di grandi quantità di sale può causare rapidamente nausea, vomito e diarrea. Quando il sale viene assorbito in modo più completo dall'organismo, possono verificarsi sonnolenza, gonfiore cerebrale e convulsioni. Poiché il sale viene utilizzato quotidianamente negli alimenti, molte persone non si rendono conto di quanto possa essere pericoloso. Anche solo un cucchiaino da tavola nei bambini e negli adolescenti può essere molto dannoso.

Scheda informativa 5: La sfida del Benadryl

Questa sfida si verifica quando una persona assume una quantità di Benadryl (difenidramina) superiore al normale per avere allucinazioni. La difenidramina aiuta a contrastare i sintomi delle allergie, ma se viene assunta in quantità eccessive provoca effetti collaterali come allucinazioni, pressione alta, temperatura corporea elevata, agitazione e convulsioni. Diversi adolescenti hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale e almeno un decesso è stato causato da questa sfida.

Scheda informativa 6: La sfida della cannella

Questa sfida incoraggia le persone a mangiare un cucchiaino di cannella macinata senza bere acqua. Il risultato è tosse, soffocamento e irritazione di bocca, naso e gola. Alcuni lo trovano divertente da guardare. Tuttavia, possono verificarsi effetti gravi quando una persona tossisce e si strozza con la cannella in polvere e poi la inala accidentalmente nei polmoni. La cannella può irritare i polmoni e persino causare polmonite. Alcune persone che si sono cimentate in questa sfida hanno richiesto il ricovero in ospedale per essere aiutate a respirare.

Allegato. Schede di discussione per analizzare le sfide pericolose dei social media

Stampa delle schede di discussione per "Tendenze pericolose: Smascherare i pericoli delle sfide dei social media".

Scheda di discussione 1: La sfida del test di gravidanza Plan B

1. Che cos'è la sfida del test di gravidanza Plan B e perché pensi che sia diventata popolare sui social media?
2. Quali sono i potenziali rischi per la salute e le conseguenze della partecipazione a questa sfida?
3. Perché è importante capire l'uso corretto di farmaci come il Plan B?
4. Come potete educare gli altri sui pericoli di questa sfida e promuovere pratiche sicure?

Scheda di discussione 2: La sfida della noce moscata

1. Che cos'è la Nutmeg Challenge e come si svolge di solito?
2. Quali sono i potenziali rischi per la salute e gli effetti collaterali del consumo di grandi quantità di noce moscata?
3. Perché, secondo voi, alcune persone partecipano a questa sfida nonostante i pericoli?
4. Come si può diffondere la consapevolezza dei rischi associati alla Nutmeg Challenge e scoraggiare la partecipazione?

Scheda di discussione 3: La sfida del sale

1. Cos'è la Sfida del sale e cosa comporta?
2. Quali sono i potenziali rischi per la salute e gli effetti fisici della partecipazione a questa sfida?
3. Perché è importante pensare in modo critico prima di partecipare alle sfide dei social media?
4. Quali azioni potete intraprendere per evitare che altri tentino la sfida del sale e altre attività pericolose simili?

Scheda di discussione 4: La sfida dei baccelli di marea

1. Che cos'è la Tide Pod Challenge e come ha ottenuto l'attenzione dei social media?
2. Quali sono i gravi rischi per la salute e le conseguenze dell'ingestione di Tide Pods?
3. Come possono le piattaforme di social media e gli utenti collaborare per scoraggiare sfide pericolose come questa?
4. Quali misure potete adottare se vedete qualcuno che promuove o tenta la Tide Pod Challenge?

Scheda di discussione 5: La sfida del benadryl

1. Cos'è la sfida del Benadryl e perché è pericolosa?
2. Quali sono i potenziali rischi per la salute e gli effetti collaterali del consumo di grandi quantità di Benadryl?

3. Come potete contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli dell'abuso di farmaci per le sfide sui social media?

4. Cosa fare se si sospetta che qualcuno abbia partecipato alla Sfida del Benadryl?

Scheda di discussione 6: La sfida della cannella

1. Cos'è la Sfida della cannella e cosa comporta?

2. Quali sono i potenziali rischi per la salute e i pericoli immediati di questa sfida?

3. Perché le persone potrebbero essere tentate di partecipare alla Sfida della cannella nonostante ne conoscano i rischi?

4. Come potete comunicare efficacemente i pericoli della Sfida della cannella ai vostri coetanei?

Allegato. Quiz di valutazione per identificare e rispondere alle sfide pericolose dei social media.

Stampa del Quiz per "Tendenze pericolose: Smascherare i pericoli delle sfide dei social media".

Domanda vera o falsa

Un indicatore chiave di una sfida pericolosa sui social media è l'approvazione di attività che hanno il potenziale di infliggere danni fisici o psicologici significativi ai partecipanti.

A) Vero

B) Falso

Risposta: Vero

Domanda vera o falsa

È corretto affermare che le challenge sono classificate come pericolose solo in base alla presenza di rischi fisici, escludendo altri fattori come danni psicologici, stress emotivo o danni alla reputazione.

A) Vero

B) Falso

Risposta: Falso

Domanda a scelta multipla

Quando si vede un amico o un collega impegnato in una sfida pericolosa sui social media che pone rischi sostanziali per la sua sicurezza o il suo benessere, la linea d'azione più responsabile è quella di:

A) Ignorare la situazione, presumendo che siano consapevoli dei rischi.

B) Incoraggiarli a continuare la sfida, nonostante i rischi che comporta.

C) Avvisarli dei potenziali pericoli e informare un adulto fidato o un'autorità.

D) Documentarlo e diffonderlo sui social media per una maggiore visibilità.

Risposta: C)

Domanda a scelta multipla

Se vi imbattete in un video che promuove attivamente una sfida pericolosa e potenzialmente letale sui social media, l'approccio migliore, considerando la sicurezza vostra e degli altri, è quello di:

A) Partecipare al video mettendo un like e condividendolo nel tentativo di diffondere la consapevolezza.

B) Segnalare il video direttamente alla piattaforma di social media per violazione delle linee guida sulla sicurezza.

C) Tentare personalmente la sfida per valutarne il livello di pericolosità.

D) Pubblicare un commento dettagliato che avverta gli spettatori dei potenziali rischi associati alla partecipazione alla sfida.

Risposta: B)

Domanda a vuoto

Condividere una sfida pericolosa sui social media senza comprenderne i rischi associati può _____ aumentare la probabilità che altri la tentino, mettendo inavvertitamente a rischio altre persone.

Risposta: aumento

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale: Radicalizzazione online e discorsi d'odio

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#11	Discendenza digitale: Svelare i percorsi della radicalizzazione e del discorso d'odio online
Minaccia/e	Radicalizzazione online e discorsi d'odio
	La radicalizzazione online si riferisce al processo attraverso il quale i giovani sono influenzati da Internet e dalle piattaforme dei social media ad adottare ideologie politiche, sociali o religiose estreme. Questa forma di radicalizzazione è caratterizzata dall'esposizione e dal reclutamento di giovani a credenze estremiste che possono portare ad atti di violenza e terrorismo. L'Hate Speech, nel contesto della minaccia informatica giovanile, comprende la diffusione di contenuti online che promuovono l'odio, la discriminazione o la violenza contro individui o gruppi sulla base di attributi quali razza, religione, origine etnica, orientamento sessuale, disabilità o genere. Il contenuto ha un impatto significativo sugli individui o sulle comunità prese di mira, favorendo un ambiente di intolleranza e ostilità.
Tipologia	Esame approfondito di casi di studio
Durata	90 minuti
Modalità	In presenza [in aula]
Obiettivo	Questa pratica mira a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per identificare, resistere e contrastare la radicalizzazione online e i discorsi di odio. Si concentra sulla promozione del pensiero critico e di un comportamento online responsabile, aumentando la consapevolezza della radicalizzazione online e dei discorsi di odio.
Obiettivi di apprendimento	Definire la radicalizzazione e l'incitamento all'odio online. Riconoscere i segnali e le tattiche della radicalizzazione online e dei discorsi di odio. Sviluppare strategie per rispondere e segnalare i discorsi di odio e i contenuti radicali online. Comprendere l'impatto dei discorsi d'odio e della radicalizzazione sugli individui e sulle comunità.
Profilo del tirocinante	Partecipanti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, con competenze di base nella navigazione digitale. Non ci sono prerequisiti specifici, ma la curiosità per i media digitali e le interazioni online è utile.
n° partecipanti	20-30
I materiali	Telefoni cellulari connessi a Internet. Proiettore per Kahoot. Kahoot sulla radicalizzazione online e l'incitamento all'odio.

	<p>Schede di casi di studio raffiguranti varie situazioni di radicalizzazione e incitamento all'odio online [cfr. Allegato. Schede di casi di studio sulla radicalizzazione e l'incitamento all'odio online].</p> <p>Lavagna e pennarelli.</p>
Preparazione	<p>Predisporre le attrezzature multimediali (proiettore, computer).</p> <p>Ricerca e raccogliere casi recenti di radicalizzazione e incitamento all'odio online (vedi Risorse).</p> <p>Preparare un Kahoot sulla radicalizzazione online e l'incitamento all'odio.</p> <p><i>* Kahoot è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco che facilita la creazione, la condivisione e l'esecuzione di giochi educativi o di quiz.</i></p> <p>Preparare delle schede di studio (vedi allegato) che descrivono diversi scenari di radicalizzazione e incitamento all'odio online.</p>
Implementazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzione (10 minuti): introdurre l'argomento discutendo la diffusione della radicalizzazione online e dei discorsi d'odio; spiegare perché è importante comprendere e affrontare questi problemi. 2. Quiz sui concetti chiave (15 minuti): gli studenti giocano a un Kahoot per comprendere i concetti di radicalizzazione online e hate speech. 3. Attività di gruppo (30 minuti): dividere gli studenti in piccoli gruppi; distribuire schede di casi di studio, ognuna delle quali descrive uno scenario di radicalizzazione online o di incitamento all'odio; chiedere a ogni gruppo di analizzare il proprio caso, identificando i segni di radicalizzazione o di incitamento all'odio, l'impatto sulle persone coinvolte e le possibili risposte. 4. Discussione in classe (20 minuti): riunite la classe e chiedete a ogni gruppo di presentare l'analisi del caso e i risultati ottenuti; facilitate una discussione in classe sui temi comuni e sulle intuizioni emerse dall'attività di gruppo; discutete l'importanza di denunciare i discorsi d'odio e i contenuti radicali e come sostenere i coetanei che potrebbero essere presi di mira. 5. Sviluppo di strategie (15 minuti): presentare le strategie per rispondere e denunciare la radicalizzazione e i discorsi d'odio online, ad esempio utilizzando gli strumenti di segnalazione delle piattaforme, parlando con adulti fidati e promuovendo un comportamento online positivo; incoraggiare gli studenti a creare un piano d'azione personale su come reagirebbero se si imbattersero in discorsi d'odio o contenuti radicali online.
Suggerimenti e consigli	<p>Utilizzate esempi di vita reale per rendere la discussione più vicina e d'impatto.</p> <p>Incoraggiare il dialogo aperto e l'ascolto attivo tra gli studenti.</p> <p>Rafforzare il comportamento positivo e le capacità di pensiero critico nel corso della lezione.</p>

	Adattare i contenuti all'età e al livello di maturità degli studenti.
Misure di sicurezza	Garantire un ambiente favorevole e rispettoso in cui gli studenti si sentano a proprio agio nel discutere di argomenti delicati. Questo potrebbe includere il monitoraggio delle discussioni di gruppo per evitare commenti negativi o angoscianti. Essere pronti a fornire ulteriore supporto o risorse agli studenti che potrebbero essere colpiti dalla discussione.
Valore aggiunto	I partecipanti acquisiranno conoscenze e competenze per riconoscere e contrastare la radicalizzazione e l'incitamento all'odio online, nonché per migliorare il loro pensiero critico e le loro capacità decisionali. La pratica favorisce una cittadinanza digitale consapevole e promuove una comunità online più sicura e rispettosa.
Feedback e valutazione	Svolgete un breve sondaggio o chiedete un feedback verbale per valutare la comprensione e i pensieri degli studenti sulla lezione. Utilizzate un rapido quiz per valutare la capacità degli studenti di identificare i segnali di radicalizzazione e di incitamento all'odio online e le risposte appropriate. Riflettere sull'efficacia dell'attività del caso di studio e apportare modifiche per le lezioni future sulla base del feedback degli studenti.
Conclusione	Riassumete i punti chiave discussi durante la lezione, sottolineando l'importanza di riconoscere e rispondere alla radicalizzazione online e ai discorsi di odio e rafforzando le strategie per un comportamento online sicuro e responsabile. Incoraggiare gli studenti a condividere ciò che hanno imparato con i compagni e a continuare a promuovere un ambiente online positivo e rispettoso. Seguendo questo programma di lezioni, gli educatori possono affrontare efficacemente i problemi della radicalizzazione e dell'incitamento all'odio online, dotando gli studenti degli strumenti e delle conoscenze per navigare nel mondo online in modo sicuro e responsabile.
Esterno riferimenti e risorse	Il futuro della libertà di parola. Database dei casi di odio. Recuperato da https://futurefreespeech.org/hate-speech-case-database/ Whittaker, J. (2022). Radicalizzazione online: Cosa sappiamo. Recuperato da https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2023-11/RAN-online-radicalisation_en.pdf
Partner/ Autore	Casa do Professor, Portogallo

Allegato. Schede di casi di studio sulla radicalizzazione online e il discorso d'odio

Stampa delle schede dei casi di studio per "Digital Descent: Svelare i percorsi della radicalizzazione online e del discorso d'odio".

Caso di studio 1: Anwar al-Awlaki

Contesto:

- Anwar al-Awlaki era un religioso yemenita-americano e una figura di spicco di Al-Qaeda.
- Ha utilizzato piattaforme online per diffondere l'ideologia jihadista e reclutare seguaci.

Percorso di radicalizzazione:

- Inizialmente predicatore moderato, al-Awlaki si è radicalizzato dopo l'11 settembre.
- I suoi sermoni in inglese e i suoi video su YouTube hanno influenzato diversi terroristi di alto profilo, tra cui l'attentatore di Fort Hood e quello della maratona di Boston.

Risultato:

- Al-Awlaki è stato ucciso da un drone americano nel 2011.
- I suoi contenuti online continuano a influenzare gli estremisti di tutto il mondo.

Caso di studio 2: Elliot Rodger

Contesto:

- Elliot Rodger era un uomo di 22 anni che nel 2014 ha compiuto una serie di sparatorie e accoltellamenti a Isla Vista, in California.
- Ha ucciso sei persone e ne ha ferite altre 14 prima di suicidarsi.

Percorso di radicalizzazione:

- Rodger era attivo sui forum associati alla comunità degli incel (celibi involontari).
- Ha pubblicato online video e un manifesto in cui esprimeva opinioni misogine e odiose, incolpando le donne per le sue frustrazioni sociali e sessuali.

Risultato:

- L'attacco di Rodger ha portato l'attenzione sulla comunità incel e sulle sue opinioni estremiste.
- Ha suscitato discussioni sulla misoginia e sulla radicalizzazione online.

Studio di caso 3: Brenton Tarrant

Contesto:

- Brenton Tarrant è un suprematista bianco australiano che ha compiuto la sparatoria alla moschea di Christchurch in Nuova Zelanda nel 2019.
- Ha ucciso 51 persone e ne ha ferite altre decine.

Percorso di radicalizzazione:

- Tarrant si è radicalizzato attraverso forum online e social media, dove ha consumato e condiviso contenuti suprematisti bianchi e anti-immigrati.
- Ha trasmesso l'attacco in livestreaming su Facebook e ha pubblicato online un manifesto che illustra le sue idee estremiste.

Risultato:

- Tarrant è stato condannato all'ergastolo senza condizionale.
- L'attacco ha portato a un aumento degli sforzi per regolamentare i discorsi d'odio e i contenuti estremisti online.

Caso di studio 4: Dylan Roof

Contesto:

- Dylan Roof è un suprematista bianco americano che ha compiuto la sparatoria di massa del 2015 alla Emanuel African Methodist Episcopal Church di Charleston, nella Carolina del Sud.
- Ha ucciso nove fedeli afroamericani.

Percorso di radicalizzazione:

- Roof si è radicalizzato attraverso siti web e forum di suprematisti bianchi.
- Ha gestito un sito web in cui ha pubblicato un manifesto in cui esprimeva le sue convinzioni e intenzioni razziste.

Risultato:

- Roof è stato condannato per crimini d'odio a livello federale e condannato a morte.
- Il suo caso ha messo in luce i pericoli della radicalizzazione online e dell'incitamento all'odio.

Studio di caso 5: John Earnest

Contesto:

- John Earnest ha sparato alla sinagoga Chabad di Poway in California nel 2019, uccidendo una persona e ferendone altre tre.
- Si è ispirato a precedenti attacchi e all'ideologia suprematista bianca.

Percorso di radicalizzazione:

- Earnest era attivo su forum online estremisti, dove ha pubblicato le sue intenzioni e un manifesto.
- Ha elogiato altri assassini di massa e ha espresso le proprie convinzioni antisemite e razziste.

Risultato:

- Earnest è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata.
- L'attacco ha spinto a un ulteriore controllo delle piattaforme online utilizzate dagli estremisti.

Caso di studio 6: Samuel Woodward

Contesto:

- Samuel Woodward, membro del gruppo neonazista Atomwaffen Division, ha ucciso Blaze Bernstein, uno studente ebreo gay, nel 2018.
- Woodward è stato accusato di crimine d'odio oltre che di omicidio.

Percorso di radicalizzazione:

- Woodward era attivo sui forum online di Atomwaffen e si impegnava a diffondere l'ideologia suprematista bianca.
- Ha partecipato a discussioni che promuovevano la violenza contro le minoranze.

Risultato:

- Il processo a carico di Woodward è in corso, con la possibilità di una significativa condanna al carcere.
- Il caso ha attirato l'attenzione sull'estremismo violento propagato da Atomwaffen online.

Caso di studio 7: l'"esercito di Groyper"

Contesto:

- La "Groyper Army" è una rete di attivisti nazionalisti bianchi e di estrema destra guidata da Nick Fuentes.
- Usano i social media per diffondere la loro ideologia e disturbare gli eventi conservatori.

Percorso di radicalizzazione:

- Il gruppo utilizza piattaforme come Twitter, YouTube e Discord per reclutare e radicalizzare i seguaci.
- Si impegnano in campagne coordinate di molestie online e promuovono opinioni estremiste.

Risultato:

- Diversi membri sono stati banditi dalle principali piattaforme di social media.
- Le attività del gruppo hanno attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e delle organizzazioni per i diritti civili.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratica di educazione non formale:

Banning

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#12	Silenziati online: Gli effetti a catena dei divieti sui social media
Minaccia/e	Banning
	<p>Il concetto di "minaccia del banning" si riferisce all'attuazione di misure volte a prevenire e mitigare i rischi associati al cyberbullismo e ad altre minacce online per i giovani. Sebbene il termine in sé non abbia una definizione universalmente accettata, comprende ampiamente gli sforzi per salvaguardare i giovani dal cyberbullismo, dalle molestie informatiche e da altre forme di aggressione digitale, limitando o vietando i comportamenti e i contenuti dannosi online. Queste misure possono includere azioni legali, programmi educativi, soluzioni tecnologiche e iniziative di sensibilizzazione della comunità volte a proteggere i giovani utenti di Internet da potenziali danni.</p>
Tipologia	Scenari di gioco di ruolo
Durata	90 minuti
Modalità	In presenza [in aula]
Obiettivo	Questa pratica ha lo scopo di educare gli studenti sulle ragioni dell'interdizione dalle piattaforme di social media. Si concentra sull'evidenziare le potenziali conseguenze personali e professionali di tali divieti, dotando gli studenti di competenze e conoscenze per sviluppare strategie per un uso responsabile ed etico dei social media.
Obiettivi di apprendimento	<p>Identificare i comportamenti e i contenuti comuni che possono portare a divieti su piattaforme come TikTok, Snapchat, YouTube e Instagram.</p> <p>Comprendere l'impatto personale e professionale dell'essere banditi da queste piattaforme.</p> <p>Imparare e applicare le migliori pratiche per un uso responsabile dei social media per evitare i divieti.</p>
Profilo del tirocinante	Partecipanti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, con competenze di base nella navigazione digitale. Non ci sono prerequisiti specifici, ma la curiosità per i media digitali e le interazioni online è utile.
n° partecipanti	20-30
I materiali	<p>Proiettore per la presentazione.</p> <p>Presentazione in slideshow delle ragioni dei divieti e delle loro conseguenze.</p> <p>Schede che presentano le principali linee guida della comunità e i termini di servizio di TikTok, Snapchat, YouTube e Instagram. [Vedi allegato. Linee guida].</p> <p>Scenari di gioco di ruolo che rappresentano varie situazioni di divieto. [Vedi allegato. Scenari di gioco di ruolo].</p> <p>Schede di gioco di ruolo raffiguranti varie situazioni di divieto. [Vedi allegato. Carte da gioco].</p>

	Lavagna e pennarelli.
Preparazione	<p>Predisporre le attrezzature multimediali (ad esempio, proiettore, computer).</p> <p>Ricercate le linee guida specifiche della comunità e i termini di servizio di TikTok, Snapchat, YouTube e Instagram.</p> <p>Preparare schede che presentino le principali linee guida della comunità e i termini di servizio di TikTok, Snapchat, YouTube e Instagram.</p> <p>Preparare carte per il gioco di ruolo con scenari in cui gli utenti potrebbero essere bannati.</p> <p>Creare una presentazione che illustri le ragioni dei divieti e le loro conseguenze.</p> <p>Disporre i posti a sedere in piccoli gruppi per facilitare la preparazione dei giochi di ruolo e delle discussioni.</p>
Implementazione	<p>1. Introduzione (10 minuti): introdurre l'argomento discutendo della popolarità delle piattaforme di social media tra gli studenti; spiegare il concetto di essere banditi da una piattaforma e perché è importante comprenderne le implicazioni.</p> <p>2. Presentazione dei motivi dei divieti (15 minuti): presentare i motivi principali per cui gli utenti vengono banditi da TikTok, Snapchat, YouTube e Instagram (ad esempio, violazione delle linee guida della comunità, pubblicazione di contenuti dannosi); evidenziare esempi reali di persone che sono state bandite e le conseguenze che hanno dovuto affrontare.</p> <p>3. Attività di gioco di ruolo (30 minuti): dividete gli studenti in piccoli gruppi; distribuite carte di gioco di ruolo con scenari che prevedono comportamenti che potrebbero portare al divieto di accesso (ad esempio, cyberbullismo, pubblicazione di contenuti inappropriati, diffusione di informazioni errate); chiedete a ogni gruppo di recitare il proprio scenario e poi di discutere come avrebbero potuto gestire la situazione in modo diverso per evitare il divieto.</p> <p>4. Discussione in classe (20 minuti): riunite la classe e chiedete a ogni gruppo di condividere il proprio scenario e le azioni alternative discusse; facilitate una discussione sugli impatti personali, accademici e professionali dell'essere banditi dai social media; incoraggiate gli studenti a riflettere sul proprio comportamento sui social media e a pensare a eventuali cambiamenti da apportare.</p> <p>5. Sviluppo di buone pratiche (15 minuti): presentare le buone pratiche per un uso responsabile dei social media, come comprendere e seguire le linee guida della comunità, pensare prima di postare e rispettare la privacy degli altri. Incoraggiare gli studenti a creare un proprio elenco di linee guida personali per l'uso dei social media.</p>
Suggerimenti e consigli	<p>Utilizzate scenari accattivanti e relazionabili per mantenere vivo l'interesse degli studenti.</p> <p>Incoraggiate gli studenti a condividere le proprie esperienze (in forma anonima, se preferite) per rendere la discussione più rilevante.</p>

	<p>Rafforzare l'importanza della cittadinanza digitale e del comportamento etico online nel corso della lezione.</p> <p>Adattare i contenuti in base all'età, tenendo conto del livello di maturità degli studenti.</p>
Misure di sicurezza	<p>Promuovere un ambiente favorevole e non giudicante per garantire che gli studenti si sentano a proprio agio nel discutere le loro esperienze e opinioni. Ciò potrebbe includere il monitoraggio delle attività di gruppo per garantire un dialogo rispettoso e costruttivo. Essere pronti a fornire ulteriore supporto agli studenti che potrebbero essere colpiti dalla discussione, in particolare se hanno subito divieti o molestie online.</p>
Valore aggiunto	<p>I partecipanti acquisiranno conoscenze e competenze per utilizzare i social media in modo responsabile ed etico, al fine di ridurre il rischio che gli studenti subiscano le conseguenze negative dell'interdizione dai social media. Gli studenti miglioreranno anche il loro pensiero critico e le loro capacità decisionali. Questa pratica favorisce una cittadinanza digitale consapevole e promuove una comunità online positiva e rispettosa.</p>
Feedback e valutazione	<p>Svolgete un breve sondaggio o chiedete un feedback verbale per valutare la comprensione della lezione da parte degli studenti.</p> <p>Utilizzate un rapido quiz per valutare la conoscenza degli studenti sulle ragioni dei divieti dei social media e sulle migliori pratiche per evitarli.</p> <p>Riflettere sull'efficacia dell'attività di gioco di ruolo e apportare modifiche per le lezioni future in base al feedback degli studenti.</p>
Conclusione	<p>Riassumere i punti chiave discussi durante la lezione, sottolineando l'importanza di un uso responsabile dei social media e rafforzando le conseguenze dell'essere bannati e le migliori pratiche per evitare tali risultati. Incoraggiare gli studenti a condividere ciò che hanno imparato con i compagni e a continuare a praticare un comportamento etico online.</p> <p>Seguendo questo piano di lezioni, gli educatori possono insegnare efficacemente agli studenti l'importanza di un uso responsabile dei social media e le conseguenze della violazione delle linee guida della piattaforma, favorendo un ambiente online più sicuro e rispettoso.</p>
Esterno riferimenti e risorse	N/D
Partner/ Autore	Casa do Professor, Portogallo

Allegato. Linee guida

Stampa delle linee guida e dei termini di servizio delle piattaforme di social media online per "Silenced Online: Gli effetti a catena dei divieti sui social media".

Scheda 1: Quali sono le linee guida della comunità di TikTok?

Condividere contenuti che minacciano la sicurezza pubblica o contenuti sessualmente espliciti; pubblicare contenuti che promuovono attività illegali o raffigurano o esaltano l'autolesionismo; condividere contenuti violenti o grafici; creare o utilizzare più account per eludere un divieto.

Scheda 2: Quali sono le linee guida della comunità di Snapchat?

Non intimidire o minacciare di danneggiare una persona, un gruppo di persone o la proprietà di qualcuno. Non sono consentiti scatti di violenza gratuita o grafica, compreso l'abuso di animali, così come la glorificazione dell'autolesionismo, compresa la promozione dell'autolesionismo, del suicidio o dei disturbi alimentari.

Scheda 3: Quali sono le linee guida della comunità di YouTube?

Su YouTube non sono consentiti discorsi d'odio, comportamenti predatori, violenza grafica, attacchi maligni e contenuti che promuovono comportamenti dannosi o pericolosi. Sono vietate anche le politiche sui contenuti dannosi o pericolosi, sui contenuti violenti o grafici o sulle organizzazioni criminali violente.

Scheda 4: Cosa viola le linee guida della comunità di Instagram?

Instagram non è un luogo in cui sostenere o lodare il terrorismo, il crimine organizzato o i gruppi d'odio. Non sono inoltre consentiti l'offerta di servizi sessuali, l'acquisto o la vendita di armi da fuoco, alcolici e prodotti del tabacco tra privati e l'acquisto o la vendita di farmaci non medici o farmaceutici.

Allegato. Scenari

Scenari stampati per "Silenziati online: Gli effetti a catena dei divieti sui social media".

Scheda di scenario 1: divieto di TikTok

Scenario:

Alex, un popolare creatore di contenuti di TikTok, ha appena ricevuto la notifica che il suo account è stato bandito per aver violato le linee guida della comunità di TikTok. Il divieto prevede la perdita dell'accesso a tutti i video pubblicati, dei follower e della possibilità di creare nuovi contenuti. L'esercizio analizzerà l'impatto di questo divieto sulla vita di Alex, compresi gli aspetti personali, sociali e accademici.

Ruoli:

1. Utente TikTok (Alex): Un creatore di contenuti che è stato bannato.
2. Moderatore di TikTok (Taylor): Un rappresentante di TikTok che spiega il divieto.
3. Amici (Jordan e Casey): Amici di Alex che reagiscono alla notizia.

4. Consigliere scolastico (Pat): Fornisce orientamento e sostegno ad Alex.

Sessione di gioco di ruolo:

Alex riceve la notifica di ban: Alex riceve un'e-mail che lo informa che il suo account TikTok è stato bannato. Alex è confuso e sconvolto.

Alex contatta l'assistenza TikTok (Taylor): Alex si rivolge a Taylor, il moderatore di TikTok, per capire perché il divieto è stato imposto e per vedere se può essere revocato.

Conversazione con gli amici (Jordan e Casey): Alex discute del divieto con Jordan e Casey, esprimendo i loro sentimenti e le loro preoccupazioni per la perdita di video e follower.

Incontro con il consulente scolastico (Pat): Alex si reca da Pat, il consulente scolastico, per chiedere consiglio su come affrontare la situazione e su quali passi compiere in seguito.

Scheda di scenario 2: divieto di Snapchat

Scenario:

Alex, un utente abituale di Snapchat, ha appena ricevuto la notifica che il suo account è stato bannato per aver violato le linee guida della comunità di Snapchat. Il divieto prevede la perdita dell'accesso a tutti gli snap salvati, agli streak, agli amici e alla possibilità di creare nuovi contenuti.

Ruoli:

1. Utente Snapchat (Alex): Un utente regolare che è stato bannato.
2. Moderatore di Snapchat (Taylor): Un rappresentante di Snapchat che spiega il divieto.
3. Amici (Jordan e Casey): Amici di Alex che reagiscono alla notizia.
4. Consigliere scolastico (Pat): Fornisce orientamento e sostegno ad Alex.

Sessione di gioco di ruolo:

Alex riceve la notifica di divieto: Alex riceve un'e-mail che lo informa che il suo account Snapchat è stato bannato. Alex è confuso e sconvolto.

Alex contatta l'assistenza di Snapchat (Taylor): Alex si rivolge a Taylor, il moderatore di Snapchat, per capire perché il divieto è stato imposto e per vedere se può essere revocato.

Conversazione con gli amici (Jordan e Casey): Alex discute del divieto con Jordan e Casey, esprimendo i loro sentimenti e le loro preoccupazioni per la perdita di scatti, strisce e amici.

Incontro con il consulente scolastico (Pat): Alex si reca da Pat, il consulente scolastico, per chiedere consiglio su come affrontare la situazione e su quali passi compiere in seguito.

Scheda di scenario 3: divieto di Youtube

Scenario:

Alex, un popolare creatore di contenuti di YouTube, ha appena ricevuto la notifica che il suo account è stato bandito per aver violato le linee guida della comunità di YouTube. Il divieto prevede la perdita dell'accesso a tutti i video caricati, degli abbonati e della possibilità di creare nuovi contenuti.

Ruoli:

1. Utente YouTube (Alex): Un creatore di contenuti che è stato bannato.
2. Moderatore di YouTube (Taylor): Un rappresentante di YouTube che spiega il divieto.
3. Amici (Jordan e Casey): Amici di Alex che reagiscono alla notizia.
4. Consigliere scolastico (Pat): Fornisce orientamento e sostegno ad Alex.

Sessione di gioco di ruolo:

Alex riceve la notifica di divieto: Alex riceve un'e-mail che lo informa che il suo account YouTube è stato bannato. Alex è confuso e sconvolto.

Alex contatta l'assistenza di YouTube (Taylor): Alex si rivolge a Taylor, il moderatore di YouTube, per capire perché il divieto è stato imposto e per vedere se può essere revocato.

Conversazione con gli amici (Jordan e Casey): Alex discute del divieto con Jordan e Casey, esprimendo i loro sentimenti e le loro preoccupazioni per la perdita di contenuti e abbonati.

Incontro con il consulente scolastico (Pat): Alex si reca da Pat, il consulente scolastico, per chiedere consiglio su come affrontare la situazione e su quali passi compiere in seguito.

Scheda di scenario 4: divieto di Instagram

Scenario:

Alex, un popolare influencer di Instagram, ha appena ricevuto la notifica che il suo account è stato bandito per aver violato le linee guida della comunità di Instagram. Il divieto prevede la perdita dell'accesso a tutti i post, ai follower e alla possibilità di creare nuovi contenuti.

Ruoli:

1. Utente Instagram (Alex): Un creatore di contenuti che è stato bannato.
2. Moderatore di Instagram (Taylor): Un rappresentante di Instagram che spiega il divieto.
3. Amici (Jordan e Casey): Amici di Alex che reagiscono alla notizia.
4. Consigliere scolastico (Pat): Fornisce orientamento e sostegno ad Alex.

Sessione di gioco di ruolo:

Alex riceve la notifica di divieto: Alex riceve un'e-mail che lo informa che il suo account Instagram è stato bannato. Alex è confuso e sconvolto.

Alex contatta l'assistenza di Instagram (Taylor): Alex si rivolge a Taylor, il moderatore di Instagram, per capire perché il divieto è stato imposto e per vedere se può essere revocato.

Conversazione con gli amici (Jordan e Casey): Alex discute del ban con Jordan e Casey, esprimendo i loro sentimenti e le loro preoccupazioni per la perdita di post e follower.

Incontro con il consulente scolastico (Pat): Alex si reca da Pat, il consulente scolastico, per chiedere consiglio su come affrontare la situazione e su quali passi compiere in seguito.

Allegato. Carte per il gioco di ruolo

Stampa delle carte per il gioco di ruolo "Silenced Online: Gli effetti a catena dei divieti sui social media".

Set di carte da gioco di ruolo 1: divieto di TikTok

Utente TikTok (Alex):

- Esprime sconcerto e confusione quando riceve la notifica del divieto.
- Si preoccupa di perdere tutti i video, i follower e le connessioni con i fan.
- Contatta l'assistenza di TikTok per ottenere chiarimenti e una potenziale soluzione.
- Cerca conforto e consigli dagli amici e dal consulente scolastico.

Moderatore di TikTok (Taylor):

- Spiega le ragioni specifiche del divieto (ad esempio, violazione delle linee guida della comunità, contenuti inappropriati, spamming, ecc.)
- Fornisce dettagli sulla possibilità di appellarsi al divieto o sulla sua natura permanente.
- Offre consigli su come evitare tali divieti in futuro.
- Rimane fermo ma empatico nella comunicazione con Alex.

Amici (Jordan e Casey):

- Jordan potrebbe reagire con simpatia, offrendo sostegno emotivo e consigli pratici.

- Casey potrebbe offrire prospettive diverse, mettendo eventualmente in discussione l'equità del divieto o suggerendo modi per andare avanti.
- I due amici discutono dell'impatto dei divieti sui social media e di come gestirebbero situazioni simili.

Consulente scolastico (Pat):

- Fornisce sostegno emotivo e rassicura Alex sulla validità dei suoi sentimenti.
- Offre misure pratiche che Alex può adottare per affrontare il divieto, ad esempio concentrandosi su altre piattaforme di social media, impugnando la decisione o utilizzando l'esperienza come opportunità di apprendimento.
- Discute l'importanza del comportamento online e dell'adesione alle linee guida della comunità.

Set di carte per il gioco di ruolo 2: divieto di Snapchat

Utente Snapchat (Alex):

- Esprime sconcerto e confusione quando riceve la notifica del divieto.
- Si preoccupa di perdere tutti gli snap salvati, gli streak e le connessioni con gli amici.
- Contatta l'assistenza di Snapchat per ottenere chiarimenti e una potenziale soluzione.
- Cerca conforto e consigli dagli amici e dal consulente scolastico.

Moderatore di Snapchat (Taylor):

- Spiega le ragioni specifiche del divieto (ad esempio, violazione delle linee guida della comunità, contenuti inappropriati, spamming, ecc.)
- Fornisce dettagli sulla possibilità di appellarsi al divieto o sul fatto che sia permanente.
- Offre consigli su come evitare tali divieti in futuro.
- Rimane fermo ma empatico nella comunicazione con Alex.

Amici (Jordan e Casey):

- Jordan potrebbe reagire con simpatia, offrendo sostegno emotivo e consigli pratici.
- Casey potrebbe offrire prospettive diverse, mettendo eventualmente in discussione l'equità del divieto o suggerendo modi per andare avanti.
- I due amici discutono dell'impatto dei divieti sui social media e di come gestirebbero situazioni simili.

Consulente scolastico (Pat):

- Fornisce sostegno emotivo e rassicura Alex sulla validità dei suoi sentimenti.
- Offre misure pratiche che Alex può adottare per affrontare il divieto, ad esempio concentrandosi su altre piattaforme di social media, impugnando la decisione o utilizzando l'esperienza come opportunità di apprendimento.
- Discute l'importanza del comportamento online e dell'adesione alle linee guida della comunità.

Set di carte per il gioco di ruolo 3: divieto di Youtube

Utente YouTube (Alex):

- Esprime sconcerto e confusione quando riceve la notifica del divieto.
- Si sente preoccupato per la perdita di contenuti e abbonati.
- Contatta l'assistenza di YouTube per chiarimenti e potenziali soluzioni.
- Cerca conforto e consigli dagli amici e dal consulente scolastico.

Moderatore YouTube (Taylor):

- Spiega le ragioni specifiche del divieto (ad esempio, violazione delle linee guida della comunità, contenuti inappropriati, spamming, ecc.)
- Fornisce dettagli sulla possibilità di appellarsi al divieto o sulla sua natura permanente.
- Offre consigli su come evitare tali divieti in futuro.
- Rimane fermo ma empatico nella comunicazione con Alex.

Amici (Jordan e Casey):

- Jordan potrebbe reagire con simpatia, offrendo sostegno emotivo e consigli pratici.
- Casey potrebbe offrire prospettive diverse, mettendo eventualmente in discussione l'equità del divieto o suggerendo modi per andare avanti.
- I due amici discutono dell'impatto dei divieti sui social media e di come gestirebbero situazioni simili.

Consulente scolastico (Pat):

- Fornisce sostegno emotivo e rassicura Alex sulla validità dei suoi sentimenti.
- Offre misure pratiche che Alex può adottare per affrontare il divieto, ad esempio concentrandosi su altre piattaforme di social media, impugnando la decisione o utilizzando l'esperienza come opportunità di apprendimento.
- Discute l'importanza del comportamento online e dell'adesione alle linee guida della comunità.

Set di carte per il gioco di ruolo 4: divieto di Instagram

Utente Instagram (Alex):

- Esprime sconcerto e confusione quando riceve la notifica del divieto.
- Si sente preoccupato per la perdita di follower, contenuti e potenziali guadagni.
- Si rivolge all'assistenza di Instagram per ottenere chiarimenti e una potenziale risoluzione.
- Cerca conforto e consigli dagli amici e dal consulente scolastico.

Moderatore di Instagram (Taylor):

- Spiega le ragioni specifiche del divieto (ad esempio, violazione delle linee guida della comunità, contenuti inappropriati, spamming, ecc.)
- Fornisce dettagli sulla possibilità di appellarsi al divieto o sul fatto che sia permanente.
- Offre consigli su come evitare tali divieti in futuro.
- Rimane fermo ma empatico nella comunicazione con Alex.

Amici (Jordan e Casey):

- Jordan potrebbe reagire con simpatia, offrendo sostegno emotivo e consigli pratici.
- Casey potrebbe offrire prospettive diverse, mettendo eventualmente in discussione l'equità del divieto o suggerendo modi per andare avanti.
- I due amici discutono dell'impatto dei divieti sui social media e di come gestirebbero situazioni simili.

Consigliere scolastico (Pat):

- Fornisce sostegno emotivo e rassicura Alex sulla validità dei suoi sentimenti.
- Offre misure pratiche che Alex può adottare per affrontare il divieto, ad esempio concentrandosi su altre piattaforme di social media, impugnando la decisione o utilizzando l'esperienza come opportunità di apprendimento.
- Discute l'importanza del comportamento online e dell'adesione alle linee guida della comunità.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale: Morphing e Deepfakes

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#13	Padroneggiare l'enigma digitale: Contrastare i fenomeni di Morphing e Deepfake
Minaccia/e	Morphing e Deepfakes
	<p>Il morphing comporta la manipolazione di immagini digitali attraverso strumenti online, consentendo agli autori, spesso giovani ragazze e donne, di alterare le fotografie pubblicate online per scopi nefasti. Queste immagini alterate possono essere sfruttate per ricattare, creare profili online ingannevoli, fare sexting, partecipare a chat sessuali illecite e generare contenuti pornografici. Gli attacchi di morphing possono comportare l'uso di software di editing delle immagini per combinare le foto biometriche dei passaporti, producendo un'immagine che rappresenta in modo ingannevole un composito di due individui. Allo stesso modo, i deepfake rappresentano una forma sofisticata di manipolazione digitale, in cui le sembianze di una persona in un'immagine o in un video vengono sostituite con quelle di un'altra, creando contenuti altamente realistici ma completamente inventati. I deepfakes comportano rischi significativi nell'ambito delle minacce informatiche giovanili, in quanto contribuiscono alla diffusione di disinformazione, manipolano le percezioni e facilitano il cyberbullismo, amplificando così il potenziale di danno e sfruttamento nel regno digitale.</p>
Tipologia	Analisi critica dei contenuti online
Durata	120 minuti/2 ore (può essere adattato in base all'approfondimento delle attività)
Modalità	In presenza [in aula]
Obiettivo	L'obiettivo di questa pratica è quello di fornire ai partecipanti le competenze e le conoscenze per valutare criticamente le immagini e i video digitali, applicare giudizi etici quando si tratta di contenuti morphed o deepfake, mostrare un comportamento online responsabile e proteggere la propria identità digitale personale.
Obiettivi di apprendimento	<p>Valutare criticamente le immagini digitali: I partecipanti saranno in grado di esaminare criticamente le immagini digitali alla ricerca di segni di manipolazione, applicando la loro comprensione delle tecniche di morphing.</p> <p>Applicare giudizi etici: I partecipanti dimostreranno la capacità di applicare giudizi etici quando creano, condividono o incontrano immagini modificate, riconoscendo i potenziali danni e rispettando i diritti degli individui.</p> <p>Dimostrare un comportamento online responsabile: I partecipanti dimostreranno un comportamento online responsabile, rispettando la privacy, chiedendo il consenso prima di condividere le immagini e scoraggiando la diffusione di informazioni false attraverso immagini modificate.</p> <p>Proteggere l'identità digitale personale: I partecipanti metteranno in atto strategie efficaci per proteggere le immagini e le informazioni personali online, come l'utilizzo di impostazioni di privacy forti, la filigrana delle foto personali e la cautela nel condividere le immagini sui social media.</p>
Profilo del tirocinante	<p>Gruppo di età: 15-17 anni</p> <p>Background educativo: Studenti delle scuole superiori</p>

	Prerequisiti: conoscenza di base dell'uso di Internet e delle piattaforme di social media.
n° partecipanti	15-20 (ideale per facilitare le discussioni e le attività di gruppo)
I materiali	Dispositivi connessi a Internet (laptop/tablet) Proiettore e schermo per le presentazioni Lavagna e pennarelli Dispense stampate con esempi di immagini/video morphed e deepfake Guide e risorse per la verifica dei fatti Quaderni e penne per i partecipanti
Preparazione	Allestimento della sede: Disporre i posti a sedere in aula in modo da facilitare le discussioni di gruppo e la visione dello schermo del proiettore. Preparare i materiali: Assicurarsi che tutti i dispositivi digitali siano collegati a Internet e pre-caricare i siti web e gli esempi pertinenti. Stampare le dispense e assicurarsi che tutto il materiale sia disponibile.
Attuazione	<p><i>Introduzione (10 minuti):</i></p> <p>Dare il benvenuto ai partecipanti e introdurre l'argomento.</p> <p>Spiegare brevemente le minacce poste dal morphing e dai deepfake.</p> <p>Delineare gli obiettivi e la struttura della sessione (facoltativo).</p> <p><i>Presentazione interattiva (30 minuti):</i></p> <p>Presentare esempi di contenuti morphed e deepfake. Gli esempi sono riportati nell'Allegato_.</p> <p>Discutete le tecniche utilizzate per creare tali contenuti.</p> <p>Evidenziare le implicazioni del mondo reale e le considerazioni etiche.</p> <p><i>Attività di gruppo: Analisi critica (30 minuti):</i></p> <p>Dividete i partecipanti in piccoli gruppi (3-4 persone).</p> <p>Fornite a ogni gruppo una serie di immagini e video digitali. Ce ne sono molti disponibili online.</p> <p>Chiedete ai gruppi di identificare i segni di manipolazione e di discutere le loro scoperte.</p> <p><i>Giudizi etici e comportamento responsabile (20 minuti):</i></p>

	<p>Facilitare una discussione di gruppo sulle implicazioni etiche del morphing e dei deepfakes.</p> <p>Incoraggiare i partecipanti a condividere i loro pensieri sul comportamento responsabile online.</p> <p>Presentare casi reali in cui morphing e deepfakes hanno causato danni.</p> <p><i>Protezione dell'identità digitale personale (20 minuti):</i></p> <p>Condividere strategie per proteggere le immagini e le informazioni personali online.</p> <p>Dimostrare come utilizzare le impostazioni di privacy e gli strumenti di watermarking.</p> <p>Discutere le migliori pratiche per la condivisione di immagini sui social media.</p> <p><i>Domande e risposte e conclusione (10 minuti):</i></p> <p>Aprire la discussione per domande e risposte.</p> <p>Riassumete i punti chiave della sessione.</p> <p>Fornire risorse aggiuntive per l'ulteriore apprendimento (facoltativo).</p>
Suggerimenti e consigli	<p>Incoraggiate la partecipazione attiva ponendo domande aperte e stimolando le discussioni.</p> <p>Utilizzate in modo efficace i supporti visivi per illustrare i punti e tenere i partecipanti impegnati.</p> <p>Utilizzate una varietà di esempi, tra cui casi semplici e complessi di morphing e deepfake, per soddisfare diversi livelli di comprensione.</p>
Misure di sicurezza	<p>Garantire la sicurezza di Internet durante le attività online.</p> <p>Creare uno spazio rispettoso e non giudicante per le discussioni.</p>
Valore aggiunto	<p>I partecipanti acquisiranno la capacità di identificare i contenuti manipolati, di comprendere le implicazioni etiche della creazione e della condivisione di contenuti manipolati, di adottare un comportamento online più responsabile, di ridurre il rischio di abusi e di migliorare la propria privacy online, e svilupperanno pensiero critico.</p>
Feedback e valutazione	<p>Incoraggiare i partecipanti a fornire un feedback alla fine della sessione per migliorare le pratiche future.</p>
Conclusione	<p>Questa pratica affronta efficacemente le crescenti minacce poste dal morphing e dai deepfakes, fornendo ai partecipanti competenze e conoscenze essenziali. La pratica non solo migliora l'alfabetizzazione digitale, ma promuove anche un comportamento responsabile e un pensiero critico, allineandosi perfettamente agli obiettivi dichiarati. I partecipanti escono con una maggiore consapevolezza della</p>

manipolazione digitale e degli strumenti per combatterla, rendendo questa pratica estremamente rilevante e d'impatto nell'odierna era digitale.

Allegato. Stampa di esempi popolari di Morphing e Deepfake

Esempio popolare di morphing

FaceApp e Snapchat Filters: Queste popolari applicazioni consentono agli utenti di scambiare il proprio volto con quello di celebrità o di altre persone. Gli utenti possono scattare una foto e utilizzare gli strumenti dell'app per sovrapporre il volto di una celebrità al proprio, creando immagini divertenti o inquietanti. Ad esempio, le persone spesso scambiano il proprio volto con quello di attori come Leonardo DiCaprio o cantanti come Beyoncé per vedere come apparirebbero come personaggi famosi.

Esempi popolari di deepfake

Il Mandaloriano (serie di Star Wars): Il personaggio di Luke Skywalker, così come era apparso negli anni '80, è stato ricreato utilizzando la tecnologia deepfake nella serie di Star Wars "The Mandalorian". Questo ha permesso al personaggio di apparire molto più giovane dell'età attuale dell'attore.

Figura 1: Il Mandaloriano (serie Star Wars): Il personaggio di Luke Skywalker Deepfake (Fonte: <https://ny-post.com/2022/02/03/fans-suspect-youtuber-behind-awesome-book-of-boba-fett-cgi/>)

Mark Zuckerberg Deepfake: [Un video dell'amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg](#) in cui sembra discutere del controllo dei dati rubati di miliardi di persone. Questo deepfake è stato creato come progetto artistico per evidenziare i problemi di privacy e il potenziale uso improprio della tecnologia deepfake.

Allegato. Tecniche utilizzate per la creazione di contenuti morphing e deepfake

Durante il segmento di presentazione interattiva, il facilitatore deve illustrare le seguenti tecniche utilizzate per creare contenuti morphed e deepfake:

Morphing dell'immagine:

Modifica manuale: Utilizzo di un software come Adobe Photoshop per modificare manualmente le immagini, fondendo le caratteristiche di più foto. Questo include tecniche come la stratificazione, la mascheratura e le modalità di fusione.

Scambio di volti: Utilizzo di strumenti e applicazioni per lo scambio di volti che sostituiscono automaticamente il volto di una persona con quello di un'altra in una foto o in un video.

Strumenti AI: Impiego di strumenti di intelligenza artificiale in grado di modificare i volti comprendendo le strutture facciali e apportando modifiche realistiche.

Creazione di deepfake:

Reti avversarie generative (GAN): Capire come funzionano le GAN, con una rete neurale che genera immagini false e un'altra che cerca di rilevarle, affinando i falsi nel tempo.

Autoencoder: Utilizzo di autoencoder, reti neurali addestrate per comprimere le immagini e poi ricostruirle, per alterare i volti nei video mappandoli su un volto diverso.

Algoritmi di apprendimento profondo: Applicazione di algoritmi di deep learning per creare video falsi altamente realistici mediante l'addestramento su grandi set di immagini e video della persona target.

Sintesi vocale: Utilizza tecnologie text-to-speech e modelli di deep learning per clonare la voce di una persona, rendendo il deepfake ancora più convincente grazie alla sincronizzazione della voce con il video.

Montaggio video:

Montaggio fotogramma per fotogramma: Modifica manuale dei fotogrammi del video per cambiare le apparenze o le azioni, che richiede molto tempo ma può produrre manipolazioni molto dettagliate.

Motion Tracking: Utilizzo di un software per tracciare e manipolare il movimento delle caratteristiche in un video, assicurando che i cambiamenti appaiano naturali quando il soggetto si muove.

Lip Syncing: Impiego di tecnologie di sincronizzazione labiale per far corrispondere i movimenti della bocca di una persona nel video con una traccia audio diversa, spesso utilizzata insieme alla sintesi vocale.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale:

Revenge Porn

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#14	Resilienza online: Fortificare gli adolescenti contro i pericoli dell'abuso informatico
Minaccia/e	Revenge Porn
	Per revenge porn si intende la condivisione o la pubblicazione di immagini o video privati ed espliciti di una persona senza il suo consenso, in genere da parte di un ex partner o conoscente, con l'intento di causare disagio, umiliazione o danno. Questa forma di minaccia informatica sfrutta la fiducia e l'intimità condivisa in una relazione, sfruttando l'ubiquità e la permanenza delle piattaforme online per infliggere danni duraturi alla vita personale e professionale della vittima.
Tipologia	Sessioni di narrazione
Durata	130 minuti/2 ore e 10 minuti (può essere adattato in base alla profondità delle attività)
Modalità	In presenza [in aula]
Obiettivo	L'obiettivo di questa pratica è quello di fornire agli adolescenti le conoscenze e le competenze necessarie per proteggere la loro privacy online, sostenere le vittime di revenge porn, orientarsi nei ricorsi legali e promuovere un comportamento online responsabile.
Obiettivi di apprendimento	<p>Maggiore alfabetizzazione digitale e protezione della privacy: Utilizzare le competenze digitali per proteggere la propria privacy online, dimostrando di comprendere come gestire in modo sicuro i contenuti personali e intimi.</p> <p>Empatia e sostegno alle vittime: Mostrare una maggiore empatia nei confronti delle vittime di revenge porn e sostenere attivamente le persone che ne sono state colpite, utilizzando la conoscenza dei servizi e delle risorse di supporto disponibili.</p> <p>Alfabetizzazione legale efficace: Orientarsi nel sistema legale per quanto riguarda il revenge porn, comprendendo come denunciare gli incidenti e perseguire le vie legali.</p> <p>Comportamento online responsabile: Impegnarsi a tenere un comportamento online responsabile, rispettando la privacy e l'autonomia degli altri e astenendosi da azioni che potrebbero contribuire alla diffusione del revenge porn.</p>
Profilo del tirocinante	<p>Gruppo di età: 15-17 anni</p> <p>Background educativo: background educativo generale</p> <p>Prerequisiti: conoscenza di base dell'uso di Internet e delle piattaforme di social media.</p>
n° partecipanti	15-20 (ideale per facilitare le discussioni e le attività di gruppo)
I materiali	<p>Dispositivi connessi a Internet (laptop/tablet)</p> <p>Proiettore e schermo per le presentazioni</p> <p>Lavagna e pennarelli</p>

	<p>Dispense stampate con informazioni e risorse chiave</p> <p>Sceneggiatura (o sessione di narrazione)</p> <p>Quaderni e penne per i partecipanti</p>
Preparazione	<p>Allestimento della sede: Disporre i posti a sedere in semicerchio per favorire l'interazione. Predisporre il proiettore e lo schermo.</p> <p>Preparare i materiali: Assicurarsi che tutti i dispositivi digitali siano collegati a Internet e pre-caricare siti web ed esempi pertinenti. Stampare le dispense e preparare le presentazioni digitali e i copioni per la narrazione.</p>
Attuazione	<p>Introduzione (10 minuti):</p> <p>Dare il benvenuto ai partecipanti e presentare gli obiettivi della sessione.</p> <p>Discutere brevemente il problema del revenge porn e il suo impatto.</p> <p>Alfabetizzazione digitale e protezione della privacy (20 minuti):</p> <p>Presentazione sulla gestione delle impostazioni di privacy sui social media.</p> <p>Dimostrazione di strumenti e pratiche per la protezione dei contenuti personali.</p> <p>Sessione di narrazione (30 minuti):</p> <p>I facilitatori raccontano una storia ben preparata di una vittima immaginaria di revenge porn. (Vedi allegato)</p> <p>Incoraggiate i partecipanti a discutere le emozioni e i pensieri dei personaggi coinvolti.</p> <p>Empatia e sostegno (20 minuti):</p> <p>Discussione di gruppo su come sostenere le vittime, compreso l'accesso alle risorse e ai servizi di supporto.</p> <p>Attività di gioco di ruolo in cui i partecipanti si esercitano a offrire sostegno a un coetaneo.</p> <p>Alfabetizzazione giuridica (20 minuti):</p> <p>Presentazione degli aspetti legali della revenge porn, tra cui come denunciare e cercare aiuto.</p> <p>Sessione di domande e risposte per chiarire dubbi e fornire ulteriori informazioni.</p>

	<p>Comportamento online responsabile (20 minuti):</p> <p>Attività interattiva in cui i partecipanti fanno brainstorming e discutono scenari di comportamento online.</p> <p>Sviluppo di un impegno personale per un comportamento online responsabile.</p> <p>Conclusione e feedback (10 minuti):</p> <p>Riassumere i punti chiave della sessione.</p> <p>Distribuire e raccogliere i moduli di feedback (facoltativo).</p>
Suggerimenti e consigli	<p>Incoraggiare un dialogo aperto e rispettoso. Utilizzate l'ascolto attivo e convalidate i contributi dei partecipanti.</p> <p>Utilizzate esempi di vita reale e scenari relazionabili per rendere il contenuto più d'impatto.</p> <p>Siate pronti a gestire le emozioni sensibili; tenete a disposizione una persona di supporto se un partecipante ha bisogno di uscire o di parlare.</p>
Misure di sicurezza	<p>Garantire la sicurezza di Internet durante le attività online.</p> <p>Creare un ambiente di sostegno in cui i partecipanti si sentano al sicuro nell'esprimere i propri pensieri ed emozioni. Informare i partecipanti sulla riservatezza e sulla disponibilità di risorse di supporto.</p>
Valore aggiunto	<p>I partecipanti impareranno a gestire efficacemente le impostazioni della privacy online e a proteggere le proprie informazioni personali.</p> <p>Attraverso la narrazione e il gioco di ruolo, i partecipanti svilupperanno una comprensione e un'empatia più profonde nei confronti delle vittime di revenge porn.</p> <p>I partecipanti acquisiranno una chiara comprensione dei quadri giuridici e delle risorse disponibili per combattere il revenge porn, dotandosi di strumenti per intraprendere azioni appropriate se necessario.</p> <p>Comportamento online responsabile: Partecipando a discussioni e attività incentrate sul comportamento online responsabile, i partecipanti si impegneranno a utilizzare Internet in modo etico, favorendo un ambiente online più sicuro per tutti.</p> <p>Rete di supporto: I partecipanti impareranno a fornire e cercare sostegno all'interno del loro gruppo di pari, migliorando la resilienza della comunità contro le minacce informatiche.</p>
Feedback e valutazione	<p>Incoraggiare i partecipanti a fornire un feedback alla fine della sessione per migliorare le pratiche future.</p>
Conclusione	<p>Questa pratica è una sessione educativa completa e interattiva, progettata per affrontare il problema pressante della pornografia per vendetta tra gli adolescenti. L'approccio poliedrico, che prevede dimostrazioni pratiche, narrazione, discussioni</p>

di gruppo e giochi di ruolo, assicura che i partecipanti si impegnino a fondo con i contenuti, rendendo l'esperienza di apprendimento impattante e memorabile.

Allegato. La storia di Emily: Una vittima immaginaria del revenge porn

Introduzione:

Emily era una diciassettenne all'ultimo anno di liceo, nota per la sua eccellenza accademica e per il suo coinvolgimento in varie attività extrascolastiche. Emily era rispettata sia dai suoi coetanei che dagli insegnanti. Aveva un gruppo di amici affiatato e una famiglia che la sosteneva e che incoraggiava le sue ambizioni.

Inizio della relazione:

Emily ha iniziato a frequentare Jack, uno studente carismatico e popolare della sua classe. I due condividono l'amore per il cinema e lo sport e spesso trascorrono insieme i fine settimana guardando film o assistendo a partite. La loro relazione si sviluppò rapidamente ed Emily si fidò profondamente di Jack.

Fiducia e intimità:

Quando la loro relazione si fa più seria, Jack chiede a Emily di condividere con lui alcune foto intime. Nonostante si sentisse a disagio, Emily alla fine accettò dopo che Jack la rassicurò che le foto erano solo per i suoi occhi e le promise che sarebbero rimaste private. Credeva nella loro relazione e si fidava implicitamente di Jack.

La rottura:

Le pressioni delle lezioni e le differenze personali portano a una crescente tensione tra Emily e Jack. Dopo una serie di discussioni, i due decidono di comune accordo di lasciarsi. Nonostante la rottura sia stata dolorosa, Emily era determinata a concentrarsi sugli studi e sul futuro.

Il tradimento:

Pochi mesi dopo la rottura, la vita di Emily subisce una svolta devastante. Comincia a ricevere strani messaggi e a notare sussurri e sguardi da parte dei compagni di classe. Con orrore, scoprì che le foto intime che aveva condiviso con Jack erano state pubblicate online. Le immagini si sono diffuse rapidamente sui social media ed Emily ha provato un profondo senso di tradimento e umiliazione.

L'impatto:

L'impatto emotivo su Emily è stato immediato e grave. Si è sentita esposta e violata, lottando per capire come qualcuno di cui si fidava potesse farle questo. Il giudizio costante dei coetanei ha reso l'ambiente scolastico insopportabile. I voti di Emily cominciarono a diminuire e lei si ritirò dalle sue attività sociali.

Cercare aiuto:

Riconoscendo il suo disagio, la migliore amica di Emily, Sarah, l'ha incoraggiata a parlare con un insegnante fidato. Emily si è confidata con la signora Thompson, la sua insegnante di inglese, che le ha offerto uno spazio sicuro per condividere la sua esperienza. La signora Thompson ha immediatamente informato l'amministrazione scolastica e i genitori di Emily, che sono rimasti scioccati ma solidali.

Ricorsi e assistenza legale:

I genitori di Emily hanno contattato la polizia e hanno sporto denuncia. Hanno anche chiesto una consulenza legale a un avvocato specializzato in crimini informatici. L'indagine della polizia ha rivelato che Jack, in un momento di rabbia e di scarsa capacità di giudizio, ha condiviso le foto con un amico che le ha poi pubblicate online. Sia Jack che il suo amico hanno dovuto affrontare conseguenze legali per le loro azioni.

Guarire e andare avanti:

Il percorso di recupero è stato lungo e impegnativo per Emily. Ha iniziato a frequentare sedute di terapia per elaborare il trauma e ricostruire la sua autostima. Con il sostegno incrollabile della famiglia, degli amici e della signora Thompson, Emily ha gradualmente riacquisito la fiducia in sé stessa. Tornò alle sue attività, trovando conforto nelle sue passioni e nel sostegno di coloro che le volevano bene.

Emily ha anche deciso di usare la sua esperienza per aiutare gli altri. È diventata una sostenitrice della privacy e del consenso digitale, parlando dei pericoli del revenge porn e dell'importanza di rispettare la privacy degli altri. La storia di Emily ha ispirato la sua comunità a prendere una posizione più forte contro il cyberbullismo e a sostenere le vittime in modo più efficace.

Allegato. Discussione di gruppo su come sostenere le vittime

Obiettivo: Incoraggiare i partecipanti a discutere i modi per sostenere le vittime di revenge porn, compreso l'accesso alle risorse e ai servizi di supporto.

Fasi dell'attività:

Introduzione: Iniziate con un breve riassunto della storia di Emily, sottolineando l'importanza dei sistemi di supporto nella sua guarigione.

Spunti di discussione: Dividete i partecipanti in piccoli gruppi e fornite loro i seguenti spunti di discussione:

Quali sono i passi immediati che una vittima di revenge porn deve compiere?

Come possono amici e familiari sostenere la vittima dal punto di vista emotivo e pratico?

Quali risorse professionali e servizi di supporto sono disponibili per le vittime di revenge porn (ad esempio, consulenza, assistenza legale)?

Come possono le scuole e le comunità creare un ambiente di sostegno per le vittime?

Quali sono i modi per sensibilizzare l'opinione pubblica sul revenge porn e sulle sue conseguenze?

Condivisione di gruppo: Dopo la discussione, chiedete a ciascun gruppo di condividere i propri punti chiave con il gruppo più ampio. Facilitare una discussione sui temi comuni e sulle idee uniche presentate.

Elenco delle risorse: Fornire ai partecipanti un elenco di risorse e servizi di supporto, tra cui:

Linee telefoniche nazionali e locali per le vittime di crimini informatici

Servizi di consulenza e salute mentale

Organizzazioni di assistenza legale specializzate in crimini informatici

Organizzazioni per la sicurezza e la privacy online

Materiale didattico sull'alfabetizzazione digitale e sulla protezione della privacy

Allegato. Attività di gioco di ruolo: Esercitarsi a offrire sostegno

Obiettivo: Fornire ai partecipanti un'esperienza pratica nell'offrire sostegno a un coetaneo vittima di revenge porn.

Fasi dell'attività:

Introduzione: Spiegare lo scopo dell'attività di gioco di ruolo: esercitarsi a offrire un supporto empatico e pratico a una vittima di revenge porn.

Impostazione dello scenario: Fornire un breve scenario per preparare la scena:

"Immaginate che un vostro amico, Alex, abbia recentemente scoperto che delle foto intime che lo ritraggono sono state condivise online senza il suo consenso. Alex si sente distrutto, spaventato e non sa cosa fare. In qualità di amico, è tuo compito offrire sostegno e aiutarlo a superare questa difficile situazione".

Assegnazione dei ruoli: Dividete i partecipanti in coppie. Una persona interpreterà il ruolo di Alex e l'altra quello dell'amico di sostegno. Dopo qualche minuto si scambieranno i ruoli.

Prompt per il gioco di ruolo: Fornite i seguenti spunti all'amico solidale:

Empatia e ascolto:

Chiedete ad Alex come si sente e ascoltate senza giudicare.

Offrite parole di conforto e rassicurazione.

Supporto pratico:

Suggerite le misure immediate che Alex può prendere (per esempio, contattare un adulto fidato, documentare le prove, cercare un aiuto professionale).

Fornire informazioni sulle risorse e sui servizi di supporto disponibili.

Incoraggiare l'azione:

Incoraggiate Alex a riferire l'incidente alle autorità o a un funzionario scolastico di fiducia.

Discutere dell'importanza di cercare un consulente che aiuti a elaborare il trauma.

Offritevi di accompagnare Alex a parlare con un consulente legale o con un consulente di fiducia.

Scambio di ruoli: Dopo 5-10 minuti, fate invertire i ruoli ai partecipanti e ripetete l'esercizio.

Debrief di gruppo: Riunite il gruppo per discutere delle loro esperienze. Ponete le seguenti domande:

Come ci si sente a offrire sostegno?

Cosa è stato stimolante nell'attività di gioco di ruolo?

Quali sono le strategie più efficaci per offrire supporto?

Come potete applicare queste competenze in situazioni di vita reale?

Riflessione: Concludete con una riflessione sull'importanza dell'empatia, dell'ascolto e del sostegno pratico alle vittime di revenge porn. Rafforzare il messaggio che tutti possono svolgere un ruolo nella creazione di un ambiente di sostegno per le persone colpite da questi crimini informatici.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

CONSCIOUS YOUTH BEHAVIOURS.
IN EMERGING REALITIES

Pratiche di educazione non formale:

Doxing

R2 CYBER TOOLKIT

Co-funded by
the European Union

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

#15	Tattiche anti-doxing: Mantenere la propria vita privata
Minaccia/e	Doxing
	Il doxing, nel contesto delle minacce informatiche giovanili, è la pratica malevola di raccogliere e pubblicare informazioni private o identificative su un individuo senza il suo consenso, in genere attraverso Internet. Questo atto è spesso finalizzato a intimidire, minacciare, molestare, svergognare o esercitare potere sulla vittima. Il doxing può portare a gravi conseguenze per i giovani, tra cui disagio psicologico, perdita della privacy e, in alcuni casi, danni fisici. Sfrutta l'accessibilità delle informazioni personali nell'era digitale, violando il diritto alla privacy e alla sicurezza online.
Tipologia	Esercizi di simulazione
Durata	110 minuti/1 ora e 50 minuti (può essere adattato in base alla profondità delle attività)
Modalità	In presenza [in aula]
Obiettivo	L'obiettivo di questa pratica è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per proteggere la propria privacy online, comprendere il comportamento etico online e rispondere efficacemente al doxing e alle relative minacce informatiche.
Obiettivi di apprendimento	<p>Strategie di protezione della privacy: In grado di utilizzare strategie per proteggere la propria privacy e le informazioni sensibili online, riducendo il rischio di diventare vittima di doxing.</p> <p>Condotta etica online: Dimostrare una comprensione del comportamento etico negli spazi online, impegnandosi a rispettare la privacy e la dignità degli altri.</p> <p>Risposta critica al cyberbullismo: Sviluppare le competenze per rispondere in modo appropriato al cyberbullismo e alle molestie, comprese le azioni da intraprendere se loro o qualcuno che conoscono è vittima di doxing.</p> <p>Mitigazione del rischio di furto d'identità: Applicare le conoscenze su come salvaguardare le informazioni personali e finanziarie per prevenire il furto di identità e le frodi.</p> <p>Alfabetizzazione legale sul doxing: Comprendere i propri diritti legali e le potenziali azioni legali che possono essere intraprese contro gli autori del doxing, nonché le implicazioni legali del doxing.</p>
Profilo del tirocinante	<p>Gruppo di età: 15-17 anni</p> <p>Background educativo: Studenti delle scuole superiori</p> <p>Prerequisiti: conoscenza di base dell'uso di Internet e delle piattaforme di social media.</p>
n° partecipanti	20-25
I materiali	Dispositivi connessi a Internet (laptop/tablet)

	<p>Proiettore e schermo per le presentazioni</p> <p>Lavagna e pennarelli</p> <p>Dispense stampate sulle strategie di protezione della privacy e sui diritti legali</p> <p>Schede di scenario per esercizi di simulazione</p> <p>Quaderni e penne per i partecipanti</p>
Preparazione	<p>Allestimento della sede: Disporre i posti a sedere in aula in modo da facilitare le discussioni di gruppo e la visione dello schermo del proiettore.</p> <p>Preparare i materiali: Preparare i computer/tablet con il software necessario e l'accesso a Internet. Stampare e organizzare le dispense e le schede di scenario.</p>
Attuazione	<p><i>Introduzione (10 minuti):</i></p> <p>Dare il benvenuto ai partecipanti e introdurre il tema del doxing.</p> <p>Spiegare lo scopo della sessione e gli obiettivi di apprendimento.</p> <p><i>Panoramica sul Doxing (10 minuti):</i></p> <p>Presentare una breve panoramica sul doxing, compresi esempi di vita reale e potenziali impatti.</p> <p>Discutere perché è una minaccia significativa, soprattutto per i giovani.</p> <p><i>Strategie di protezione della privacy (15 minuti):</i></p> <p>Distribuire le dispense e spiegare le varie strategie per proteggere le informazioni personali online (facoltativo).</p> <p>Coinvolgere i partecipanti in una discussione sull'importanza delle impostazioni della privacy sulle piattaforme dei social media.</p> <p><i>Esercizio di simulazione: Identificazione delle vulnerabilità (20 minuti):</i></p> <p>Dividete i partecipanti in piccoli gruppi.</p> <p>Fornire a ciascun gruppo uno scenario immaginario (vedi allegato) in cui devono identificare le potenziali vulnerabilità della privacy e suggerire misure di protezione.</p> <p>I gruppi presentano i loro risultati e suggerimenti.</p> <p><i>Condotta etica online (10 minuti):</i></p>

	<p>Discutere i comportamenti etici online e l'importanza di rispettare la privacy degli altri.</p> <p>Evidenziare le conseguenze di comportamenti non etici come il doxing.</p> <p><i>Risposta critica al cyberbullismo (15 minuti):</i></p> <p>Presentare brevemente le strategie di risposta al cyberbullismo e al doxing.</p> <p>Condurre un'esercitazione di ruolo in cui i partecipanti si esercitano a rispondere a un incidente di doxing.</p> <p><i>Mitigazione del rischio di furto d'identità (10 minuti):</i></p> <p>Spiegare come salvaguardare le informazioni personali e finanziarie.</p> <p>Fornire suggerimenti ed esempi pratici.</p> <p><i>Alfabetizzazione legale in materia di Doxing (10 minuti):</i></p> <p>Discutere gli aspetti legali del doxing, comprese le potenziali azioni legali e i diritti delle vittime.</p> <p>Rispondere alle domande dei partecipanti sulle implicazioni legali.</p> <p><i>Domande e risposte e conclusione (10 minuti):</i></p> <p>Aprire la discussione per eventuali altre domande.</p> <p>Riassumere i punti chiave e distribuire i moduli di valutazione per il feedback (facoltativo).</p>
<p>Suggerimenti e consigli</p>	<p>Incoraggiate la discussione aperta e assicuratevi che ogni partecipante abbia la possibilità di contribuire.</p> <p>Monitorare le attività del gruppo per fornire una guida e mantenere le discussioni sul filo del rasoio.</p> <p>Utilizzate esempi di vita reale per rendere la sessione più relazionabile e d'impatto.</p>
<p>Misure di sicurezza</p>	<p>Garantire la sicurezza di Internet durante le attività online.</p> <p>Mantenere un ambiente di supporto in cui i partecipanti si sentano sicuri di condividere e discutere.</p> <p>Siate pronti a gestire qualsiasi disagio o malessere dei partecipanti a causa della natura delicata dell'argomento.</p>
<p>Valore aggiunto</p>	<p>Conoscenze pratiche: Strategie e tecniche concrete per proteggere la propria privacy online e le proprie informazioni sensibili.</p>

	<p>Consapevolezza etica: Una comprensione più approfondita del comportamento etico online e dell'importanza di rispettare la privacy degli altri.</p> <p>Abilità di risposta: Miglioramento della capacità di rispondere efficacemente agli episodi di cyberbullismo e doxing, compresa la conoscenza delle azioni da intraprendere e di chi contattare per ottenere aiuto.</p> <p>Mitigazione del rischio: Migliori competenze nella salvaguardia delle informazioni personali e finanziarie per prevenire furti di identità e frodi.</p> <p>Comprensione legale: Una più chiara comprensione dei loro diritti legali in materia di doxing e delle potenziali azioni legali contro gli autori.</p>
Feedback e valutazione	Incoraggiare i partecipanti a fornire un feedback alla fine della sessione per migliorare le pratiche future.
Conclusione	Questa pratica educa efficacemente i giovani agli aspetti critici della privacy online, della condotta etica e della risposta al cyberbullismo. La pratica non solo migliora la loro conoscenza dei diritti e delle responsabilità legali, ma favorisce anche un ambiente online rispettoso e sicuro. In definitiva, questa pratica consente ai giovani di navigare nel mondo digitale con fiducia, riducendo i rischi associati al doxing e ad altre minacce informatiche e rafforzando l'importanza di mantenere la privacy e un comportamento etico online.

Allegato. Esercitazione di ruolo: Risposta a un incidente di Doxing

<p>Obiettivo: Consentire ai partecipanti di esercitarsi a rispondere efficacemente a un incidente di doxing, dotandoli delle competenze necessarie per gestire tali situazioni nella vita reale.</p>
<p>Durata: 15 minuti</p>
<p>Passi:</p> <p>Introduzione all'esercizio:</p> <p>Spiegate lo scopo dell'esercizio di gioco di ruolo.</p> <p>Sottolineare l'importanza di esercitarsi nelle risposte per essere meglio preparati nelle situazioni reali.</p> <p>Distribuzione delle carte scenario:</p> <p>Dividete i partecipanti in piccoli gruppi di 4-5 persone.</p> <p>Distribuite una scheda di scenario a ciascun gruppo.</p> <p>Preparazione del gruppo:</p> <p>Lasciate che ogni gruppo abbia il tempo di leggere il proprio scenario e di discutere su come reagire.</p> <p>Incoraggiate i partecipanti a consultare le loro dispense sulle strategie di risposta e sui diritti legali.</p> <p>Gioco di ruolo:</p>

Ogni gruppo recita il proprio scenario, con i membri del gruppo che assumono ruoli diversi (ad esempio, la vittima, l'amico, il doxer, uno spettatore).

I facilitatori osservano e forniscono indicazioni se necessario.

Presentazioni di gruppo:

Ogni gruppo presenta il proprio scenario e dimostra la propria risposta.

Dopo ogni presentazione, lasciate un po' di tempo per il feedback dei facilitatori e dei colleghi.

Discussione e resoconto:

Condurre una breve discussione su ciò che è stato appreso dall'esercizio.

Evidenziare le strategie efficaci e affrontare eventuali aree di miglioramento.

Allegato. Esempi di schede di scenario

Scheda di scenario 1: Informazioni personali esposte

Descrizione: Un partecipante scopre che le sue informazioni personali (indirizzo di casa, numero di telefono) sono state pubblicate online da un utente anonimo.

Compito: Determinare le misure immediate per proteggere i propri account, segnalare l'incidente e informare gli adulti di fiducia o le autorità.

Scheda di scenario 2: Amico in difficoltà

Descrizione: Un amico di un partecipante è stato oggetto di doxing dopo un'accesa discussione online. L'amico è angosciato e non sa cosa fare.

Compito: Fornire sostegno emotivo all'amico, aiutarlo a denunciare l'incidente e consigliarlo su come proteggere le sue informazioni.

Scheda scenario 3: Compagno di classe sotto attacco

Descrizione: Un partecipante assiste al doxing di un compagno di classe in una chat di gruppo. Il doxer è una persona che conosce.

Compito: Decidere se affrontare il doxer, segnalare l'incidente all'amministratore del gruppo e alle autorità e sostenere la vittima.

Conscious Youth Behaviours in Emerging Realities

Erasmus+ KA2 Cooperation Partnerships in School Education

[Reference n. 2023-1-EL01-KA220-SCH-000156982]

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.